

Sprechende Tasten

Auswirkung des Einsatzes von Tastern auf die körpereigenen Unmutsäusserungen bei Jugendlichen, die über keine verständliche Lautsprache verfügen

Eingereicht von:	Noëlle Enz
Begleitung:	Melanie Willke, Prof. Dr.
Datum der Abgabe:	26. Juni 2022

~ One cannot not communicate – Paul Watzlawick, 1967 ~

Bild Titelblatt: N. Enz

Abstract

Unterstützte Kommunikation ist für Menschen ohne verständliche Lautsprache ein unerlässliches Instrument zur erfolgreichen Kommunikation. Diese Masterarbeit befasst sich mit der Frage, inwiefern sich die körpereigenen Unmutsäusserungen zweier Lernender ohne Lautsprache verändern, wenn sie in Situationen der Unzufriedenheit eine einfache Kommunikationshilfe in Form von Tastern zur Verfügung haben. Dazu wurde eine evidenzbasierte Intervention, welche sich in zwei Phasen gliederte, geplant und durchgeführt. Die Lernenden wurden vor und während der Einsatzmöglichkeit der sprechenden Tasten mittels der Direkten Verhaltensbeurteilung beobachtet. Die Ergebnisse zeigen bei beiden Jugendlichen eine geringere Intensität der körpereigenen Unmutsäusserungen, wenn sie in Situationen der Unzufriedenheit die Möglichkeit zum Einsatz eines Tasters haben.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Fachliche Einordnung	1
1.2	Entwicklungsbedarf in der Praxis	2
1.3	Forschungsleitende Fragestellung.....	3
1.4	Aufbau der Masterarbeit.....	3
2	Theoretischer Bezugsrahmen	4
2.1	Kommunikation und schwere mehrfache Beeinträchtigung	4
2.1.1	Kommunikation	4
2.1.2	Schwere mehrfache Beeinträchtigung	5
2.1.3	Sprachentwicklung im basalen Bereich	6
2.1.4	Meilensteine der Kommunikationsentwicklung	6
2.1.5	Menschen ohne verständliche Lautsprache.....	7
2.2	Unterstützte Kommunikation.....	8
2.2.1	Forschungsstand der Unterstützten Kommunikation	9
2.2.2	Multimodales Kommunikationskonzept	9
2.3	Körpereigene Kommunikationsformen.....	11
2.3.1	Basale Kommunikationsformen	11
2.3.2	Gesten und Gebärden	11
2.4	Körperexterne Kommunikationsformen	12
2.4.1	Nichtelektronische Kommunikationshilfen	12
2.4.2	Elektronische Kommunikationshilfen.....	13
2.5	Diagnostik.....	14
2.5.1	Diagnostische Methoden	14
2.5.2	International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)	15
2.5.3	Aneignungsstufen nach Terfloth und Bauersfeld.....	16
2.5.4	Schau Hin nach Rehavista.....	17
2.5.5	Entwicklung von Intentionalität nach Piaget.....	18
2.5.6	Kommunikation einschätzen und unterstützen nach Leber	19
2.6	Fazit	21
3	Lernvoraussetzungen	22
3.1	ICF-CY basierte Beschreibung.....	22
3.2	Aneignungsstufen.....	27
3.3	Entwicklung von Intentionalität	29

3.4	Kommunikation einschätzen und unterstützen	31
3.5	Fazit	37
4	Intervention.....	39
5	Methodisches Vorgehen.....	40
5.1	Forschungsmethodik	40
5.1.1	Evidenzbasierte Praxis	40
5.1.2	Verlaufsdagnostik	41
5.1.3	Kontrollierte Einzelfallstudien	41
5.1.4	Versuchsplan	42
5.1.5	Auswertung von Einzelfallstudien	43
5.1.6	Verhaltensbeobachtung und -beurteilung	46
5.1.7	Direkte Verhaltensbeurteilung.....	47
5.1.8	Gütekriterien von Beobachtungen	49
5.2	Durchführung des Projekts.....	51
5.2.1	Evidenzbasierte Praxis	51
5.2.2	Forschungsdesign und zeitliche Dimension	51
5.2.3	Direkte Verhaltensbeurteilung.....	52
6	Ergebnisse	55
6.1	Verlaufsdaten	55
6.2	Mittelwert des Verhaltensverlaufs.....	56
6.3	Mittelwerte im Vergleich	58
6.4	Trends im Vergleich.....	60
6.5	Median.....	62
6.6	Effektstärkemasse	62
6.6.1	PAND.....	62
6.6.2	POM.....	64
6.6.3	POM-T.....	65
6.6.4	NAP	67
6.7	Auffälligkeiten der einzelnen Verhaltensweisen.....	67
6.7.1	Auffälligkeiten bei Laura.....	68
6.7.2	Auffälligkeiten bei Fareed	68
6.8	Art des Taster-Einsatzes	68
7	Diskussion der Ergebnisse	71
7.1	Interpretation der Ergebnisse	71

7.1.1	Interpretation von Lauras Ergebnissen	71
7.1.2	Interpretation von Fareeds Ergebnissen	73
7.2	Beantwortung der Fragestellung.....	76
7.3	Kritische Reflexion.....	76
8	Fazit und Ausblick	79
8.1	Persönliche Danksagung.....	80
9	Abbildungsverzeichnis.....	81
10	Tabellenverzeichnis	82
11	Literaturverzeichnis.....	83
12	Anhang	86

Abkürzungsverzeichnis

DVB	Direkte Verhaltensbeurteilung
NAP	Nicht-Überlappung aller Datenpaare
PAND	Prozent aller nicht überlappender Daten
POM	Prozent der Daten oberhalb des Medians
PUM	Prozent der Daten unterhalb des Medians
POM-T	Prozent der Daten oberhalb des Trends
PUM-T	Prozent der Daten unterhalb des Trends
SaBW	Summe aller Beurteilungswerte eines Messzeitpunktes
UK	Unterstützte Kommunikation
WHO	World Health Organisation (Weltgesundheitsorganisation)

1 Einleitung

Die Autorin der vorliegenden Arbeit ist seit drei Jahren an einer heilpädagogischen Schule als Lehrperson tätig. Die Institution bietet Lernenden mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen sowie psychischen oder Wahrnehmungsstörungen Schule, Therapie und Wohnen. Gemäss Leitbild hat die Schule das Ziel, die Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zur grösstmöglichen Selbständigkeit und Eigenverantwortung zu begleiten und zu fördern. Das Arbeitsfeld der Verfasserin liegt im Bereich der Oberstufe (Jugendliche im Alter zwischen 14 und 20 Jahren). Gerade während der Pubertät spielen Themen wie Selbststeuerung, eigene Entscheidungen fällen können und Identitätsentwicklung eine zentrale Rolle. Eine erfolgreiche Kommunikation ist grundlegend für die genannten Entwicklungsbereiche. Die vorliegende Arbeit ermöglicht eine Auseinandersetzung mit den eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten von zwei Lernenden ohne verständliche Lautsprache und den veränderten körpereigenen Äusserungen nach einer zur Verfügung gestellten unterstützenden Kommunikationshilfe. Die Intervention wird geplant, durchgeführt und auf ihre Wirkung hin überprüft, wobei die Form der Unterstützten Kommunikation an die Aneignungsmöglichkeiten der beiden Lernenden, sowie ihre kognitive und kommunikative Entwicklung angepasst wird.

1.1 Fachliche Einordnung

In unserer Gesellschaft steht jeder Mensch zu einem gewissen Grad in Abhängigkeit und ist nicht vollkommen selbstbestimmt. Hat ein Mensch jedoch eine komplexe kommunikative Beeinträchtigung, ist die Gefahr der Fremdbestimmung erheblich grösser. Es kann – bewusst oder unbewusst – zu Machtausübungen von Angehörigen, Pflegepersonal oder anderen Fachleuten kommen (Boenisch, 2019). Aus diesem Grund ist das Überwinden der abhängigen Kommunikation durch Erkennen des Ursache-Wirkungs-Prinzip und der Selbstwirksamkeit ein bedeutender Schritt für Menschen mit einer Kommunikationsbeeinträchtigung (Boenisch, Willke & Sachse, 2020).

Die Entwicklung der Kommunikation beginnt bei Menschen ohne Beeinträchtigung bereits im Säuglingsalter durch diverse Sinneswahrnehmungen. Das Kleinkind lernt, dass seine Handlungen Wirkung haben und Effekte in der Umwelt verursachen. So erfährt es schon früh Selbstwirksamkeit und erkennt einen Zusammenhang zwischen seinem Verhalten und der Reaktion des Gegenübers. Menschen mit schwerer Beeinträchtigung sind oft durch Sinnesbehinderungen oder kognitiv eingeschränkt, verarbeiten Informationen langsamer und erkennen Zusammenhänge schwerer. Sie sind darauf angewiesen, dass ihre Ausdrucksformen von ihren Bezugspersonen als intentional angesehen und interpretiert werden. Durch die sogenannte bewusste Über-Interpretation entsteht ein co-konstruktiver Prozess, bei dem die Person mit einer Kommunikationsbeeinträchtigung die Möglichkeit bekommt, die Interpretation der Bezugsperson durch basale

Signale zu bestätigen oder zu falsifizieren. Personen, die sich auf der vorsymbolischen Entwicklungsstufe befinden, drücken ihre Interessen, Wünsche, Befinden oder Ablehnung durch Körper- und Kopfhaltung, Blickrichtung, Lautbildung und Gesten aus. Zwischen Intention und Reaktion ohne Mitteilungscharakter zu unterscheiden ist schwierig und bedarf an Vermutungen, welche nicht immer mit Sicherheit validiert werden können (Sarimski, 2019).

Angesichts dessen, dass Kommunikation ein menschliches Grundbedürfnis ist und die beschriebene eingeschränkte Verständigungsfähigkeit für Menschen mit einer kommunikativen Beeinträchtigung und deren Bezugspersonen eine grosse Herausforderung darstellt, ist die Unterstützte Kommunikation (im Folgenden: UK) von grosser Wichtigkeit. Darunter werden die pädagogischen und therapeutischen Hilfen verstanden, die Menschen mit stark eingeschränkter oder keiner Lautsprache in der Verständigung unterstützen (Wilken, 2021). Die UK ist ein bedeutender Bestandteil der Heilpädagogik. Es liegt in der Aufgabe einer heilpädagogischen Fachkraft Methoden, Formen und Interventionen, die einer Kommunikationsbeeinträchtigung entgegenwirken, zu kennen und anwenden zu können.

1.2 Entwicklungsbedarf in der Praxis

Körpereigene Kommunikation durch Gestik, Mimik, Blickbewegung oder Vokalisation, reicht oft nicht aus, um Bedürfnisse, Wünsche, Zustimmung oder Ablehnung so auszudrücken, dass die Bezugspersonen diese zweifellos verstehen. Sie bedingt zudem Gesprächsgegenstände, die im Raum sichtbar vorhanden und Aspekte, die im Hier und Jetzt sind (Boenisch, 2019).

In der vorliegenden Arbeit werden zwei Lernende mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen betrachtet. Laura (Pseudonym) ist 18-jährig, kommuniziert ohne Lautsprache und wird von einer Klassenassistentin im 1:1 Setting betreut. Laura zeigt oft rasche Schwankungen in ihrer Stimmung und beginnt plötzlich zu weinen, schlägt ihren Kopf gegen eine Wand oder springt unkontrolliert umher. Dieses Verhalten richtig zu deuten, gelingt den Bezugspersonen selten. Es wird versucht, situativ zu reagieren, indem ihr Essen angeboten, sie zur Toilette gebracht, ihr Lieblingsspielzeug angeboten, Musik laufen gelassen oder sie auf andere Weise basal stimuliert wird. Hin und wieder gelingt damit eine Zufriedenstellung. Ob dies an der Reaktion der Bezugspersonen liegt, oder sich die Stimmung zufällig verändert, kann nur vermutet werden. Häufig lässt sich Lauras Befinden durch die Handlungen der betreuenden Personen nicht positiv verändern. In solchen Situationen wird oft festgestellt, dass Lauras kommunikative Beeinträchtigung ihre Lebensqualität vermindert und sich die Bezugspersonen immer wieder machtlos fühlen.

Seit ungefähr einem halben Jahr arbeitet Laura auf Wunsch der Eltern mit dem Tablet-Kommunikationsapp *GoTalk Now*. Auch in der Schule wird versucht, das Tablet möglichst oft in Lauras Alltag zu integrieren. Dies

findet zurzeit vor allem in Form des Modeling statt, denn wenn Laura das Gerät selbst tragen oder bedienen soll, weicht sie aktiv aus oder wirft das Tablet weg. Diese Verhaltensweise hat sich in dem halben Jahr nicht verändert und deutet darauf hin, dass das Kontaktangebot nicht auf die Aufmerksamkeit, die Bedürfnisse und das affektive Befinden von Laura abgestimmt ist und sie mit der Verarbeitung überfordert ist (Sarimski, 2019).

Fareed (Pseudonym) ist ein 15-jähriger Schüler mit Epilepsie und schweren kognitiven Einschränkungen. Er wird ebenfalls im 1:1 Setting betreut, wobei er oft Interesselosigkeit, Langeweile oder Unmut in Form von Müdigkeit, einem niedrigen Tonus oder Lethargie zeigt. Er gibt häufig stimmhafte Laute von sich, welche den Betreuungspersonen jedoch willkürlich erscheinen und nicht verständlich sind. Auch bei ihm wird situativ versucht, auf Unmutsäusserungen jeglicher Art einzugehen, wobei eine Zufriedenstellung ebenso zufällig erreicht wird wie bei Laura. Fareed hat bisher keine explizite therapeutische oder pädagogische Hilfe zur Verständigung (UK) erhalten.

1.3 Forschungsleitende Fragestellung

Aufgrund der beschriebenen Ausgangslage und Problematik stellt sich die Frage, ob es für Laura eine passendere und für Fareed eine alternative Kommunikationsmöglichkeit gibt, mit der sie ihren Willen zum Ausdruck bringen können. Der folgenden Fragestellung wird in der vorliegenden Arbeit nachgegangen:

Fragestellung:

Inwiefern verändern sich die körpereigenen Unmutsäusserungen, wenn Lernende ohne verständliche Lautsprache in Situationen der Unzufriedenheit eine einfache Kommunikationshilfe in Form von Tastern zur Verfügung haben?

1.4 Aufbau der Masterarbeit

Die vorliegende Arbeit ist eine Entwicklungsarbeit. Mittels Literaturerarbeitung und ausgewählten diagnostischen Methoden wird eine Intervention im Kontext der Unterstützten Kommunikation ausgearbeitet, welche in der Praxis umgesetzt und reflektiert wird. Im Theorieteil wird auf Themenfelder eingegangen, die für die Fragestellung, die Auswahl des UK-Angebots und die Intervention in der Praxis relevant sind. Es folgt eine theoretisch fundierte, ausführliche Beschreibung der Ausgangslage und der geplanten Intervention. In einem nächsten Teil wird die Forschungsmethodik erläutert. Nachfolgend wird die Intervention ausgewertet und evaluiert.

2 Theoretischer Bezugsrahmen

Dieses Kapitel setzt sich mit verschiedenen theoretischen Aspekten auseinander, die für die vorliegende Arbeit bedeutend sind. Zu Beginn wird auf die Sprach- und Kommunikationsentwicklung von Menschen mit schwerer mehrfacher Beeinträchtigung und die Bedeutung der Kommunikation von Menschen ohne verständliche Lautsprache eingegangen. Anschliessend folgen die Ausführung des Begriffs der Unterstützten Kommunikation, sowie der körpereigenen und körperexternen Kommunikationsformen. Im weiteren Verlauf des Kapitels werden elektronische und nicht elektronische Kommunikationshilfen genauer betrachtet, wobei ein Fokus auf den sprechenden Tasten mit Sprachaufnahme liegt. Nach dem Aufzeigen von möglichen Diagnoseverfahren in der Unterstützten Kommunikation wird das Kapitel mit einem Fazit abgeschlossen. Dabei werden Schlüsse aus der gesamten theoretischen Auseinandersetzung gezogen, welche die Grundlage für das weitere Vorgehen im Rahmen dieser Arbeit bildet.

2.1 Kommunikation und schwere mehrfache Beeinträchtigung

2.1.1 Kommunikation

Es kann zwischen verbaler (sprachlich und mündlich) und nonverbaler (Gestik und Mimik) Kommunikation unterschieden werden. Sowohl die verbale als auch die nonverbale Kommunikation können sich stimmlich und lautlos äussern.

Tabelle 1 Beziehungen zwischen stimmlicher/nicht-stimmlicher und verbaler/non-verbaler Kommunikation (Kulf, 2010, S. 23)

	Verbal (sprechen)	Nonverbal (optisch)
Stimmlich (vokal)	Sprache (natürlich oder mit Hilfsmitteln)	Laut- oder Gefühlsäusserungen, Schreie, Weinen
Nicht stimmlich (nicht vokal)	Schrift, Symbolsprache	Mimik, Gestik, Gebärden, Bilder, Piktogramme

Abbildung 1 Teilbereiche der Kommunikation (Castañeda et al., 2020, S. 17)

Kommunikation ist mehr als nur der Austausch eines Sachinhaltes zwischen einem Sender und einem Empfänger (Schulz von Thun, 1999, zitiert nach Boenisch, 2009). Sie übernimmt auch die Funktion des Ausdruckes von Bedürfnissen und Wünschen, des Herstellens von Gemeinsamkeiten mit anderen Menschen, der Orientierung, (Kulf, 2010) der Selbstoffenbarung und des Appells (Boenisch, 2009). Kommunikation hat Einfluss auf soziale Beziehungen, die kognitive Entwicklung, die Möglichkeit der Selbstbestimmung und die Identitätsentwicklung (Kulf, 2010). Kommunikation hat demzufolge viele Inhalte, welche in die drei Teilbereiche *was* (Vokabular), *wozu* (Fordern oder Ablehnen/Teilen/Informieren) und *wie* (körpereigene Formen/Lautsprache/Schriftsprache) eingegliedert werden können (Castañeda, Fröhlich & Waigand, 2020).

2.1.2 Schwere mehrfache Beeinträchtigung

«Schwerste Behinderung bringt eine sowohl tiefgreifende als auch umfassende Beeinträchtigung der Entwicklung und der Alltagsgestaltung eines Menschen zum Ausdruck» (Mohr, 2019). Bei Kindern ohne Beeinträchtigung werden im frühen Lebensalter reguläre Entwicklungen in kognitiven, emotionalen und sozial-kommunikativen Erlebens- und Verhaltensweisen erwartet. Dazu zählen bspw. das Unterscheiden von angenehmen und unangenehmen Gefühlen, das Kennen von Grundgefühlen wie Freude, Ärger, Neugier, Angst und Überraschung, sowie das Mitteilen über Körperkontakt, Laute, Mimik oder Blickänderungen. Bei Menschen mit schwerster Beeinträchtigung kann sich die Entwicklung dieser sogenannten basalen Kompetenzen jedoch bis ins Jugend- oder Erwachsenenalter hinziehen. Dies hat zur Folge, dass sie bei (nahezu) allen Aktivitäten des täglichen Lebens auf Hilfe und Zuwendung anderer Personen angewiesen sind (Mohr, 2019).

2.1.3 Sprachentwicklung im basalen Bereich

In der frühen Kindheit bietet die Sprache eine Chance, in den kindlichen Geist zu blicken und Vorhersagen über weitere Entwicklungsmöglichkeiten zu treffen. «Viele Fortschritte des Denkens werden erst durch die Sprache ermöglicht, so wie auch umgekehrt das Denken das sprachliche Wissen beeinflusst» (Grimm, 2012, S. 15). Wie Petermann, Melzer und Rissling (2016) beschreiben, zeichnen folgende Merkmale die Sprachentwicklung in den ersten Lebensmonaten aus:

Tabelle 2 Stufen der Sprachentwicklung in den ersten Lebensmonaten (Petermann et al., 2016, S. 15)

Vorstufe	Stufe der Lallmonologe	Stufe der Ein-Wort-Sätze	Stufe der Zwei- oder Mehrwortsätze
In den ersten Lebenswochen: Schreien und Lächeln	Ca. zwischen 4. und 6. Lebensmonat: Lallphase (Produktion von Laut- und Silbenwiederholungen)	Ca. ab 12. Lebensmonat: Produktion erster Wörter	Ca. zwischen 18. und 24. Lebensmonat: produktiver Wortschatz umfasst ca. 50 Wörter/rezeptiver Wortschatz umfasst ca. 200-300 Wörter
Ca. ab 2. Lebensmonat: Gurren und gehörte Vokale, die sich der Mutterstimme annähern, imitieren	Ca. ab 5. Lebensmonat: Unterscheiden der Lautstrukturen verschiedener Wörter		
Ca. zwischen 2. und 5. Lebensmonat: Erkennen der Zielsprache anhand phonotaktischer und rhythmischer Merkmale/Parsing (Ableiten erster sprachspezifischer Regeln der Erstsprache)	Ca. zwischen 8. und 10. Lebensmonat: Beginn des eigentlichen Wortverständnisses		

2.1.4 Meilensteine der Kommunikationsentwicklung

Neugeborene kommunizieren nicht-intentional, da sie noch nicht wissen, dass sie ihre Umgebung mit ihren Schreien manipulieren und beispielsweise ihre Mutter herbeirufen können. Am Anfang verfolgen sie mit ihren Schreien noch keine Absicht, sondern äussern ihre Empfindungen durch angeborene Verhaltensweisen. Da die Eltern jedoch regelmässig auf die Schreie reagieren, lernen die Kinder, dass sie Reaktionen hervorrufen können. «Den ersten Meilenstein der Kommunikationsentwicklung haben sie geschafft, wenn sie das verstanden haben und beginnen, intentional zu kommunizieren: Zu schreien, damit etwas passiert»

(Castañeda et al., 2020, S. 24). Von diesem Zeitpunkt an verfolgen sie ein Ziel. Dieses Ursache-Wirkungs-Prinzip festigt sich auch durch das Spielen immer mehr. Stossen sie am Anfang noch zufällig an eine Rassel, machen sie dies irgendwann mit Absicht, um ein Geräusch auszulösen. «Zu diesem Zeitpunkt der Kommunikationsentwicklung kann das Kind die Aufmerksamkeit *entweder* einem Gegenüber *oder* einem Objekt zuwenden» (ebd., S. 24). Der nächste Meilenstein wird als Triangulierung bezeichnet. Das Kind ist dann in der Lage, seine Aufmerksamkeit auf ein Objekt *und* ein Gegenüber gleichzeitig zu lenken. Durch Blicke entsteht ein erster Austausch über das Objekt. Ein weiterer bedeutender Schritt ist dann gemacht, wenn das Kind die physische Anwesenheit eines Objektes nicht mehr braucht, um darüber nachzudenken. Die sogenannte Objektpermanenz ist eine wichtige Kompetenz auf dem Weg zur Sprache, da durch sie Worte als Symbol für einen Gegenstand eine Bedeutung erhalten (ebd.).

2.1.5 Menschen ohne verständliche Lautsprache

Nicht jede Sprachentwicklung läuft reibungslos ab. Menschen mit einer schweren Beeinträchtigung haben aufgrund ihrer Voraussetzungen ein verändertes Lern-, Kommunikations- und Sprachvermögen. Dazu kommt, dass in der frühen präverbalen Kommunikation bereits Probleme in der Interaktion mit Bezugspersonen auftreten (Nonn, 2020). Im frühen Kindesalter kann nur schwer zwischen allgemeinen Entwicklungsverzögerungen und verzögerter Lautsprachentwicklung unterschieden werden, da die Sprache bei der Einschätzung des kognitiven Entwicklungsstandes essenziell ist (Boenisch, 2009). Menschen mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen befinden sich möglicherweise auch im Jugend- oder Erwachsenenalter noch in einem basalen sprachlichen Entwicklungsstadium und erreichen die Stufe der Ein-Wort-Sätze nie (Boenisch, 2009). Generell kann der Schluss gezogen werden, dass allgemeine Entwicklungsverzögerungen häufig auch zu verzögerter oder ausbleibender Lautsprachentwicklung führen und bei Beeinträchtigungen der Sprechmotorik immer auch der Spracherwerb betroffen ist (Castañeda et al., 2020).

Für Personen ohne Lautsprache kann es aufgrund der unzureichenden Möglichkeit des Austausches schwer sein, soziale Beziehungen aufzubauen, was ein Gefühl von Isolation mit sich bringen kann. Kinder ohne Beeinträchtigung und mit Lautsprache zeigen Interesse an Dingen und Lernstoff, indem sie beispielsweise hin krabbeln oder den Eltern rufen. Für Kinder mit einer körperlichen Beeinträchtigung und ohne Lautsprache, ist dies nicht oder nur beschränkt möglich, was sich negativ auf die kognitive Entwicklung auswirken kann. Menschen ohne Lautsprache können an Diskussionen nur bedingt oder nicht teilnehmen, wodurch sie ihre Meinungen und Gefühle zu verschiedenen Themen nicht äussern und auch keine Rückmeldung darüber empfangen können. Dies kann eine Verminderung der Lebensqualität und der Identitätsentwicklung zur Folge haben. Auch die Selbstbestimmung kann bei Menschen ohne Lautsprache

leiden, da sie auf eine korrekte Interpretation ihrer nonverbalen Kommunikation durch Mitmenschen angewiesen sind (Kulf, 2010).

Abbildung 2 Bedeutung der Kommunikation (Kulf, 2010, S. 29)

2.2 Unterstützte Kommunikation

Wie in Kapitel 2.1.1 beschrieben, besteht Kommunikation aus Inhalten (*was*), Funktionen (*wozu*) und Formen (*wie*). Menschen mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen können die Lautsprache möglicherweise nicht nutzen, womit eine zentrale Kommunikationsform wegfällt. Viele Betroffene können auch die Schriftsprache nicht zur Kommunikation nutzen und körpereigene Kommunikationsformen können womöglich ebenfalls nur bedingt eingesetzt werden (Castañeda et al., 2020).

Abbildung 3 Teilbereiche der Kommunikation ohne Laut- und Schriftsprache (Castañeda et al., 2020, S. 19)

«Unterstützte Kommunikation ... ist der Oberbegriff für alle Bemühungen um die Verbesserung der kommunikativen Fähigkeiten nichtsprechender Menschen» (Braun, 2005, S. 3). Dazu gehören alle Techniken, Hilfsmittel und Strategien, welche die Erreichung oder Verbesserung der Lautsprache zum Ziel haben (Kulf, 2010). Körpereigene, elektronische und nicht elektronische Hilfsmittel zu verbinden, ist wichtig, da sachliche Botschaften durch Gestik und Mimik verstärkt oder verständlicher werden (Kulf, 2010). Folgende Punkte möchte die UK erreichen:

- Missverständnisse klären, die während der Kommunikation stattfinden können
- selber Entscheidungen treffen können
- Ersatz und Ergänzung von Lautsprache [und damit die Möglichkeit Grundbedürfnisse zu äussern]
- jemand rufen können mit Hilfe von technischen Geräten
- totale Kommunikation, d.h. Mimik, Gestik, Laute und Bewegungen (körpereigene Kommunikationsmittel) werden ausgenutzt, damit der nicht sprechende Mensch mit seiner Umwelt in Kontakt treten kann (Kulf, 2010, S. 41)

2.2.1 Forschungsstand der Unterstützten Kommunikation

In den 1970er Jahren wurden erstmals Interventionen bei Menschen mit unzureichender Lautsprache vorgestellt. In den 1980er Jahren wurde ISAAC (International Society for Augmentative and Alternative Communication) gegründet, womit der Grundstein für die Unterstützte Kommunikation gelegt wurde. Inzwischen gibt es auf dem Feld der Unterstützten Kommunikation eine riesige Anzahl von Veröffentlichungen (Wachsmuth, 2020). Obwohl die UK mittlerweile in der Praxis institutionell verankert ist, ist sie noch kein pädagogisches Konzept oder Theoriemodell im klassischen Sinne. Dazu fehlt die theoretische und wissenschaftliche Fundierung. UK ist ein interdisziplinärer, offener und an den kommunikativen Bedürfnissen der Menschen angepasster Ansatz. Aufgrund des breiten Spektrums von Kommunikationsbeeinträchtigungen können unzureichend generalisierende Aussagen getroffen werden (Boenisch, 2009). Ausserdem wird in vielen Organisationen nicht berücksichtigt, wie externes Fachwissen implementiert, etabliert und langfristig gehalten werden kann (Lage, 2014).

2.2.2 Multimodales Kommunikationskonzept

Wenn die Frage gestellt wird, *wie* Menschen kommunizieren, lautet die Antwort: Mit Lautsprache, um Informationen zu übermitteln, mit Gestik und Mimik, um inhaltliche Aspekte zu untermalen, mit Schriftsprache für E-Mails oder Chats und mit Zeigegesten. Von Multimodalität wird gesprochen, wenn sich eine Person in der alltäglichen Kommunikation verschiedener der genannten Kommunikationsformen bedient, um eine Nachricht zusammzusetzen und zu übermitteln (Lüke & Vock, 2019). «Jede menschliche

Kommunikation ist multimodal. Eine Nachricht nur mit Hilfe einer Modalität zu übermitteln, ist kaum möglich» (Lüke & Vock, 2019, S. 18).

Bei Menschen die mit eingeschränkter oder ausbleibender Lautsprache kommunizieren, fallen wichtige Bestandteile der Multimodalität weg, und dies, obwohl alle Menschen über ein funktionierendes, breit gefächertes multimodales Kommunikationssystem verfügen sollten. Mittels Unterstützter Kommunikation kann die Multimodalität durch Einbezug von körperexternen Hilfsmitteln aufrechterhalten werden (ebd.).

Im Kontext der Unterstützten Kommunikation können die Kommunikationsformen in drei Teilbereiche gliedert werden:

Abbildung 4 Teilbereiche der Kommunikation mit Unterstützter Kommunikation (Castañeda et al., 2020, S. 21)

- 1) Körpereigene Kommunikationsformen
- 2) Nicht-elektronische Kommunikationshilfen
- 3) Elektronische Kommunikationshilfen, wobei Letztere als externe Kommunikationsformen zusammengefasst werden können (Lüke & Vock, 2019, S. 19).

2.3 Körpereigene Kommunikationsformen

Wie Lüke und Vock (2019, S. 22) beschreiben, umfassen körpereigene Kommunikationsformen «alle Körperregungen, die ein Mensch ausführen und potenziell zur Kommunikation nutzen kann». Bei Personen, die unterstützt kommunizieren, handelt es sich dabei sowohl um intentional als auch nichtintentional ausgeführte Körperregungen. Dazu gehören neben der Lautsprache, Gesten und Gebärden auch basale Formen wie mimische Ausdrücke, Blicke, Körperbewegungen jeder Art und die Atmung. Die Vorteile der körpereigenen Kommunikationsformen sind, dass sie sowohl ortsunabhängig und dementsprechend immer verfügbar sind und schnell und spontan eingesetzt werden können. Nachteile hingegen sind, dass sie nur von vertrauten Personen richtig gedeutet werden können, dass sie abgesehen von Gebärden nur wenige unterschiedliche Bedeutungen ausdrücken und nicht durch Wort- oder Satzstruktur unterstützt werden können (ebd.).

2.3.1 Basale Kommunikationsformen

Basale Kommunikationsformen sind primär für Menschen mit schweren mehrfachen Beeinträchtigungen bedeutend. Diese Menschen nehmen ihre Umwelt im Groben wahr, hören Geräusche, fühlen Berührungen oder erleben den Unterschied von Helligkeit und Dunkelheit. Ihre Mitteilungen erfolgen meistens als eine präintentionale (nicht mit einer Absicht gezeigten) Reaktion auf Aussenreize (Lüke & Vock, 2019). Zu den basalen Kommunikationsformen gehören Ausdrücke in Form von Atmung, Muskelspannung, Körperhaltung, sensomotorischer Aktivität, Blickbewegung, Äusserung einzelner Laute und Mimik (Braun & Kristen, 2014).

2.3.2 Gesten und Gebärden

Gebärden sind im Bereich der Unterstützten Kommunikation eine wichtige Methode zur körpereigenen Kommunikation, da sie abgesehen von der Lautsprache die einzige Möglichkeit zur Vermittlung von komplexen Sachinhalten sind (Lüke & Vock, 2019). In der Schweiz gibt es entsprechend den drei verschiedenen Lautsprachen (Deutsch, Französisch und Italienisch) Gebärdensprachen. In der deutschsprachigen Schweiz sind sowohl die deutsch-schweizerische Gebärdensprache als auch die PORTA-Gebärden verbreitet (Castañeda, 2020). Da simultan zur Lautsprache produzierte Gebärden für Personen mit einer kognitiven Beeinträchtigung vielfach zu anspruchsvoll sind, wird in diesen Fällen eine vereinfachte Gebärdensprache angewandt, wobei lediglich einzelne, wichtige Wörter eines Satzes gestisch dargestellt werden (Lüke & Vock, 2019). *Deiktische Gesten* werden von Kindern spontan zur Kommunikation eingesetzt und weisen durch Zeigen, Geben oder Reichen auf ein bestimmtes sichtbares Objekt, eine Person, oder eine Handlung hin. Die sogenannte *Pointing-Geste*, bei der mit der Hand und später mit dem abgespreizten Zeigefinger gezeigt wird, ist nachweislich in der lautsprachlichen Entwicklung sehr bedeutend. Während *ikonische Gesten* als Illustration und Unterstreichung des Gesagten fungieren, bezeichnen *Embleme Gesten*, die sich

kulturell zwischen Form und Bedeutung unterscheiden können (bspw. Kopfnicken = ja/Kopfschütteln = nein) und werden parallel zu sprachlichen Äusserungen oder sprachersetzend verwendet (Lüke & Vock, 2019).

2.4 Körperexterne Kommunikationsformen

Unter körperexternen Kommunikationsformen werden alle kommunikativen Handlungen, die mit Hilfe eines externen Hilfsmittels durchgeführt werden, verstanden. Sie werden unterteilt in nichtelektronische und elektronische Kommunikationsformen (Lüke & Vock, 2019).

2.4.1 Nichtelektronische Kommunikationshilfen

Nichtelektronische Kommunikationsformen können sich hinsichtlich ihrer Abstraktheit in der Darstellungsform und hinsichtlich der genutzten Materialien unterscheiden. Gegenständliche Zeichen, Fotos, Symbole und Schriftsprache können als Darstellungsform dienen, wobei letztere drei auf Bildkarten, Kommunikationstafeln, in Kommunikationsordnern oder Kommunikationsbüchern präsentiert werden (Lüke & Vock, 2019).

2.4.1.1 Gegenständliche Zeichen

Damit gemeint sind dreidimensionale Objekte in Form von Realgegenständen, Modellen, Miniaturen oder Teilen des Gegenstandes. Sie stehen für eine Handlung, ein Objekt, ein Tier, eine Situation oder eine Person. So kann zum Beispiel ein Becher als Realgegenstand für die Handlung Trinken, oder ein Miniaturpferd für die Reittherapie stehen (Lüke & Vock, 2019).

2.4.1.2 Fotos

Reale und individuelle Gegenstände oder Orte können auf Fotos abgebildet werden. Sie werden oft als Einstieg in die UK eingesetzt, da sie konkreter als Symbole und damit mit grosser Wahrscheinlichkeit einfacher zu erkennen sind (Castañeda et al., 2020).

Abbildung 5 Porta-Gebärde für nochmals (tanne.ch, 2022)

2.4.1.3 Symbole

Symbolkarten sind mit einem Bild und einem Wort versehen, wobei es verschiedene Symbolsammlungen und -systeme, wie zum Beispiel METACOM, PCS, Symbolstix oder Widgit, gibt. (Lüke & Vock, 2019). Die Karten werden mit Hilfe von Klett oder Magnet an einer Wand oder Tafel befestigt. Es gibt auch Ordner, Bücher oder Kommunikationstafeln, mit deren Hilfe viele verschiedene Symbolkarten eingesetzt werden, wobei die Tafeln oft für bestimmte Situationen zusammengestellt werden (Castañeda et al., 2020).

2.4.2 Elektronische Kommunikationshilfen

Elektronische Kommunikationshilfen werden als einfache Hilfen oder Hilfen mit mittlerer oder hoher Komplexität unterschieden (Boenisch et al., 2020).

2.4.2.1 Einfache Hilfen

Einfache Hilfen werden bei Menschen, welche sich in der Entwicklung im Stadium der präintentionalen und vorsymbolischen Kommunikation befinden, eingesetzt. Sie haben zum Ziel, dass sich die Betroffenen der intentionalen Kommunikation annähern und die abhängige Kommunikation überwinden können, indem sie das Ursache-Wirkungs-Prinzip sowie die Selbstwirksamkeit verinnerlichen und womöglich erste Wörter sowie kommunikative Funktionen kennenlernen. Zu den einfachen Hilfen zählen Stifte, die ursprünglich nicht zur Unterstützten Kommunikation vorgesehen waren, mittlerweile jedoch zum Abspielen von Geräuschen oder Texten genutzt werden, sowie sprechende Tasten (Boenisch et al., 2020).

Sprechende Tasten können besprochen und durch das Auslösen einer Taste abgerufen werden und haben dementsprechend in der Regel eine natürliche Sprachausgabe. «Sprechende Tasten werden in der Kommunikationsanbahnung zur Übermittlung erster Wünsche, zum Evozieren einer Auswahl aus Alternativen oder für erste Erfahrungen im Turn-talking [Sprecherwechsel] genutzt» (Lüke & Vock, 2019, S. 58). Wie die folgenden Abbildungen zeigen, gibt es sowohl Tasten, die nur eine Sprachaufnahme wiedergeben (Abb. 6) als auch solche, die eine Sequenz von Aussagen abspielen können (Abb. 7). Für gewöhnlich sind sie batteriebetrieben. Die Länge einer möglichen Audioaufnahme der Sprachmitteilung, der nötige Auslösedruck und die Farben unterscheiden sich je nach Modell. Einige sprechende Tasten verfügen über eine transparente Plastikkappe, so dass sie mit einem Symbol versehen werden können (ebd.). Der Einsatz von Symbolen ist sehr unerlässlich, denn nur so können die Nutzenden wissen, welche Aussage kommen wird. Ist dies nicht der Fall, bleiben die Taster für die Lernenden eine Überraschungsbox (Castañeda et al., 2020).

Abbildung 6 (v.l.n.r.) BigMack, LittleMack, BigPoint (Castañeda et al., 2020, S. 75)

Abbildung 7 Sprechende Tasten (v.l.n.r.) iTalk2 mit Ebenen, BigPoint mit Ebenen, iTalk4 mit Ebenen (Castañeda, 2020, S. 76)

2.4.2.2 Kommunikationshilfen mit mittlerer und hoher Komplexität

Unter Kommunikationshilfen mit mittlerer Komplexität werden Kommunikationstafeln verstanden, die eine statische Oberfläche haben. Pro Feld kann ein Text hinterlegt werden, der durch Auslösen abgespielt wird. Die Anzahl der Felder variiert zwischen sechs und 32. Durch die statische Oberfläche sind die Positionen fest, was die motorische Automatisierung unterstützt und dadurch die Kommunikationsgeschwindigkeit erhöht. Ein Nachteil hingegen ist die starke Begrenzung des Wortschatzes, was entwicklungshemmend wirken kann (Boenisch et al., 2020). Komplexe Hilfen werden auch Sprachcomputer genannt, welche umgangssprachlich oft als Talker bezeichnet werden. Sie verfügen über keine natürliche Sprachausgabe. Das Vokabular wird meist durch Symbole dargestellt und dient dazu, komplexe sowie grammatikalisch korrekte Sätze zu bilden. (Lüke & Vock, 2019). Primäre Ziele der Kommunikationshilfen mit mittlerer und hoher Komplexität sind das Ermöglichen einer moderierten Kommunikation, indem die Betroffenen eigene Aussagen tätigen sowie die kommunikative Selbstbestimmung bis hin zur freien Kommunikation im Alltag (Boenisch et al., 2020).

2.5 Diagnostik

Die UK-Diagnostik erfüllt je nach Fragestellung unterschiedliche Zwecke. Sie kann sowohl als Eingangsdiagnostik, als Förder- oder Prozessdiagnostik, als Kind-Umfeld-Analyse als auch als Zuweisungsdiagnostik dienen. Die *Eingangsdiagnostik* kommt dann zum Tragen, wenn die Ausgangssituation zu Beginn einer Therapie, Förderung oder Beratungssituation erfasst wird. In der *Förder- oder Prozessdiagnostik* begleitet sie die Planung und Evaluation von pädagogischen oder therapeutischen Interventionsmassnahmen. Bei der *Kind-Umfeld-Analyse* ist der Blick besonders stark auf die Wechselwirkungen zwischen dem Kind und seinem Umfeld gerichtet, während die *Zuweisungsdiagnostik* dazu dient, konkrete Entscheidungen über den geeigneten Förderort, Arbeitsplatz oder Wohnstätte zu treffen (Herrmann & Garbe, 2020).

2.5.1 Diagnostische Methoden

In der UK-Diagnostik wird zwischen Gesprächen mit Befragungen von Bezugspersonen, standardisierten Testverfahren und Beobachtungen interaktiver Situationen unterschieden (Herrmann & Garbe, 2020).

Gespräche mit Bezugspersonen dienen dazu, wichtige Hintergrundinformationen zu Biografie, vorhandenen Ressourcen und Einschätzungen zu erhalten. *Standardisierte Testverfahren* bestehen aus vorgegebenen Aufgaben, wobei die Ergebnisse auch von einer nichtinvolvierten Person ausgewertet werden können. Durch *Beobachtungen* können kommunikativ relevante Fähigkeiten und Strategien festgestellt werden. Videoanalysen, Beobachtungsbögen und Ratingskalen sind hilfreiche Instrumente, die bei Beobachtungen gerne eingesetzt werden (ebd.).

Die UK-Diagnostik besteht aus vier unterschiedlichen Bausteinen: Die kommunikative Entwicklung, wobei die Frage nach dem Entwicklungsstand der kommunikativen Fähigkeiten im Vordergrund steht. Weitere Elemente sind die didaktische Struktur der alternativen Kommunikationsform, die Anforderungen kommunikativer Interaktionen und die Teilhabe. Je nach Schwerpunkt werden die Elemente für eine Interventionsplanung angepasst. In der vorliegenden Arbeit liegt der Schwerpunkt bezüglich der Diagnostik auf der kommunikativen Entwicklung, weshalb die in den folgenden Kapiteln beschriebenen Konzepte relevant sind (Herrmann & Garbe, 2020).

2.5.2 International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)

Die International Classification of Functioning, Disability and Health (im Folgenden: ICF) ist ein Instrument zur Klassifikation von Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit und wurde im Jahr 2001 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) publiziert. Seit 2004 liegt eine deutsche Übersetzung vor, welche vom Institut für Medizinische Dokumentation und Information veröffentlicht wurde (Grötzbach, Hollenweger Haskel & Iven, 2014). Seit 2007, resp. seit 2011 steht auch in Deutsch, die Kinder- und Jugendversion (Children and Youth, ICF-CY) zur Verfügung (Kraus de Camargo & Simon, 2013). Das Besondere an der ICF ist der ressourcenorientierte Blick auf die betroffenen Personen. Die Möglichkeiten von beeinträchtigten Personen zur Teilhabe an gewünschten Lebensbereichen stehen im Mittelpunkt der Beschreibung. Das Augenmerk wird auf die Bedeutung der Wechselwirkungen zwischen Gesundheitsproblem und Umgebungsbedingungen, sowie deren Auswirkungen auf den Alltag der betroffenen Menschen gerichtet. Somit ist die ICF ein «ressourcen-orientiertes, individuums- und alltagsbezogenes Klassifikationssystem, das sich auf alle Aspekte der funktionalen Gesundheit konzentriert» (Grötzbach et al., 2014, S. 11).

Im ICF-Modell der bio-psycho-sozialen Kompetenzen werden die relevanten Komponenten dargestellt und zueinander in Beziehung gesetzt:

Abbildung 8 Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF nach WHO (WHO, 2011)

Die Komponenten werden anhand von Domänen und Kategorien spezifiziert. So sind die *mentalen Funktionen* beispielsweise eine Domäne der Komponente *Körperfunktionen*. Die mentalen Funktionen sind weiter in Kategorien gegliedert, wobei jede Kategorie mit einem Code umschrieben werden kann. Die *Funktion der Intelligenz* wird bspw. mit dem Code b117 beschrieben (Grötzbach et al., 2014). In Anhang 1 ist eine Checkliste mit allen Codes für Jugendliche im Alter von 12-18 Jahren ersichtlich.

Wie Kraus de Camargo und Simon (2020) beschreiben, ist eine Möglichkeit die Kodierung zu konkretisieren, die dichotome Beschreibung. In diesem Fall werden keine zusätzlichen Bewertungen gemacht. Neben den numerischen Codes wird vermerkt, ob die Eigenschaft eine Ressource oder eine Schwierigkeit darstellt. Je nach Komponente unterscheidet sich die Formulierung:

- Körperfunktionen (b): kein Problem vs. Störung
- Körperstrukturen (s): kein Problem vs. Schädigung
- Aktivität und Partizipation (d): Ressource vs. Einschränkung
- Umweltfaktoren (e): Förderfaktor vs. Barriere

2.5.3 Aneignungsstufen nach Terfloth und Bauersfeld

Das Schema der Aneignungsstufen ist ein Instrument zur Einordnung der Erfahrungen, des Wissens und der entwicklungsbezogenen Lernmöglichkeiten eines Menschen. Terfloth und Bauersfeld (2015) beabsichtigen damit, dass die Planung von Unterricht oder einer Intervention basierend auf der Beschreibung, Informationssammlung und Einschätzung der Lernmöglichkeiten eines Schülers oder einer Schülerin stattfindet. «Denn eine differenzierte Unterrichtsplanung, welche die Heterogenität der individuellen Lernbiografien, Lernbedingungen und Interessen berücksichtigt, ist nur auf diese Weise möglich» (Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 100). Zur Erfassung der Lernmöglichkeiten können standardisierte diagnostische Verfahren und informelle Vorgehensweisen eingesetzt werden. Dazu gehören unter anderem Beobachtungen, Expertengespräche mit Angehörigen, Betreuern oder anderen Lehrpersonen oder Aktenstudium (ebd.).

Insbesondere bei Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung oder schweren mehrfachen Beeinträchtigungen spielt die Erkenntnis, dass sich alle auf unterschiedliche Art und Weise mit einem Inhalt auseinandersetzen, eine wichtige Rolle. Das zentrale Ziel ist, dass Bildungsinhalte so angeboten werden, dass alle Kinder und Jugendlichen die ihnen möglichen Zugangs- und Aneignungsmöglichkeiten nutzen können. Terfloth und Bauersfeld (2015) beschreiben folgende Aneignungsmöglichkeiten:

- Basal-perzeptive Aneignung:
 - Lernen durch Reflexe
 - Erleben der Welt durch Fühlen, Schmecken, Sehen, Riechen, Hören und Spüren
 - (Selbst-)Bewegung und Entfaltung neuer Bewegungsmöglichkeiten
- Konkret-gegenständliche Aneignung:
 - Lernen durch Entdeckung von Effekten
 - Erkunden und Manipulieren von Gegenständen
 - Erwerb von ersten praktischen Fertigkeiten, wie beispielsweise die Nutzung von Gegenständen
 - Das Handeln selbst ansatzweise lernen und nach Gefallen oder Nichtgefallen beurteilen
- Anschauliche Aneignung:
 - Über das Handeln, das Denken lernen/ein Bild vom eigenen Handeln erhalten
 - Planen lernen
 - Rollenspiel
- Abstrakt-begriffliche Aneignung:
 - Lernen durch Ziel- und Sachorientierung bestimmen
 - Symbole und Zeichen führen zur abstrahierten und begrifflichen Wahrnehmung

Für jede Aneignungsstufe werden andere Handlungsoptionen für die Umsetzung im Unterricht beschrieben. Zusammenfassend ist zu beachten, dass die basal-perzeptive Aneignung darauf angewiesen ist, Inhalte sinnlich zu erfahren. Während basal-perzeptiv und konkret-gegenständlich Lernende die Bedeutung eines Inhaltes im Hier und Jetzt benötigen, ermöglichen die anschauliche und die abstrakt-begriffliche Aneignung, den Zusammenhang eines Prozesses zu erkennen, der zu einer anderen Zeit stattfindet (Terfloth & Bauersfeld, 2015). Weitere Ausführungen sind in Anhang 2 ersichtlich.

2.5.4 Schau Hin nach Rehavista

Schau Hin ist ein Beobachtungsverfahren, das bei nicht-intentional kommunizierenden Menschen mit erworbenen oder angeborenen Sprach- und Sprechstörungen angewendet werden kann. Dabei werden Angebote auf acht sensorischen Ebenen (auditiv, multisensorisch/interaktiv, propriozeptiv, taktil, vestibulär, visuell, gustatorisch und olfaktorisch) gemacht, die das Erfassen von Vorlieben und verlässliche Interpretationen für Reaktionen zulassen. Wie in Kapitel 1.1 beschrieben, haben Menschen ohne verständliche Lautsprache häufig auch schwere mehrfache Beeinträchtigungen und dementsprechend motorische Einschränkungen. Diese bringen sie in das Spannungsfeld der erwarteten Interpretation von Wünschen und Bedürfnissen durch enge Bezugspersonen und der ausbleibenden Wahrnehmung von kommunikativen

Initiativen durch vertraute, aber auch unvertraute Kommunikationspartner (Leisner, 2021). Das Nichterkennen von Kommunikationsversuchen kann dazu führen, dass die beeinträchtigten Menschen immer seltener selber aktiv werden. Aus diesem Grund trägt das Umfeld von präintentional kommunizierenden Menschen die Verantwortung, dass häufig verändertes Kommunikationsverhalten genau beobachtet und interpretiert wird, um sensible Kommunikationsangebote machen zu können. Anhand der Schau Hin Beobachtungsbögen (siehe Anhang 3) können in strukturierten Situationen erste Kommunikationssignale systematisch erkannt und dokumentiert sowie individuell bedeutsame Elemente herausgefiltert werden. Die nicht-intentional Kommunizierenden werden auf folgenden drei Ebenen beobachtet:

- «Individuell verwendete Kommunikationsformen (welche Kommunikationssignale verwendet der Einzelne)
- Bevorzugte Kommunikationsinhalte (sensorische Ansprache über körpernahe Sinne)
- Kommunikationsfunktionen (die Interpretation der Kommunikationsformen in Bezug auf den Kommunikationsinhalt durch die Umwelt) (Leisner, 2021, S. 3)».

Mittels der gewonnenen Informationen wird ein adäquates, zielgerichtetes und individuelles UK-Angebot gemacht. Zudem kann die Umwelt einheitlich auf die kommunikativen Initiativen reagieren und diese benennen. Durch diese Interaktion mit dem Umfeld besteht die Möglichkeit, dass Intentionalität aufgebaut wird (ebd.).

2.5.5 Entwicklung von Intentionalität nach Piaget

«Um zu verstehen, in welchem Entwicklungsstadium sich ein Mensch befinden muss, um erste Intentionalität zu erreichen, ist das altbekannte Modell der sensomotorischen Entwicklung des Entwicklungspsychologen Jean Piaget (1959) sehr hilfreich» (Braun & Orth, 2014, S. 01.026.017).

Tabelle 3 Stadien der kognitiven Entwicklung nach Piaget (Braun & Orth, 2014, S. 01.026.017)

Stadium 1	Stadium 2	Stadium 3	Stadium 4	Stadium 5	Stadium 6
Übung angeborener Reaktionen (ca. 1 Monat), z.B. Saugreflex, Greifreflex	Primäre Kreisreaktionen (ca. 2.-4. Monat), einfache Handlungen aus Funktionslust, z.B. Verfolgen einer Lichtquelle	Sekundäre Kreisreaktionen (ca. 4.-8. Monat), interessante Handlungen werden wiederholt, <i>erste Intentionalität</i>	Koordination sekundärer Schemata und Anwendung auf neue Situationen (ca. 8.-12. Monat), Handlungen werden kombiniert und koordiniert, z.B. ein Hindernis aus dem Weg geräumt, um an ein Spielzeug zu gelangen	Tertiäre Kreisreaktionen (ca. 12.-18. Monat), systematische Variation und aktives Experimentieren, z.B. Aufgrund von Beobachtungen eines fallenden Gegenstandes, Gegenstände absichtlich fallen lassen	Übergang zur symbolischen Repräsentation (ca. 18.-24. Monat), innere geistige Vorstellungen werden entwickelt, Symbole (Wörter) für nicht vorhandene Gegenstände gebraucht

Für die Entwicklung der Intentionalität sind die Stadien drei und vier entscheidend, da das Kind beginnt, sich darum zu bemühen, zufällig herbeigeführte Ereignisse aktiv zu wiederholen. Wenn dies in verschiedenen Situationen angewandt und begonnen wird, das Verhalten als Mittel einzusetzen, kann von Intentionalität gesprochen werden (Braun & Orth, 2014).

Für erste Interaktionen ist die *beginnende Intentionalität* von grosser Bedeutung, da durch die Fähigkeit aktiv ein Ereignis auszulösen, erste Zeichen zwischen Sender und Umwelt entstehen. So kann das Kind beispielsweise durch die Drehbewegung der Hand der Mutter das Zeichen dafür geben, ein eben gesungenes Kinderlied zu wiederholen. Menschen, die sich im dritten Entwicklungsstadium befinden, können ihre Zeichen jedoch noch nicht in andere Situationen transferieren. Sie können lediglich in der Situation die Wiederholung einer Handlung initiieren, da sie durch vorgängig erfolgreiche Ursache-Wirkungs-Erfahrungen eine motorische Kombination gespeichert haben. Ein Mensch mit schwerer Beeinträchtigung ist womöglich in der Lage, während der Nahrungseingabe den Mund zu öffnen, um zu signalisieren, dass er bereit für Nachschub ist. Er kann jedoch ausserhalb der Situation nicht durch das Öffnen des Mundes kundtun, dass er hungrig ist (Braun & Orth, 2014).

Beim Übergang zum vierten Stadium entwickelt sich erst die *tatsächliche Intentionalität*. Ein Mensch in dieser Entwicklungsstufe weiss, dass Gegenstände auch ausserhalb der direkten eigenen Wahrnehmung existieren, und versteht es Mittel zu entwickeln, um solche Gegenstände oder Handlungen unabhängig der Situation einzufordern (ebd.).

2.5.6 Kommunikation einschätzen und unterstützen nach Leber

Lebers (2018) Poster *Kommunikation einschätzen und unterstützen* und das zugehörige Begleitheft ermöglichen einen Überblick über Zusammenhänge zwischen sich entwickelnden kommunikativen Fähigkeiten und passenden Angeboten der UK, sowie das Diagnostizieren durch genaue Beobachtung, Differenzierung und Konkretisierung. Es wird ersichtlich, dass Leber die Fähigkeiten in fünf Phasen unterteilt, wobei sie betont, dass ein Mensch nicht immer *alle* Fähigkeiten einer Phase erfüllen muss, um Fähigkeiten in einer nächsten Phase zu entwickeln. Einzelne Beobachtungen von Lernenden sollen deshalb als Anhaltspunkte und nicht zur vollständigen Bestimmung einer Phase genutzt werden.

Tabelle 4 Kommunikation einschätzen nach Leber (Leber, 2018)

Phase	Fähigkeiten
Phase A: Ich Nichtintentionale Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> - Angeborene Verhaltensweisen - Soziales Lächeln - Reagiert auf Ansprache - Beginnender Blickkontakt - Erkundet Umgebung mit Körper und Sinnen
Phase B: Ich und Du Auf dem Weg zur intentionalen Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> - Erkennt, dass Menschen oder Dinge beeinflusst werden können - Drückt Freude durch Lächeln aus - Unterscheidet zwischen Personen - Personen und Objekte werden mit Blick verfolgt (entweder oder) - Beginnende Objektpermanenz - Reagiert auf eigenen Namen
Phase C1/C2: Ich und Du und die Dinge - Intentionale Kommunikation - Aktive Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> - Triangulärer Blick (kommuniziert mit Gegenüber <i>über</i> Dinge) - Erkennt Personen - Fordert zu Handlungen auf, durch Ziehen an der Hand oder Zeigen auf Objekte - Sucht Blickkontakt und fängt an, der Blickrichtung der anderen zu folgen - Objektpermanenz - Fordert Objekt ein, durch Ausstrecken der Hand - Versteht erste situationsabhängige Wörter - Erwartet in bestimmten Situationen die entsprechenden Handlungen
Phase D1/D2: Ich und Du und die Dinge und ein Symbol - Symbolische Kommunikation - Aktive Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> - Quadrangulärer Blick: Kommuniziert mit Symbolen (Wörter, Gebärden, Bilder) über Dinge, Personen, Handlungen - Multimodale Kommunikation - Erkennt Personen und vermisst diese, wenn sie nicht da sind - Folgt dem Blick der Bezugsperson - Zeigt mit Finger auf Gegenstände oder Bilder - Versteht erste situationsunabhängige Wörter
Phase E1/E2: Explosion des Vokabulars	<ul style="list-style-type: none"> - Versteht, dass Begriffe unabhängig von Raum und Zeit durch Worte, Gebärden, Dinge oder grafische Symbole repräsentiert werden können - Explosionsartige Entwicklung der Anzahl der Begriffe - Äussert Wünsche, stellt Fragen Bezugspersonen bleiben wichtig, um zu übersetzen - Weist mit Blick auf etwas hin - Zeigt auf Details - Versteht Adjektive, Einzahl und Mehrzahl, kontextunabhängige Aktionswörter - Kennt Abläufe und Normen

Nebst den Bögen, in die zu den verschiedenen Phasen Beobachtungen notiert werden können (siehe Anhang 4), sind auf dem Poster ebenfalls auf die Phasen abgestimmte Fragen formuliert, welche je nach Möglichkeit den betroffenen Personen oder deren Bezugspersonen gestellt werden können. Nachdem die verschiedenen Fähigkeiten eines Menschen beobachtet und erfragt wurden, werden meist eine oder zwei Phasen evaluiert, die überwiegen. Aufgrund dessen werden in einem nächsten Schritt passende Unterstützungsmöglichkeiten bestimmt. Im Kontext der elektronischen Kommunikationshilfen im Bereich der UK empfiehlt Leber (2018) die folgenden technischen Hilfsmittel:

Tabelle 5 Kommunikation unterstützten nach Leber (Leber, 2018)

Phase	Technische Hilfsmittel
Phase A:	Keine
Phase B:	<ul style="list-style-type: none"> - Tastenspielzeuge zum Erlernen von Mittel-Zweck-Zusammenhängen, z. B. Ventilator und Discolicht - Tablets mit Ursache-Wirkungs-Apps - <i>Eine oder möglichst zwei sprechende Tasten</i>
Phase C1/C2:	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Zwei sprechende Tasten</i> - Sprachausgabegeräte mit (statischem) Display und zwei oder vier Feldern - Einfache Kommunikationsapps
Phase D1/D2:	<ul style="list-style-type: none"> - Einfache Sprachausgabegeräte - Einfache Kommunikations-Apps - Erzählbuch mit Fotos und Filmen auf Tablet
Phase E1/E2: Explosion des Vokabulars	<ul style="list-style-type: none"> - Kommunikationsapps mit grossem Wortschatz und Grammatikfunktion - Erste komplexe Sprachausgabegeräte mit dynamischem Display

2.6 Fazit

Die theoretische Auseinandersetzung hat deutlich gemacht, wie bedeutend die gelungene Kommunikation für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung ist. Sie steht nicht nur für die Übermittlung von Sachinhalten, sondern auch für die Befriedigung von Bedürfnissen, Selbststeuerung, Selbstbewusstsein und Partizipation (vgl. Kapitel 2.1). Weiter wurde aufgezeigt, dass bei fehlender verständlicher Lautsprache die UK eine zentrale Funktion einnimmt (vgl. Kapitel 2.2). Es wird unterschieden zwischen körpereigenen und körperexternen Kommunikationsformen, sowie einfachen Hilfen mit mittlerer und hoher Komplexität (vgl. Kapitel 2.3/2.4). Die diagnostischen Methoden von Terfloth & Bauersfeld, Rehavista, Piaget und Leber, bieten die geeigneten Instrumente, um eine passende Auswahl von Kommunikationshilfen zu treffen (vgl. Kapitel 2.5).

3 Lernvoraussetzungen

In diesem Kapitel werden die Lernvoraussetzungen der beiden Lernenden beschrieben. Die in Kapitel 2 gewonnenen Erkenntnisse über diagnostische Methoden, bieten die Grundlage für die Einschätzung der Lernvoraussetzungen.

3.1 ICF-CY basierte Beschreibung

Im Folgenden werden auf Basis der ICF-CY die für die vorliegende Arbeit relevanten Komponenten der beiden Lernenden beschrieben.

Table 6 ICF-CY-basierte Beschreibung von Laura

Laura, ♀, 18 Jahre, Oberstufe (HPS)		
Körperfunktionen		
	Kein Problem	Störung
Mentale Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> - Orientierung im Raum vorhanden - Stellt intrapersonellen Kontakt durch Berührung her 	<ul style="list-style-type: none"> - basal-perzeptive Aneignungsmöglichkeiten - Sozial-emotionale Entwicklung Phase 2 (entspricht ungefähr dem 7.-18. Lebensmonat) - kognitiv-sprachliche Funktionen sind eingeschränkt ⇒ rezeptiver Wortschatz bei ca. 50 Wörtern, produktiver Wortschatz aufgrund fehlender Lautsprache nicht messbar
Sinnesfunktionen und Schmerz	<ul style="list-style-type: none"> - Sehsinn vorhanden - Funktion des Hörens vorhanden - Tastsinn ausgeprägt vorhanden, wird als erste Priorität eingesetzt - Schmerzempfinden vorhanden 	<ul style="list-style-type: none"> - Sehsinn wird als letzte Priorität eingesetzt - keine eindeutigen Äusserungen über Schmerzempfinden
Stimm- und Sprechfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> - Funktion der Stimme vorhanden 	<ul style="list-style-type: none"> - Artikulationsfunktion nicht vorhanden
Neuromuskuloskeletale und bewegungsbezogene Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrolle über willkürliche Bewegungen vorhanden 	

Aktivitäten und Partizipation (Teilhabe)		
	Ressource	Einschränkung
Lernen und Wissensanwendung	<ul style="list-style-type: none"> - Lernen durch Handeln mit Gegenständen möglich - Üben durch Wiederholung ist möglich - Aufmerksamkeit fokussieren ist möglich 	<ul style="list-style-type: none"> - Zuschauen und Zuhören geschieht oft zufällig - Spracherwerb ist aufgrund fehlender Lautsprache erschwert - Aneignen eines Konzeptes ist durch Konditionierung möglich - Lesen lernen ist nicht möglich - Schreiben lernen ist nicht möglich - Aufmerksamkeit wird nicht bewusst, sondern durch Sinneswahrnehmungen gelenkt - Entscheidungen können nicht mitgeteilt werden (es sei denn, zur Kommunikation dienliche Gegenstände sind im Raum vorhanden)
Allgemeine Aufgaben und Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> - Tägliche Routine kann durchgeführt werden und ist wichtig 	<ul style="list-style-type: none"> - Verhalten kann nicht gesteuert werden
Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> - Kommuniziert als Empfängerin gesprochener Mitteilungen - Reagiert auf die menschliche Stimme - Versteht einfache gesprochene Mitteilungen - Kommuniziert als Empfängerin non-verbaler Mitteilungen (stimmhafte Geräusche) - Reagiert selten auf Fotos, es sei denn, sie werden in Grossformat auf einem Tablet gezeigt - Präverbale Äusserungen sind möglich - Non-verbale Mitteilungen zu produzieren, ist möglich - Hat einen Talker als Kommunikationsgerät zur Verfügung 	<ul style="list-style-type: none"> - Versteht keine komplexen gesprochenen Mitteilungen - Reagiert nicht auf Gesten, Gebärden und Zeichen - Reagiert kaum auf Bilder und Fotos - Funktion des Sprechens nicht vorhanden - Mitteilungen in Gebärdensprache auszudrücken und zu schreiben, ist nicht möglich - Nutzt den Talker als Kommunikationsgerät nicht durch Eigeninitiative - Kann keine Konversationen oder Diskussionen führen
Mobilität	<ul style="list-style-type: none"> - Kann elementare Körperpositionen wechseln - Kann in liegender, sitzender, knien-der und stehender Position verbleiben - Kann sich selbständig verlagern - Kann die Kopfhaltung beibehalten 	<ul style="list-style-type: none"> - Feinmotorischer Handgebrauch ist stark eingeschränkt

	<ul style="list-style-type: none"> - Kann leichte Gegenstände anheben und tragen, ergreifen und loslassen - Kann gehen - Kann sich in verschiedenen Umgebungen fortbewegen 	
Selbstversorgung		<ul style="list-style-type: none"> - Braucht Begleitung beim Waschen, Pflegen der Körperteile, Nutzen der Toilette (trägt Einlagen), Ankleiden, Essen, Trinken, auf Gesundheit und Sicherheit achten
Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen	<ul style="list-style-type: none"> - Elementare interpersonelle Aktivitäten sind möglich (Kontaktaufnahme durch Berührung) - Umgang mit Fremden ist unkompliziert 	<ul style="list-style-type: none"> - Komplexe interpersonelle Interaktionen sind nicht möglich - Bekannte Personen werden kaum unterschieden - Intime Beziehungen sind nicht vorhanden
Bedeutende Lebensbereiche	<ul style="list-style-type: none"> - Schulbildung an heilpädagogischer Schule, seit dem 5. Lebensjahr - Übernachtet 3 Nächte wöchentlich im Wohnbereich der HPS - Mit Spielen beschäftigen ist möglich und eine favorisierte Tätigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> - Schulleben und damit verbundene Aktivitäten sind aufgrund fehlender Lautsprache eingeschränkt - Erwerbstätigkeit ist nicht möglich - Wirtschaftliche Eigenständigkeit ist nicht möglich
Gemeinschafts- soziales und staatsbürgerliches Leben		<ul style="list-style-type: none"> - Gemeinschaftsleben ist aufgrund fehlender Lautsprache erschwert
Umweltfaktoren		
	Förderfaktor	Barriere
Produkte und Technologien	<ul style="list-style-type: none"> - In allen Bereichen des Schul- und Wohnalltags sind diverse Produkte zum Spielen, und persönlichen Gebrauch vorhanden 	<ul style="list-style-type: none"> - Talker als Produkt zur Kommunikation ist vorhanden, wird aber nicht aus Eigeninitiative genutzt
Unterstützung und Beziehungen	<ul style="list-style-type: none"> - Familienkreis möchte stets das Beste für L. - Ständige 1:1 Begleitung in der Schule und im Wohnbereich 	<ul style="list-style-type: none"> - Logopäde bietet wenig Beratung und Unterstützung im Umgang mit dem Talker
Einstellungen		<ul style="list-style-type: none"> - Der engste Familienkreis möchte nicht wahrhaben, dass L. kognitiv stark beeinträchtigt ist und überfordert sie regelmässig mit Angeboten

Tabelle 7 ICF-CY-basierte Beschreibung von Fareed

Fareed, ♂, 15 Jahre, Oberstufe (HPS)		
Körperfunktionen		
	Kein Problem	Störung
Mentale Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> - Orientierung im Raum vorhanden - Stellt intrapersonellen Kontakt durch Berührungen und stimmhafte Laute her 	<ul style="list-style-type: none"> - basal-perzeptive und konkret-gegenständliche Aneignungsmöglichkeiten - sozial-emotionale Entwicklung Phase 3 (entspricht ungefähr dem 1.5. – 3. Lebensjahr) -kognitiv-sprachliche Funktionen sind eingeschränkt ⇒ rezeptiver Wortschatz bei ca. 70 Wörtern, produktiver Wortschatz kaum messbar, da er gehörte Wörter umgehend wiederholt, ohne deren Bedeutung zu kennen
Sinnesfunktionen und Schmerz	<ul style="list-style-type: none"> - Sehsinn vorhanden - Funktion des Hörens vorhanden - Tastsinn vorhanden - Schmerzempfinden vorhanden 	<ul style="list-style-type: none"> - keine eindeutigen Äusserungen über Schmerzempfinden
Stimm- und Sprechfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> - Funktion der Stimme vorhanden - Artikulationsfunktion vorhanden 	<ul style="list-style-type: none"> - Funktion der Artikulation, des Redeflusses und des Sprechrhythmus' basieren auf Modellen, die er nachahmt
Neuromuskuloskeletale und bewegungsbezogene Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrolle über willkürliche Bewegungen vorhanden 	
Aktivitäten und Partizipation (Teilhabe)		
	Ressource	Einschränkung
Lernen und Wissensanwendung	<ul style="list-style-type: none"> - Zuschauen und Zuhören kann bewusst gesteuert werden - Nachmachen und nachahmen bezüglich verbaler Äusserungen ist stark ausgeprägt - Lernen durch Handeln mit Gegenständen möglich 	<ul style="list-style-type: none"> - Spracherwerb ist aufgrund des kognitiven Entwicklungsstandes erschwert - Lesen lernen ist nicht möglich - Schreiben lernen ist nicht möglich - Aufmerksamkeit wird nicht bewusst, sondern durch Sinneswahrnehmungen und Bedürfnisse gelenkt

	<ul style="list-style-type: none"> - Üben durch Wiederholung ist möglich - Aneignen eines Konzeptes ist möglich - Aufmerksamkeit fokussieren ist möglich 	<ul style="list-style-type: none"> - Entscheidungen können nicht mitgeteilt werden (es sei denn, zur Kommunikation dienliche Gegenstände sind im Raum vorhanden)
Allgemeine Aufgaben und Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> - Tägliche Routine kann durchgeführt werden und ist wichtig 	<ul style="list-style-type: none"> - Verhalten kann kaum gesteuert werden
Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> - Kommuniziert als Empfänger gesprochener Mitteilungen - Reagiert auf die menschliche Stimme - Versteht einfache gesprochene Mitteilungen - Kommuniziert als Empfänger non-verbaler Mitteilungen, Gesten und Zeichen - Kommuniziert teilweise als Empfänger von Fotos oder Bildern - Funktion des Sprechens ist vorhanden, wobei er Worte nachspricht oder beliebige Laute von sich gibt - Präverbale Äusserungen sind möglich - Non-verbale Mitteilungen zu produzieren, ist möglich 	<ul style="list-style-type: none"> - Versteht keine komplexen gesprochenen Mitteilungen - Reagiert nicht auf Gebärden - Mitteilungen in Gebärdensprache auszudrücken und zu schreiben, ist nicht möglich - Informationsübermittlung durch mündliche Äusserungen ist nicht möglich - Kann keine Konversationen oder Diskussionen führen - Bisher wurde keine UK zur Verfügung gestellt
Mobilität	<ul style="list-style-type: none"> - Kann elementare Körperpositionen wechseln - Kann in liegender, sitzender, knien-der und stehender Position verbleiben - Kann sich selbständig verlagern - Kann die Kopfhaltung beibehalten - Kann leichte Gegenstände anheben und tragen, ergreifen und loslassen - Kann gehen - Kann sich in verschiedenen Umgebungen fortbewegen 	<ul style="list-style-type: none"> - Feinmotorischer Handgebrauch ist stark eingeschränkt
Selbstversorgung	<ul style="list-style-type: none"> - Kann selbständig essen, wenn die Nahrung mundgerecht zubereitet ist - Kann selbständig trinken 	<ul style="list-style-type: none"> - Braucht Begleitung beim Waschen, Pflegen der Körperteile, Nutzen der Toilette (trägt Einlagen), Ankleiden, auf Gesundheit und Sicherheit achten

Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen	<ul style="list-style-type: none"> - Elementare interpersonelle Aktivitäten sind möglich - Umgang mit Fremden ist unkompliziert 	<ul style="list-style-type: none"> - Komplexe interpersonelle Interaktionen sind nicht möglich - Bekannte Personen werden kaum unterschieden - Intime Beziehungen sind nicht vorhanden
Bedeutende Lebensbereiche	<ul style="list-style-type: none"> - Schulbildung an heilpädagogischer Schule, seit dem 5. Lebensjahr - Mit Spielen beschäftigen ist möglich, dabei sind Bänder oder Schnüre in jeder Ausgabe das favorisierte Spielzeug 	<ul style="list-style-type: none"> - Schulleben und damit verbundene Aktivitäten sind aufgrund fehlender Lautsprache eingeschränkt - Erwerbstätigkeit ist nicht möglich - Wirtschaftliche Eigenständigkeit ist nicht möglich
Gemeinschafts- soziales und staatsbürgerliches Leben		<ul style="list-style-type: none"> - Gemeinschaftsleben ist aufgrund nicht erfolgreicher Kommunikation erschwert
Umweltfaktoren		
	Förderfaktor	Barriere
Produkte und Technologien	<ul style="list-style-type: none"> - In allen Bereichen des Schul- und Wohnalltags sind diverse Produkte zum Spielen, und persönlichen Gebrauch vorhanden 	<ul style="list-style-type: none"> - Bisher wurden keine Produkte zur Unterstützten Kommunikation eingesetzt
Unterstützung und Beziehungen	<ul style="list-style-type: none"> - Familienkreis möchte stets das Beste für F. - Ständige 1:1 Begleitung in der Schule - Interner Logopäde wird bezüglich weiterer Entscheidungen im Bereich UK involviert 	<ul style="list-style-type: none"> - Sprachliche Barriere: die Eltern sprechen nur wenig Deutsch
Einstellungen	<ul style="list-style-type: none"> - Die Eltern sind offen gegenüber zukünftigen Interventionen bezüglich UK 	

3.2 Aneignungsstufen

Um die Aneignungsmöglichkeiten nach Terfloth und Bauersfeld (2015, vgl. Kapitel 2.5.3) zu erfassen, wurden informelle Vorgehensweisen, darunter Beobachtungen und Gespräche mit Bezugspersonen des Schulbereichs (Assistentinnen, andere Lehrperson und Logopäde), eingesetzt. Dabei wurde nicht direkt nach den Aneignungsstufen, sondern nach Beschreibungen der bisherigen Lernangeboten gefragt. Folgende

aussagekräftige Beispiele wurden genannt und können in die Stufen der Aneignungsmöglichkeiten aufgeschlüsselt werden.

Tabelle 8 Inhaltsanalyse zu Lauras Aneignungsmöglichkeiten nach Terfloth & Bauersfeld

Laura		
Beispiel	Implizierendes Merkmal	Aneignungsmöglichkeit
«Laura kann sich eine Weile mit dem Magnetspiel beschäftigen. Sie probiert aber nicht, die Kügelchen mit dem Stab zu bewegen. Sie schüttelt es einfach und hält es dabei an ihre Ohren».	Erleben der Welt durch Hören und Fühlen.	Basal-perzeptive Aneignung
«Laura mag es nicht, auf den Physioball zu sitzen. Das müsste man wahrscheinlich täglich üben, damit sie darauf sitzen bleibt».	Entfaltung neuer Bewegungsmöglichkeiten	Basal-perzeptive Aneignung
«Laura mag die Knete nicht so gerne in ihren Händen halten. Drücken, rollen und kneten geht kurz, wenn sie geführt wird».	Erleben der Welt durch Fühlen und Spüren	Basal-perzeptive Aneignung
«Wir üben täglich, dass Laura die Figürchen in der Büchse versenkt, damit sie den Pinzettengriff nicht wieder verlernt. Wegen dem Talker tendiert Laura immer mehr dazu, nur den Zeigefinger auszustrecken».	Entfaltung neuer Bewegungsmöglichkeiten	Basal-perzeptive Aneignung
«Laura geht gerne spazieren. Bei unebenem Untergrund merkt man aber, dass sie zuerst mit den Füßen den Boden ertastet, anstatt auf den Boden zu schauen».	Erleben durch Spüren	Basal-perzeptive Aneignung
«Wir versuchen schon, Laura immer wieder in den Unterricht mit den anderen Lernenden zu integrieren. Aber sie wird sehr schnell wütend und möchte am liebsten den ganzen Tag Musik hören und spielen».	Das Handeln nach Gefallen oder Nichtgefallen beurteilen	Konkret-gegenständliche Aneignung

Tabelle 9 Inhaltsanalyse zu Fareeds Aneignungsmöglichkeiten nach Terfloth & Bauersfeld

Fareed		
Beispiel	Implizierendes Merkmal	Aneignungsmöglichkeit
«Beim Spazieren muss man gut darauf achten, dass man ihn eng begleitet. Er läuft sonst auf die Gleise oder in fremde Gärten und erkennt die Gefahren nicht».	Erleben der Welt durch Fühlen, Riechen und Sehen Lernen durch Entdeckung von Effekten	Basal-perzeptive Aneignung Konkret-gegenständliche Aneignung
«Fareed beachtet den Time-Timer überhaupt nicht».	Kein Wissenserwerb über die Nutzung von Gegenständen	Basal-perzeptive Aneignung
«Wenn ich mit Fareed ein einfaches Puzzle mache, bei dem er einfach die Holzstücke in die passende Form legen müsste, nimmt er alle Holzstücke und legt sie in die Schachtel. Ich glaube, so möchte er mir sagen, dass er keine Lust darauf hat».	Das Handeln nach Gefallen und Nichtgefallen beurteilen Lernen durch Entdeckung von Effekten	Konkret-gegenständliche Aneignung
«Wenn wir in Fareeds Zimmer kommen, drückt er meistens den Lichtschalter, um Licht zu machen».	Wissenserwerb über die Nutzung von Gegenständen	Konkret-gegenständliche Aneignung
«Fareed spielt am liebsten mit seinem Bündel. Er weiss genau, dass der Bündel im Schrank versorgt ist. Er zieht mich jeweils zum Schrank und führt meine Hand zum Schloss, damit ich den Bündel rausnehme».	Erwerb von praktischen Fertigkeiten	Konkret-gegenständliche Aneignung
«Ich übe mit Fareed, dass er auf die Stopp-Gebärde reagiert. Im Moment funktioniert dies aber noch gar nicht».	Kein Erschliessen des Zusammenhangs zwischen Handeln und Denken	Konkret-gegenständliche Aneignung

3.3 Entwicklung von Intentionalität

Die Lernenden wurden zur Erfassung der kognitiven Entwicklungsstufe nach Piaget (Braun & Orth, 2014, vgl. Kapitel 2.5.5) beobachtet. Zusätzlich wurde auf der Basis der Jahresberichte des vergangenen Schuljahres, welche von den Lehrpersonen erstellt wurden, eingeschätzt, welche Merkmale der verschiedenen Stadien der kognitiven Entwicklung auf Laura und Fareed zutreffen, und welche nicht.

Tabelle 10 Analyse der Entwicklung von Intentionalität bei Laura und Fareed nach Piaget

Stadium	Beschreibung (vgl. Braun & Orth, 2014/Trexler-Walde, Luong & Bassara-Stachowiak, 2006)	Trifft auf Laura zu:	Trifft auf Fareed zu:
1	Übung angeborener Reaktionen: <ul style="list-style-type: none"> - Reflexe (saugen, greifen, schlucken) werden von spezifischen Stimuli ausgelöst - Sinnesfunktionen (Sehen, Hören, ...) werden geübt 	Ja	Ja
2	Einfache Handlungen aus Funktionslust/Handlungen, die zu einem angenehmen Ergebnis führen <ul style="list-style-type: none"> - Erste Gewohnheiten - Generalisierende Assimilation (Handlungsschemata werden auf immer mehr Gegenstände und Umweltbereiche angewandt) 	Ja	Ja
3	Interessante Handlungen werden wiederholt: <ul style="list-style-type: none"> - Differenzierung von Mittel und Zweck (erste Intentionalität) - Einsetzung der Handlung als Mittel zum bestimmten Zweck - Erkenntnis: Eine bestimmte Handlung führt immer zu gleichem Ergebnis 	Teilweise	Ja
4	Handlungen werden kombiniert und koordiniert: <ul style="list-style-type: none"> - Anpassung der Handlung auf Gegenstand - Mehrere Handlungsschemata am gleichen Gegenstand anwenden - Zwei Handlungsschemata koordinieren, um ein Ziel zu erreichen (tatsächliche Intentionalität), (beispielsweise Hindernis aus dem Weg räumen, um an Spielzeug zu gelangen) 	Teilweise	Teilweise
5	Systematische Variation und aktives Experimentieren: <ul style="list-style-type: none"> - Neue Handlungsschemata entdecken (bspw. Tischdecke ziehen, um an Gegenstand zu kommen/nach Beobachtung eines fallenden Gegenstandes Gegenstände absichtlich fallen lassen) 	Nein	Teilweise
6	Entwicklung innerer geistiger Vorstellungen: <ul style="list-style-type: none"> - Handlungen müssen nicht mehr ausprobiert werden, da das Ergebnis vorstellbar ist - Übergang zum Denken - Symbole (Wörter) werden für nicht vorhandene Gegenstände genutzt 	Nein	Nein

3.4 Kommunikation einschätzen und unterstützen

Zur Erfassung des kommunikativen Entwicklungsstandes nach Leber (2018, vgl. Kapitel 2.5.6) der beiden Lernenden wurden die betreuenden Personen aus dem Schulbereich gebeten, während zwei Wochen täglich genaue Beobachtungen zu den fünf Phasen anzustellen und zu notieren. Dies konnte entlang der Beobachtungsbögen (A-C) von Leber geschehen (Beispiel siehe Anhang 5). Folgende Erkenntnisse wurden daraus gewonnen:

Table 11 Einschätzung von Lauras Kommunikation nach Leber

Laura		
A: Ich		
	Inhalte: - Was? - Wobei? - Mit wem?	Formen: - So äussere ich mich:
Aufmerksam werden: Das mag ich!	- Musik hören - Essen - Spielen mit Spielsachen, die Geräusche erzeugen - Videos von gackernden Hühnern	- Mit dem Oberkörper wippen - Babbeln/Gurrlaute - Lächeln - Auf- und abspringen - Hände auf Oberschenkel klopfen
Das beruhigt mich!	- Musik hören - Ein Bad nehmen	- Still werden - Entspannter Gesichtsausdruck
Unzufriedenheit: Das beunruhigt mich!	- Still sitzen, wenn ich es nicht möchte - Arbeiten an schulischen Inhalten (beispielsweise Buchstaben ziehen, zeichnen oder würfeln) - Laute Geräusche - Talker nutzen	- Aufstehen - Weglaufen - Starke Luftstösse von mir geben - Weinen - Angespannter Gesichtsausdruck - Kopf gegen Wand oder Tisch schlagen
So reagiere ich auf Ansprache: (Protodialoge)	- Keine Reaktion	
Freude ausdrücken	- Lieblingsgegenstände halten (Kindergartenstreifen, Basecap, Spielzeugfotoapparat)	- Lächeln/Lachen - Mit dem Oberkörper wippen - Babbeln/Gurrlaute

	<ul style="list-style-type: none"> - Musik hören - Gackernde Hühner - Menschen, die Tierlaute imitieren 	<ul style="list-style-type: none"> - Auf- und abspringen - Hände auf Oberschenkel klopfen - Kontaktaufnahme mit Betreuungspersonen (auf Rücken klopfen)
B: Ich und Du		
	Kommunikationsinhalt	Formen – So äussere ich mich:
Freude zeigen	Wobei? <ul style="list-style-type: none"> - Musik hören - Essen - Spielen mit Spielsachen, die Geräusche erzeugen - Videos von gackernden Hühnern - Schaukeln im Vogelnest auf dem Spielplatz 	<ul style="list-style-type: none"> - Lächeln/Lachen - Mit dem Oberkörper wippen - Babbeln/Gurrlaute - Auf- und abspringen - Hände auf Oberschenkel klopfen - Kontaktaufnahme mit Betreuungspersonen (auf Rücken klopfen)
Fordern von Aufmerksamkeit	Von wem? <ul style="list-style-type: none"> - Betreuungspersonen (Klassenassistentin, Lehrperson) 	<ul style="list-style-type: none"> - Mit flacher Hand auf Rücken klopfen
Fordern des Fortsetzens unterbrochener Handlungen	Welche? <ul style="list-style-type: none"> - Znüni essen - Musik 	<ul style="list-style-type: none"> - Unruhig werden - Weglaufen - In seltenen Fällen: Zeichen einsetzen, falls vorhanden (beispielsweise CD-Hülle bringen = Musik hören)
Fordern von Handlungen	Welche? <ul style="list-style-type: none"> - Trinken - Musik hören 	<ul style="list-style-type: none"> - Gegenstände in die Hand des Betreuers geben (Becher oder CD-Hülle)
Fordern von sichtbaren Gegenständen	Welche? <ul style="list-style-type: none"> - Essware - Spielsachen (beispielsweise UNO-Karten oder Farbstifte) 	<ul style="list-style-type: none"> - Sie versucht, die entsprechenden Gegenstände zu nehmen
Zeichen für etwas	Welche? <ul style="list-style-type: none"> - Musik hören - Nach Hause gehen - Toilettengang beendet 	<ul style="list-style-type: none"> - CD-Hülle bringen = Musik hören - Auf Stuhl bei Garderobe sitzen = nach Hause gehen - An Toilettenpapier ziehen = Toilettengang beendet
Reaktion auf Ereignis	Welche? <ul style="list-style-type: none"> - Etwas fällt auf den Boden - Laute Geräusche - Grosses Fahrzeug kommt auf sie zu 	<ul style="list-style-type: none"> - Hält sich die eine Hand ans Ohr

Abneigung/Protest zeigen	Wogegen? - Arbeiten - Talker nutzen - Teilweise beim Spazieren (wenn sie lieber auf den Spielplatz oder nach Hause gehen möchte)	- Aufstehen - Weglaufen (seitwärts-Schritte) - Starke Luftstöße von sich geben - Weinen - Angespannter Gesichtsausdruck - Kopf gegen Wand oder Tisch schlagen
Mittel-Zweck-Zusammenhänge herstellen	Mit welchem Effekt? - Betreuungspersonen aufmerksam machen	- CD-Hülle an Betreuungsperson geben - An Toilettenpapier ziehen - Becher nehmen

C1: Ich und Du und die Dinge (intentionale Kommunikation)

	Welches?	Wie zu erkennen?
Erkennt Personen/fremdelt?	- Nicht vorhanden (reagiert unabhängig des Gegenübers)	
Objektpermanenz	- Nicht vorhanden	
Mittel-Zweck	- Spezifische Handlungen fordern	- Im Raum vorhandene Gegenstände der Betreuungsperson bringen (triangulärer Blick ist nicht vorhanden)
Situationsverständnis	- Auf Stuhl bei Garderobe sitzen = Schuhe anziehen = nach draussen/Hause gehen	- Bei schlechter Laune setzt sie sich manchmal auf den Stuhl und hebt automatisch ihr Bein, damit man ihr die Schuhe anziehen kann
Wortverständnis	- Aufstehen	- Steht teilweise auf, ohne einen zusätzlichen taktilen Impuls
Erste Gebärden oder Zeichen für etwas	- Gebärden nicht vorhanden - Becher = Durst - CD = Musik hören	- Bringt die Gegenstände zu den Betreuungspersonen und zeigt sich zufrieden, wenn sie etwas zu trinken bekommt oder die Musik eingestellt wird
Interesse an Fotos	- Schaut Fotos an, jedoch nur auf dem Tablet in Grossformat	- Schaut teilweise genau hin

Tabelle 12 Einschätzung von Fareeds Kommunikation nach Leber

Fareed		
A: Ich		
	Inhalte: - Was? - Wobei? - Mit wem?	Formen: - So äussere ich mich:
Aufmerksam werden: Das mag ich!	- Bündel in der Hand halten und damit spielen - Musik hören - Essen	- Grinsen - Lächeln - Herumlaufen - Ruhig werden
Das beruhigt mich!	- Musik hören - Im Sitzsack liegen	- Still werden - Zuhören - Liegen
Unzufriedenheit: Das beunruhigt mich!	- Still sitzen, wenn ich es nicht möchte - Arbeiten an schulischen Inhalten (beispielsweise Puzzle oder Zuordnungsaufgaben lösen)	- Aufstehen - Weglaufen - Müde werden (niedriger Muskeltonus) - Nichts tun - Betreuungsperson ignorieren
So reagiere ich auf Ansprache: (Protodialoge)	- Bei allen Personen, die meinen Namen nennen	- Mit Blick auf den Namen reagieren
Freude ausdrücken	- Spiel mit dem Bündel/Grashalm/Schnur - Auf dem Pausenplatz sein - Musik hören	- Lächeln/Lachen
B: Ich und Du		
	Kommunikationsinhalt	Formen – So äussere ich mich:
Freude zeigen	Wobei? - Musik hören - Bündel, Grashalm in der Hand halten und damit spielen	- Lachen - Grinsen - Laut werden (plaudern durch stimmhafte Laute) - Auf der Stelle rennen - Schnell umherlaufen

	- Zurechtweisungen bei Dingen, die ich nicht tun soll (beispielsweise auf parkende Autos klopfen)	- An- oder Zurechtweisungen nachsprechen und dabei grinsen und ignorieren
Fordern von Aufmerksamkeit	Von wem? - Betreuungspersonen (Klassenassistentin, Lehrperson)	- Hand/Arm nehmen - Auf die Schulter tätscheln - Anschauen
Fordern des Fortsetzens unterbrochener Handlungen	Welche? - Znüni essen - Spiel mit dem Bündel/Gras-halm/Schnur	- Laut werden (durch stimmhafte Laute) - Gegenstand mit der ganzen ausgestreckten Hand zurückholen/-fordern - Betreuungsperson wegschieben - Gegenstand mit dem Blick fixieren - Unruhig werden - Weglaufen - Alternativen Gegenstand suchen
Fordern von Handlungen	Welche? - Schuhe anziehen - Kasten aufmachen - Znüni aufmachen - Jacke oder anderes tragen	- Gegenstände in die Hand des Betreuers geben - Hand zum Kasten führen - Znüni der Betreuungsperson geben
Fordern von sichtbaren Gegenständen	Welche? - Bündel - Ess- und Trinkwaren	- Betreuungsperson hinführen - Betreuungsperson anschauen - Er versucht, es selber zu nehmen
Zeichen für etwas	Welche? - Bündel verlangen	- Auf Schrank klopfen, um Bündel zu erhalten
Reaktion auf Ereignis	Welche? - Etwas fällt auf den Boden	- Hebt es (Bündel) auf oder lässt es liegen, wenn ihm der Gegenstand egal ist
Abneigung/Protest zeigen	Wogegen? - Auf Stuhl sitzen - Arbeiten - Bündel weggeben - An Ort und Stelle bleiben	- Weglaufen/-rennen - Aufstehen - Betreuungsperson schubsen - Laut werden (durch stimmhafte Laute)
Mittel-Zweck-Zusammenhänge herstellen	Mit welchem Effekt? - Licht anschalten - Bündel aus dem Schrank erhalten - Sich amüsieren - Znüni essen	- Lichtschalter drücken - Betreuungsperson zum Schrank führen - Betreuungspersonen ignorieren und Dinge tun, die er nicht sollte

		- Znüni Box aus (offenem) Rucksack nehmen und der Betreuungsperson geben
C1: Ich und Du und die Dinge (intentionale Kommunikation)		
	Welches?	Wie zu erkennen?
Erkennt Personen/fremdelt?	- Ehemalige Betreuungsperson - Logopäde	- Hinrennen und lachen
Objektpermanenz	- Lediglich bei Verschwinden des Bündels	- Schaut in Schrank und Jacken-/Hosentasche der Betreuungsperson nach
Mittel-Zweck	- Licht anschalten - Bündel aus dem Schrank erhalten - Sich amüsieren - Znüni essen	- Lichtschalter drücken - Betreuungsperson zum Schrank führen - Betreuungspersonen ignorieren und Dinge tun, die er nicht sollte - Znüni Box aus (offenem) Rucksack nehmen und der Betreuungsperson geben
Situationsverständnis	- Jacke und Schuhe anziehen = Hinausgehen - Hereinkommen = Jacke und Schuhe ausziehen - Latz anziehen = Essen	- Läuft automatisch nach draussen, wenn er die Jacke anhat - Setzt sich hin, wenn er reinkommt, damit ihm die Schuhe ausgezogen werden können
Wortverständnis	- Türe zumachen - Znüni rausnehmen - Heft in Rucksack versorgen	- Führt die Anweisungen aus
Erste Gebärden oder Zeichen für etwas	- Zeigen, dass er den Bündel möchte	- Führt Hand von Betreuungsperson zum Schloss des Schranks, um diesen zu öffnen und Bündel herauszunehmen
Interesse an Fotos	- Schaut Fotos an und erkennt sich selbst	- Schaut lange und genau hin - Beginnt zu Grinsen

D1: Ich & Du & die Dinge & ein Symbol (symbolische Kommunikation)

Verstehen (auch situationsunabhängig):

- Sprachverständnis
 - Bildverständnis
 - Gebärdenverständnis
- Kommuniziert nicht über Symbole (Worte, Gebärden oder Bilder)
 - Quadrangulärer Blick nicht vorhanden
 - Kombiniert keine Gesten oder Blicke zum Partner mit Gebärden oder Symbolen
 - Erkennt einfache Bildsymbole (Tiere)
 - Vermisst Personen oder Dinge nicht, wenn sie nicht da sind
 - Folgt dem Blick der Bezugsperson selten
 - Zeigt mit der ganzen Hand auf Gegenstände
 - Reagiert teilweise auf *Nein*

3.5 Fazit

Die ICF-CY basierte Beschreibung ist eine hilfreiche Basis für die konkretere Erfassung der Lernvoraussetzungen durch die Anwendung diagnostischer Instrumente. Sie verschafft einen Überblick über alle für die vorliegende Arbeit relevanten Aspekte. Dazu gehören nicht nur die kommunikativen und kognitiven Fähigkeiten sondern auch die Körperfunktionen. Sind die Lernenden überhaupt in der Lage, ihre Bewegungen so zu steuern, dass sie einen Taster bedienen können? Es stellt sich weiter die Frage nach den Intrapersonellen Beziehungen: Könnten Beziehungen ein Hemmungsgrund bei der Verwendung des Tasters sein? Auch die Umweltfaktoren spielen eine wichtige Rolle: Ist das Umfeld bereit, die Lernenden im Prozess des Verwendens eines Tasters zu unterstützen?

In Bezug auf die Aneignungsmöglichkeiten wurde festgestellt, dass sich Laura klar im Bereich der basal-perzeptiven Aneignungsebene befindet. Dementsprechend sollen sensomotorische Zugänge in ihren Lernprozessen im Zentrum stehen. Wahrnehmungs- und Bewegungsreize sind daher bedeutende Medien. Fareed bewegt sich im Bereich der konkret-gegenständlichen Aneignungsstufe. Auch für ihn müssen sensomotorische Handlungs- und Denkmöglichkeiten geschaffen werden, wobei konkrete Gegenstände Bedeutungsträger sein können.

Im Kontext der kognitiven Entwicklung hat sich herausgestellt, dass Fareed bereits klare Merkmale des dritten Stadiums aufweist. Daraus ist abzuleiten, dass er ein selektives Verständnis für das Ursache-Wirkungsprinzip hat und erste Intentionalität äussern kann. Das generalisierte Ursache-Wirkungs-Bewusstsein kann an dieser Stelle gefördert werden. Damit können Zeichen in andere Situationen transferiert werden und er ist weniger auf im Raum vorhandene Gegebenheiten angewiesen. Laura verfügt über primäre

Kreisreaktionen, welche im zweiten Stadium entwickelt werden. In seltenen Situationen unterscheidet sie zwischen Mittel und Zweck und erkennt, dass bestimmte Handlungen zum gleichen Ergebnis führen. Sie kann diese Handlungen jedoch nur an spezifischen Orten, mit Hilfe von dort vorhandenen Gegenständen ausdrücken und nicht in ihren Alltag integrieren. Sie zeigt in keiner Situation die Koordination zweier Handlungsschemata. Bei Laura gilt es, möglichst viele Ursache-Wirkungs-Erfahrungen zu generieren.

Die Einschätzung der Kommunikation von Laura kann wie folgt zusammengefasst werden: Sie zeigt wenige Fähigkeiten aus der Phase C, jedoch viele aus der Phase A und B. Sie verfügt weder über einen triangulären Blick noch über die generalisierte Objektpermanenz, weiss jedoch, dass sie Menschen oder Dinge beeinflussen kann. Laura konzentriert sich dabei auf den Menschen *oder* das Ding, aber nie auf beides zur selben Zeit. Bei einigen wenigen Objekten ist eine beginnende Objektpermanenz festzustellen. So weiss sie, wo sich die CD-Hülle befindet, selbst wenn diese in einem anderen Raum ist. Fareed weist klare Fähigkeiten der Phasen A, B und C auf. Aus der Phase D konnten einzig das Erkennen von einfachen Bildsymbolen, sowie die partielle Reaktion auf *Nein* festgestellt werden.

Wie in Kapitel 2.4 beschrieben, wird im Bereich der elektronischen Kommunikationshilfen in der Unterstützten Kommunikation zwischen kleinen Hilfen sowie Hilfen mit mittlerer und hoher Komplexität unterschieden. Bei einem Talker, wie ihn Laura zurzeit zur Verfügung hat, ist das Vokabular auf hierarchischen Ebenen organisiert und daher ziemlich komplex. Kleine Hilfen haben zum Ziel, Ursache-Wirkungs-Erfahrungen zu machen und die Selbstwirksamkeit zu erleben. Sowohl bei Laura als auch bei Fareed stehen die eben genannten Themen im Zentrum. Beide Lernenden zeigen im Rahmen der kommunikativen Entwicklung keine oder nur wenige Fähigkeiten der Phase D. Im Kontext der kognitiven Entwicklung soll sich aber eine beginnende, respektive die tatsächliche Intentionalität entfalten. Daher bieten sich die sprechenden Tasten als technisches Hilfsmittel an. Die beiden Lernenden erfahren damit schrittweise, dass sie mit anderen Personen in Interaktion treten können.

4 Intervention

Auf der Basis von zwei kontrollierten Einzelfallstudien und der direkten Verhaltensbeurteilung als verlaufsdiagnostische Methode wird in Erfahrung gebracht, ob körpereigene Unmutsäusserungen der beiden Lernenden in Situationen der Unzufriedenheit abnehmen, wenn die Möglichkeit besteht, ihren Willen mit Tastern zum Ausdruck zu bringen. Der Zweck besteht darin, dass die Jugendlichen die Kraft der Sprache entdecken, das Ursache-Wirkungs-Prinzip internalisieren und Erfahrungen in der intentionalen Kommunikation machen.

Die Jugendlichen werden in Situationen beobachtet, in denen sie zu Beginn Freude zeigen und sich Unmut breit macht, wenn die laufende Aktivität unterbrochen wird. In einer vierwöchigen A-Phase wird täglich anhand einer auf die beiden Lernenden abgestimmten Ratingskala festgehalten, wie viele körpereigene Unmutsäusserungen in provozierten Situationen der Unzufriedenheit geäussert werden und in welchem Ausmass sich diese manifestieren. In der folgenden sechswöchigen B-Phase werden Beobachtungen im gleichen Rahmen durchgeführt, wobei die Jugendlichen aber einen Taster betätigen können. Da Laura und Fareed bereits ziemlich eindeutige körpereigene Zeichen für die Fokuswörter *Ja* und *Nein* nutzen, würde es wenig Sinn machen, den Taster mit diesen Worten zu belegen. Er wird mit *Nochmals* besprochen. So kann er sowohl in Spielhandlungen als auch in Esssituationen oder Pflegeabläufen eingesetzt werden (Boenisch, 2019).

Zu Beginn der B-Phase werden die Lernenden durch Modeling motiviert, den Taster zu verwenden. Die Betreuungsperson drückt den Taster mit der Einforderung *Nochmals* und setzt die unterbrochene Aktivität unmittelbar fort (Reisenberger, 2019).

Beim Auswerten der Ergebnisse wird in Erfahrung gebracht, ob die Lernenden den Taster betätigen und dadurch die körpereigenen Unmutsäusserungen in Situationen der Unzufriedenheit in Häufigkeit und Intensität abnehmen.

5 Methodisches Vorgehen

In diesem Kapitel wird das forschungsmethodische Konzept der evidenzbasierten Praxis, dem die vorliegende Arbeit folgt, beschrieben. Weiter werden der Begriff der Verlaufsdagnostik erläutert und alle Bereiche der Forschungsmethodik dargelegt, welche für die Arbeit relevant sind. Darunter fällt zum einen die Einzelfallstudie als angewandte Verhaltenswissenschaft, zum anderen die verschiedenen Möglichkeiten von Versuchsplänen und von verhaltensdiagnostischen Methoden im Kontext der Beobachtung. Abschließend folgt eine Ausführung der verwendeten Methoden innerhalb der Intervention in der Praxis.

5.1 Forschungsmethodik

5.1.1 Evidenzbasierte Praxis

In der Pädagogik wird nicht von der einen Fördermethode, die für jeden und alles passend ist, gesprochen. Je nach Lernenden, Ziel oder Bedürfnis ist eine andere Methode zur Förderung geeignet. Die Schwierigkeit liegt jedoch darin, sich als Lehrperson für eine Passende und Sinnvolle zu entscheiden (Casale, Huber, Henemann & Grosche, 2019). Das Konzept der evidenzbasierten Praxis bietet eine Grundlage um «auf der Basis der Erkenntnis des konkreten Einzelfalls und wissenschaftlich fundierter professioneller Expertise mit dem besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisstand zu handeln» (Hillenbrand, 2015, S. 313). Im sogenannten Trias-Modell werden drei Punkte aufgeführt, die bei der Suche nach einer Fördermethode gleichermaßen zu beachten sind:

- Die praktische Expertise und Professionalität der Lehrkraft
- Die Werte, Wünsche und Bedürfnisse der Lernenden
- Die bestmögliche externe wissenschaftliche Evidenz einer Fördermethode aus möglichst hochwertigen empirischen Studien (Casale et al., 2019, S. 15-16)

Nachdem über eine Fördermethode evidenzbasiert entschieden wurde, wird eine Hypothese darüber aufgestellt, wie passend die Methode für einen Schüler/eine Schülerin ist. Diese Hypothese behauptet, dass eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für die Wirksamkeit der Massnahme besteht. In einem nächsten Schritt wird die Förderhypothese getestet, indem die Förderung durchgeführt und evaluiert wird. Dabei wird darauf geachtet, ob sich das Kind positiv und in die gewünschte Richtung entwickelt. Ist dies nicht der Fall, gilt die Fördermethode nicht als evidenzbasiert und muss angepasst werden, sei dies in der Art oder Intensität der bisherigen Methode oder in der Wahl einer neuen (ebd.).

Abbildung 9 Verlaufsmodell evidenzbasierte Praxis (nach Casale et al., 2019)

5.1.2 Verlaufsdiagnostik

Die Verlaufsdiagnostik ist eine Methode, bei der das gleiche Merkmal häufig und wiederholt gemessen wird. So können mit der Zeit ein Verlauf und individuelle Veränderungen des Merkmals festgestellt werden. In der Schule kann die Entwicklung bestimmter Merkmale von Lernenden betrachtet und dabei überprüft werden, ob individuelle Förderangebote passend sind und Wirkung zeigen. Da die Verlaufsdiagnostik kein klassisches Instrument ist, erfordert sie keine hoch standardisierte Testsituation und ist in der Umsetzung flexibel (Casale et al., 2019). Sie wurde mit dem Bestreben entwickelt, sich von einem selektionspädagogischen Paradigma, bei dem die Etikettierung von Lernenden im Zentrum steht, abzuwenden. Der neue Ansatz eines inklusionspädagogischen Leitbildes soll individuelle Entwicklungsverläufe und die Wirksamkeit von Fördermassnahmen in den Mittelpunkt der Diagnostik rücken (Huber & Rietz, 2015). Die Interpretation von Ergebnissen der Verlaufsdiagnostik kann auf drei verschiedene Arten geschehen:

- 1 «Bisher hat sich die Fähigkeit oder das Verhalten der Schülerin / des Schülers noch nicht positiv verändert, allerdings war der Förderzeitraum wahrscheinlich noch zu kurz.
 - 2 Bisher hat sich die Fähigkeit oder das Verhalten der Schülerin / des Schülers noch nicht positiv verändert, obwohl der Förderzeitraum angemessen lang war.
 - 3 Die Fähigkeit oder das Verhalten der Schülerin / des Schülers hat sich positiv verändert.»
- (Casale et al., 2019, S. 23).

Von Fehlinterpretationen wird dann gesprochen, wenn Aussagen kausal sind oder wenn sie über Eigenschaften, Eigenheiten oder Kompetenzen von Individuen sowie über Unterschiede zwischen Individuen getroffen werden (ebd.).

5.1.3 Kontrollierte Einzelfallstudien

Im Bereich der Sonderpädagogik macht die kontrollierte Einzelfallforschung als angewandte Verhaltenswissenschaft Sinn, denn gerade bei Menschen mit einer Beeinträchtigung lohnt es sich, jeden Einzelfall

genau zu betrachten (Julius, Schlosser & Goetze, 2000). Laut Bear, Wolf und Risley (zitiert nach Julius et al., 2000) soll die angewandte Verhaltenswissenschaft folgende Kriterien erfüllen: Angewandt, verhaltensbezogen und analytisch. Anders als die Grundlagenforschung zielt die angewandte Forschung auf einen pädagogischen Nutzen ab. Im Zentrum steht dabei die Frage, wodurch eine Zielverhaltensweise gesteigert, reduziert oder ersetzt werden kann. Zudem werden in der angewandten Forschung die Probleme nicht vorrangig aufgrund einer theoretischen Überlegung, sondern anlässlich der sozialen Relevanz ausgewählt. Um das Kriterium der Verhaltensbezogenheit zu erfüllen, muss zuerst klar sein, was unter dem Verhalten eines Organismus verstanden wird. Es wird definiert als Interaktion zwischen einem Organismus und seiner Umgebung. Diese Interaktion hat eine bestimmte zeitliche und räumliche Ausdehnung, und ruft eine messbare Veränderung der Umgebung hervor (ebd.).

Bei einer Einzelfallforschung wird anhand von Experimenten herausgefunden, ob sich eine Intervention (unabhängige Variable / UV) auf das Zielverhalten (abhängige Variable / AV) auswirkt (Julius et al., 2000). Treten Veränderungen im Zielverhalten (AV) auf, ist jedoch nicht zwingend die UV dafür verantwortlich. Es ist deshalb sehr wichtig, dass bei der Planung der Intervention darauf geachtet wird, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen kausalen Zusammenhang besteht und alternative Einflüsse für das Zustandekommen des Ergebnisses möglichst ausgeschlossen werden können. Ist dies der Fall, wird von einer internen Validität gesprochen (ebd.).

5.1.4 Versuchsplan

5.1.4.1 A-Phase

Zu Beginn einer kontrollierten Einzelfallforschung wird eine Grundrate erhoben. In dieser sogenannten A-Phase wird der Ist-Zustand der ausgewählten Verhaltensweise wiederholt beobachtet und graphisch dargestellt. Damit die Grundrate als Basis für eine darauffolgende Intervention dienen kann, muss sie den Bedingungen Kontinuität, Stabilität und Dauer gerecht werden. Kontinuierlich ist sie, wenn die Daten täglich erhoben werden und der Datenverlauf nicht unterbrochen wird. Unter Stabilität wird verstanden, dass der Verlauf weder einen auf- oder absteigenden Trend noch eine variable Grundrate aufweist. Ist dies dennoch der Fall, können Schwierigkeiten bei der Interpretation der Interventionseffekte resultieren und/oder es müssen weitere Schritte zur Ursachenerkennung der Variabilität eingeleitet werden. Bezüglich der Dauer gilt, die Grundraten so lange zu erheben, bis der Datenverlauf möglichst stabil und trendfrei ist. In der Praxis ist es oft nicht möglich, diesem Anspruch vollständig gerecht zu werden, da die Zeit oft begrenzt ist und die Daten unter natürlichen Bedingungen erhoben werden müssen. In vielen Fällen kann schon in der A-Phase auf bestimmte Interventionen nicht komplett verzichtet werden, da dies ethisch nicht vertretbar wäre (Julius et al., 2000).

5.1.4.2 B-Phase und weitere Möglichkeiten

In der B-Phase (Interventionsphase) wird eine Intervention kontrolliert und terminiert durchgeführt, wobei die Daten systematisch erhoben werden. Eine isolierte Durchführung der B-Phase ist theoretisch ausführbar, ergibt jedoch nur in seltenen Fällen Sinn, zum Beispiel wenn Änderungsprozesse im Verlauf einer Intervention beobachtet werden sollen (Julius et al., 2000). Es ist auch möglich, nach der Interventionsphase eine erneute A-Phase umzusetzen, wobei die Intervention wieder ausgeblendet und in spezifischen Fällen die Gewissheit höher wird, dass die UV für die Veränderung im Zielverhalten verantwortlich ist (Julius et al., 2000). Im Weiteren gibt es den ABAB-Plan, bei dem nach einer zweiten A-Phase zusätzlich eine B-Phase erfolgt. In der sogenannten B2-Phase wird die Intervention ein zweites Mal eingesetzt. Problematisch bei den ABA- und ABAB Designs ist, dass sie nur eingesetzt werden können, «wenn die in der Interventionsphase aufgetretenen Verhaltensänderungen zumindest teilweise reversibel sind und wenn zu erwarten ist, dass sich mit Absetzen der Intervention wieder eine Veränderung in Richtung auf das Ausgangsniveau einstellt» (Jain & Spiess, 2012, S. 223).

5.1.4.3 A-B-Design

Obwohl ein A-B-Design keine Beweise mit sich bringt, dass die eingeführte Intervention in kausalem Zusammenhang mit einer erzielten Veränderung steht, und die interne Validität dementsprechend gering ist, werden Versuchspläne dieser Art gerade in der pädagogischen Praxis häufig angewandt. Sie übernehmen dabei oft die Rolle eines hypothesengenerierenden Verfahrens. Wenn ethische Bedenken oder mangelnde Praktikabilität existieren, bietet sich ein A-B-Versuchsplan an (Julius et al., 2000).

5.1.5 Auswertung von Einzelfallstudien

5.1.5.1 Visuelle Inspektion

Bei einer Einzelfallstudie wird ein relevantes Zielverhalten vor, während und manchmal nach einer Intervention sehr häufig gemessen. Aufgrund dieser Daten werden Schlüsse über die Wirksamkeit der Massnahme gezogen. Nach dem Motto «you know what the data mean when the conclusion hits you between the eyes» (Grünke, 2012, S. 248) werden für eine sogenannte visuelle Inspektion die Ergebnisse anhand eines Liniendiagramms dargestellt, wobei die Zeiteinheit auf der X-Achse und die Zielvariable auf der Y-Achse eingetragen werden (ebd.).

Für die Darstellung von Mittelwert, Median und Trend eignet sich die visuelle Inspektion. Während anhand des Mittelwerts das Niveau, also die durchschnittliche Häufigkeit oder Intensität eines Verhaltens aufgezeigt wird, zeigt der Median den Zentralwert einer Datenreihe auf. 50% der Daten sind kleiner oder gleich dem Median und 50% der Daten sind grösser oder gleich dem Median. Dies macht den Median unempfindlich gegenüber Extremwerten. Der Trend der Verhaltensverläufe zeigt auf, ob sich das Verhalten während der Förderung in die erwünschte Richtung verändert hat und ob sich die Entwicklung vermutlich in

die gleiche Richtung weiterentwickeln wird. (Casale et al., 2019) «Liegt also der Trend der Verhaltensentwicklung in der Interventionsphase im Vergleich zur Grundratenphase günstiger, kann bei der visuellen Abschätzung des Fördererfolgs vorsichtig ein Fördererfolg angenommen werden» (ebd., S. 82).

Da in der Praxis jedoch nicht alle Daten einen klaren Verlauf zeigen und die Ergebnisse nicht automatisch auf die Intervention zurückzuführen sind, können sogenannte *Effektstärkemasse* zur Ergänzung eingesetzt werden (Casale et al., 2019). Vorsicht bei dieser Art von Effektstärkeberechnung ist dann geboten, wenn der Datentrend der Grundratenphase bereits in die gewünschte Richtung der Interventionsphase zeigt, da es in solchen Fällen zu einer groben Über- oder Unterschätzung der Wirksamkeit kommen kann (Grünke, 2012).

Im Folgenden werden diejenigen Effektstärkemasse erläutert, welche in der vorliegenden Arbeit zur Interpretation dienen.

5.1.5.2 Prozentsatz aller nicht überlappender Daten (PAND)

Die Veränderungen im Datenverlauf können so schwach sein, dass selbst Experten aufgrund einer visuellen Inspektion zu unterschiedlichen Ergebnissen und Interpretationen kommen. Der Prozentsatz aller nicht überlappender Daten (im Folgenden: PAND) bietet eine geeignete statistische Ergänzung für die Darstellung der Effektstärke. Auf diese Weise können Unterschiede zwischen den Daten der einzelnen Phasen ermittelt werden. Unterschiede liegen dann vor, wenn es keine oder nur geringfügige Überlappungen der Grundratendaten mit jenen aus der Interventionsphase gibt (Julius et al., 2000). Dabei wird «die Anzahl der Datenpunkte in der Interventionsphase, die nicht mit den dazugehörigen Grundratendaten überlappen, ... durch die Gesamtzahl der Datenpunkte in der Interventionsphase ... dividiert und dann mit 100 multipliziert ...» (Kern, 1997, zitiert nach Grünke, 2012, S. 249).

Formel 1 Berechnung PAND

$$\text{PAND} = \frac{\text{Anzahl Datenpunkte der B_Phase, die nicht mit den Datenpunkten der A_Phase überlappen}}{\text{Gesamtzahl aller Datenpunkte}} * 100$$

Für die Interpretation des PAND-Werts gibt es eine Faustregel. Liegt der Wert bei 50% oder weniger, kann angenommen werden, dass die Unterschiede zwischen Grundraten- und Interventionsphase zufällig zustande gekommen sind. Ab einem Wert von 70% liegt ein kleiner, ab 80% ein mittlerer und ab 90% ein grosser Effekt vor (Casale et al., 2019).

5.1.5.3 Prozent der Daten oberhalb des Medians (POM)

Der Prozentsatz der Daten oberhalb des Medians (im Folgenden POM) gibt an, wie viele Datenpunkte aus der Interventionsphase über dem Median der Grundratenphase liegen. Er ist gegenüber Boden- und Deckeneffekten in den Daten nicht anfällig. Der POM wird folgendermassen berechnet:

Formel 2 Berechnung POM

$$\text{POM} = \frac{\text{Anzahl Datenpunkte der B_Phase, die über dem Median der A_Phase liegen}}{\text{Gesamtzahl aller Datenpunkte der B_Phase}} * 100$$

Der POM-Wert kann zwischen 0 und 100% liegen. Für die Interpretation des POM-Werts werden Ergebnisse zwischen 70 und 90% als moderater Effekt und Daten über 90% als starker Effekt aufgefasst (Casale et al., 2019).

5.1.5.4 Prozent der Daten oberhalb des Trends (POM-T)

Der POM-T gibt den Prozentsatz an Datenpunkten aus der Interventionsphase an, die über dem Trend der Grundratenphase liegen. Er bildet also «das trendbasierte Äquivalent zum POM» (Casale et al., 2019, S. 85). Für die Berechnung des POM-T wird der Trend der Grundratenphase benötigt. Eine praktikable Möglichkeit zur Berechnung des Trends ergibt sich, wenn die Grundratenphase zu Beginn in zwei gleiche Abschnitte aufgeteilt und deren Mediane erschlossen werden. Die Differenz zwischen MedianA1 und MedianA2 spiegelt den Trend der A-Phase wider. Je nachdem, ob der Trend positiv oder negativ ist, deutet dies auf einen bereits ansteigenden oder abmildernden Verhaltensverlauf in der Grundratenphase hin. Damit man einen Eindruck bekommt, um wie viele Punkte sich das Verhalten in der A-Phase pro Messzeitpunkt verändert hat, teilt man die Differenz durch die Gesamtzahl aller Messwerte der Grundratenphase (ebd.).

Formel 3 Berechnung Trend für POM-T

$$\frac{\text{MedianA1} - \text{MedianA2}}{\text{Gesamtzahl aller Datenpunkte der A_Phase}}$$

Anhand des erschlossenen Werts kann eine Prognose vorgenommen werden. Die Beurteilungspunkte der B-Phase müssten sich pro Messzeitpunkt um diesen Wert verändern. Dabei ist MedianA1 der Ausgangspunkt. Im Sinne des POM-T wird als nächster Schritt geprüft, wie viele Beurteilungspunkte oberhalb des zu erwartenden Trends liegen. Der eigentliche POM-T wird wie folgt berechnet:

Formel 4 Berechnung POM-T

$$\text{POM} - \text{T} = \frac{\text{Anzahl Datenpunkte der B_Phase, die über dem Trend der A_Phase liegen}}{\text{Gesamtzahl aller Datenpunkte der B_Phase}} * 100$$

Der POM-T kann Werte zwischen 0 und 100% annehmen, wobei Werte zwischen 70 und 90% einen moderaten und Werte ab 90% einen starken Effekt indizieren (Casale et al., 2019).

5.1.5.5 Nicht-Überlappung aller Datenpaare (NAP)

Anhand des NAPs kann angegeben werden, wie viel Prozent der Daten aus der Interventionsphase über den jeweils gleichen Messzeitpunkten in der Grundratenphase liegen. Dazu werden alle Daten der beiden Phasen paarweise in den direkten Vergleich gestellt. Dies bedeutet, dass jeder Messzeitpunkt der A-Phase mit jedem Messzeitpunkt der B-Phase verglichen wird. Der Siegerwert erhält jeweils einen Punkt und bei Gleichstand erhalten beide Werte 0.5 Punkte. Im Falle eines Fördererfolgs, sollten die Werte der B-Phase mehr Punkte erzielen. Die Berechnung sieht folgendermassen aus (Casale et al., 2019):

Formel 5 Berechnung NAP

$$\text{NAP} = \frac{\text{Summe aller Punkte der B-Phase}}{\text{Gesamtzahl der Paare}} * 100$$

«Der NAP kann Werte von 50 bis 100% annehmen, wobei 50% bedeutet, dass die Unterschiede zwischen der Grundraten- und Interventionsphase zufällig zustande gekommen sind» (Casale et al., 2019, S. 88).

5.1.6 Verhaltensbeobachtung und -beurteilung

Damit ein Verhalten gemessen werden kann, muss dieses zuerst erkannt werden. Dies geschieht meist durch die Verhaltensbeobachtung (Julius et al., 2000). Bis zum Jahr 2001 gab es im Bereich der Verhaltensbeobachtung lediglich zwei grundsätzliche Methoden: 1) *die systematische Verhaltensbeobachtung* und 2) *die Verhaltensbeurteilung durch Ratingskalen*. Beide wurden primär zum einmaligen Einschätzen von Verhaltensproblemen eingesetzt. Erstere fokussiert einen bestimmten Verhaltensausschnitt, welcher quantitativ anhand von Ereignisstichproben ausgewertet wird. Die Verhaltensbeurteilung basiert auf der Einschätzung des Beobachters während einem definierten Zeitraum. Diese Einschätzung wird mit Hilfe einer Ratingskala erfasst und kann auch noch Wochen nach der Beobachtungssituation, oder als Zusammenfassung von längeren Beobachtungszeiträumen, nachvollzogen werden. Die im Jahr 2001 dargestellte direkte Verhaltensbeurteilung (im Folgenden: DVB) ist eine Kombination der eben beschriebenen Methoden. Die Beurteilung eines Verhaltens erfolgt immer binnen, oder direkt nach der zu beobachtenden Situation. So ist die zeitliche Verzögerung gegenüber der Verhaltensbeurteilung durch Ratingskalen und die Verzerrung durch die Interpretation der systematischen Verhaltensbeobachtung geringer (Huber & Rietz, 2015).

5.1.7 Direkte Verhaltensbeurteilung

Im Bereich des unterrichts- und schulrelevanten Verhaltens wird die DVB gerne als verlaufdiagnostische Methode eingesetzt. Ihre zentralen Merkmale sind die Direktheit, der Verhaltensbezug und die Beurteilung. Direktheit manifestiert sich, indem die Beurteilung des Verhaltens umgehend passiert und somit eine grösstmögliche Nähe zur Beurteilungssituation besteht. Der Verhaltensbezug bedingt, dass das Verhalten auch beurteilbar bzw. beobachtbar sein muss. Dies wird durch sehr konkrete Formulierungen in der Beschreibung des interessierenden Verhaltens erreicht. Wie die Bezeichnung impliziert, wird das Verhalten in Form von einer Beurteilung erfasst. Es braucht also eine Person, welche eine direkte Einschätzung über die Häufigkeit und Intensität des gezeigten Verhaltens vornimmt. Diese Einschätzung erfolgt mit der Setzung von Kreuzen in einer Ratingskala und nicht durch Messung oder Auszählung. Damit die DVB in der Praxis erfolgreich umgesetzt werden kann, sind vorgängig einige Schritte zu beachten (Huber, 2016):

Abbildung 10 Sechs Entscheidungen bei DVB nach Huber (Huber, 2016)

5.1.7.1 Wahl des zu beobachtenden Verhaltens

Grundsätzlich kann jedes Verhalten beobachtet werden. Bei der Wahl des zu betrachtenden Verhaltens sollte jedoch darauf geachtet werden, das Zielverhalten möglichst global zu formulieren (Huber, 2016).

5.1.7.2 Wahl der Ratingskala

Bei der Entscheidung betreffend der Ratingskala muss die Wahl für ein geeignetes Skalenformat getroffen werden. Die Skalenformate unterscheiden sich zwischen numerisch-quantitativen Formaten, bei denen jede Skalenstufe mit einer Zahl von 0 bis x benannt ist und den verbal-qualitativen Formaten, bei denen die Stufen durch Worte beschrieben sind (schwach/ mittel/ stark). Ausserdem können im Kontext der DVB eine Zeitskala, eine Qualitätsskala und eine Häufigkeitsskala eingesetzt werden (Casale et al., 2019).

Abbildung 11 Skalenformate der DVB (Casale et al., 2019, S. 70)

Auf einer *Zeitskala* kann die zeitliche Ausprägung des Verhaltens in der Beobachtungssituation in Prozenten oder in Minuten beurteilt werden.

Auf einer *Qualitätsskala* wird die qualitative Ausprägung eines Verhaltens in der Beobachtungssituation beurteilt.

Bei der *Häufigkeitsskala* wird die Häufigkeit des Auftretens des Zielverhaltens im Beobachtungszeitraum gemessen (Casale et al., 2019).

In der Schulpraxis bietet sich bei Verhaltensweisen mit zeitlich kurzer Ausdehnung die Qualitäts- oder

Häufigkeitsskala an. Im Rahmen empirischer Studien ist darauf zu achten, dass mindestens sechs, bis höchstens zehn Skalenpunkte verwendet werden (ebd.).

5.1.7.3 Planung der Verhaltensbeurteilung

In diesem Schritt werden Zeitplan (bspw. A-B-Design, vgl. Kapitel 1.6.4.3), Ansprechpersonen (meist die Klassenlehrkraft), Umgang mit der Skala und aussergewöhnlichen Situationen wie Krankheit oder vergessene Beurteilungen, besprochen und festgelegt. Ferner wird bereits vereinbart, wie und durch wen die Beurteilungspläne ausgewertet werden (Huber, 2016).

5.1.7.4 Anfertigung eines Ratingplans

Es wird ein verständlicher Rating-Plan erstellt, sodass später keine Unklarheiten über die Durchführung der DVB auftreten und er schnell und unkompliziert eingesetzt werden kann (Huber, 2016).

5.1.7.5 Auswertung der Verhaltensentwicklung

Die erhobenen Daten werden in diesem Schritt in einer Grafik dargestellt, denn auf diese Weise kann die Verhaltensentwicklung sichtbar gemacht werden. «Die Verhaltensentwicklung ergibt sich aus der Veränderung der DVB-Beurteilungen über die Messzeitpunkte» (Huber, 2016, S. 155). Ausführliche Möglichkeiten zur Datenauswertung sind in Kapitel 5.1.5 aufgeführt.

5.1.7.6 Interpretation der Verhaltensentwicklung

Verhaltensentwicklungen können häufig nicht eindeutig auf eine Massnahme zurückgeführt werden. Bei der kontrollierten Einzelfallforschung ist das Risiko, dass mehrere Interventionen gleichzeitig implementiert werden, eher gering. Nichtsdestotrotz können sich die Bedingungen im System eines Lernenden

während der Beobachtungsphase ändern (Huber, 2016). Casale et al. (2019) nennen drei Faktoren, welche eine mögliche Ursache für Verhaltensveränderungen sein könnten:

- Lernende bedingte Faktoren
- Situationsbedingte Faktoren
- Beurteilende bedingte Faktoren

Von *Lernenden bedingten Faktoren* wird gesprochen, wenn die Lernenden tatsächlich aufgrund einer pädagogischen Massnahme ihr Verhalten verändern. Wird eine Schülerin oder ein Schüler einmal während dem Spielen im Schulzimmer und beim nächsten Mal beim Spielen auf dem Pausenhof beobachtet, sind unterschiedliche Beobachtungssituationen gegeben. Diese sogenannten *situationsbedingten Faktoren* können ebenfalls Grund für Veränderungen im Verhalten sein. Im Zusammenhang mit den *Beurteilenden bedingten Faktoren* ist ebenfalls Vorsicht geboten. Die Auswechslung einer beurteilenden Person kann dazu führen, dass sich die Daten verändern. Jeder Mensch hat andere Werte, Normen, Belastungs- und Wahrnehmungsgrenzen und schätzt ein Verhalten auf einer Skala von 0-10 unterschiedlich ein, sowohl vor als auch nach einer Intervention. Aus diesem Grund soll ein Wechsel der beurteilenden Person in der schulischen Praxis vermieden werden (Casale et al., 2019). Dazu im Widerspruch steht die Annahme von Huber (2016), welche besagt, dass Veränderungen der Daten als Resultate von selbsterfüllenden Prophezeiungen zustande kommen. Der Beurteiler oder die Beurteilerin hat höchstwahrscheinlich Erwartungen an die Wirkung einer pädagogischen Massnahme. Daraus können Veränderungen der Daten, unabhängig von der Verhaltensentwicklung der Schülerin oder des Schülers, resultieren. Um dies zu vermeiden, sollen mehrere Fachpersonen in die Verhaltensbeurteilung einbezogen werden.

5.1.8 Gütekriterien von Beobachtungen

Wenn Beobachtungsergebnisse die Basis für wichtige pädagogische Entscheidungen sind, müssen diese Beobachtungen bestimmten Gütekriterien standhalten. Dabei genügt die Kontrolle von Beobachtungsfehlern nicht, denn Kriterien wie Objektivität, Validität, Reliabilität und Ökonomie sind von zentraler Bedeutung. So sollen beispielsweise durch die Beobachtenden bedingte Faktoren minimiert und Fehlentscheide mit nachhaltigen Folgen für die Betroffenen vermieden werden (Ulber & Imhof, 2014).

5.1.8.1 Objektivität

Beobachtungsergebnisse sollen unabhängig von den beobachtenden Personen, ihrem Verhalten oder ihrer Einstellung entstehen. Unterschiedliche Beobachter müssen unter Verwendung der gleichen Methoden zu ähnlichen Resultaten kommen (Renner, 2005). Um dies zu überprüfen, ist es sinnvoll, wenn bei einer Vielzahl von Beobachtungen von spezifischen Situationen nicht nur eine Person die Beobachterrolle einnimmt. Es ist schon eine höhere Objektivität gewährleistet, wenn bei einigen der Beobachtungen eine

zweite Person ihre Beurteilung festhält und diese mit jener der ersten Person verglichen wird. Die Beobachtungssituationen auf Film festzuhalten und später von weiteren Personen auswerten zu lassen, ist eine weitere Möglichkeit zur Erhöhung der Objektivität (Ulber & Imhof).

5.1.8.2 Validität

«Die Validität von Beobachtungen bezieht sich auf die Aussagen, die mit den Beobachtungsdaten getroffen werden. Beobachtungen sind dann valide (gültig), wenn Aspekte, die theoretisch beobachtet werden sollten, auch tatsächlich beobachtet wurden» (Seidel & Prenzel, 2010, S. 140f.). Um die Validität sicherzustellen, kann auch die Perspektive von anderen aussenstehenden Personen berücksichtigt werden (ebd.).

5.1.8.3 Reliabilität

Unter Reliabilität oder Zuverlässigkeit einer Beobachtung wird der Grad an Genauigkeit einer Beobachtung in Bezug auf Frequenz, Dauer oder Intensität des Verhaltens verstanden (Renner, 2005). Eine Beobachtung gilt dann als zuverlässig, wenn mehrere Beobachter übereinstimmende Beurteilungen erlangen (Seidel & Prenzel, 2010).

5.1.8.4 Ökonomie

«Die Ökonomie ist kein inhaltliches Gütekriterium, sondern betrifft die Praktikabilität der Durchführung. Sie ist damit aber ein sehr entscheidender Faktor bezüglich der Durchführung von Beobachtungen in der Schulpraxis. Ökonomie bezeichnet die Frage, welcher Aufwand (Zeit, Energie, Personal) für Beobachtungen zu leisten ist und in welchem Verhältnis dieser Aufwand zur inhaltlichen Güte und zur (erwarteten) Nützlichkeit der Beobachtung steht» (Mohr, 2021, S. 24).

5.2 Durchführung des Projekts

5.2.1 Evidenzbasierte Praxis

Abbildung 12 Verlaufsmodell evidenzbasierter Praxis im Kontext der vorliegenden Arbeit (nach Casale et al., 2019)

Im Kontext der vorliegenden Arbeit wurde eine beträchtliche Menge an Literatur erforscht, die unter anderem auf empirischen Studien basiert. Überdies wurden zahlreiche Gespräche geführt mit Angehörigen und Bezugspersonen vom Schul- und Wohnbereich der beiden Lernenden, mit schulischen Heilpädagoginnen, Logopäden und externen Fachpersonen der UK, um eine möglichst hochstehende fachliche und erfahrungsbezogene Expertise zu integrieren. Gelingende Kommunikation ist ein Grundbedürfnis für alle Menschen (Kulf, 2010) und ist somit ein deutlicher Bedarf der Lernenden. Aus der evidenzbasierten Praxis resultiert die Förderhypothese (1), dass sich bei Lernenden ohne verständliche Lautsprache die körpereigenen Unmutsäusserungen in Situationen der Unzufriedenheit in ihrer Intensität verringern, wenn ein Taster als unterstützendes kommunikatives Hilfsmittel zur Verfügung steht. Die genaue Durchführung der Förderung (2) wird in Kapitel 5.2.2, die Evaluation (3) in Kapitel 6, und die Entscheidung über die Gültigkeit der Förderhypothese (4) in Kapitel 7 und 8 beschrieben.

5.2.2 Forschungsdesign und zeitliche Dimension

Im Rahmen der kontrollierten Einzelfallforschung wird anhand von Experimenten herausgefunden, ob sich eine Intervention (unabhängige Variable/UV) auf das Zielverhalten (abhängige Variable/AV) auswirkt (Julius et al., 2000). In der vorliegenden Arbeit stellt der Einsatz des Tasters die Intervention (UV) und die Verwendung einer Alternative zur körpereigenen Kommunikation das Zielverhalten (AV) dar. Im Zuge des Forschungsdesign wird das A-B-Design angewandt und somit auf eine erneute A-Phase verzichtet. Diese wäre weder für die Interpretation noch für die Entwicklung der betroffenen Lernenden gewinnbringend, da ihr gelerntes Verhalten der Phase B gefestigt ist und sie auch bei erneuter Vorenthaltung des Tasters nicht an den Punkt zurückfallen, an dem sie das Verhalten unter Anwendung eines Tasters einschliesslich des Ursache-Wirkungs-Prinzips noch nicht kannten (ebd.). Ausserdem wären bei einer Vorenthaltung

des Tasters ethische Bedenken anzubringen, zumal die Kommunikation ein Grundbedürfnis der Menschen ist (Kulf, 2010).

Die Grundrate wird in einer vierwöchigen Phase an jeweils fünf Schultagen erhoben. Die Interventionsphase dauert sechs Wochen, während denen ebenfalls an fünf Schultagen Daten erhoben werden.

Tabelle 13 Zeitliche Dimension der vorliegenden Arbeit

A-Phase (Grundrate)	B-Phase (Intervention)
4 Wochen à 5 Schultage (20 Datenpunkte)	6 Wochen à 5 Schultage (30 Datenpunkte)

5.2.3 Direkte Verhaltensbeurteilung

5.2.3.1 Wahl des zu beobachtenden Verhaltens

Wie in Kapitel 5.1.7 beschrieben, muss das zu beobachtende Verhalten unter anderem beurteilbar sein. In der vorliegenden Arbeit werden körpereigene Unmutsäusserungen als Verhaltensweise beobachtet. Um diese möglichst konkret zu beschreiben, werden pro Jugendliche/Jugendlicher 25 körpereigene Äusserungen formuliert und als Items in der Ratingskala dargestellt. Damit die formulierten Äusserungen möglichst auf die Lernenden abgestimmt sind, wurde vor der Erhebung der Grundrate eine zusätzliche, zweiwöchige Beobachtungphase durchgeführt. In Anlehnung an den Beobachtungsbogen nach *Schau Hin* (Leisner, 2021) wurden die Lernenden in Situationen der Unzufriedenheit beobachtet und ihre körpereigenen Unmutsäusserungen beschrieben.

5.2.3.2 Wahl der Ratingskala

In Kapitel 5.1.7.2 wird beschrieben, dass bei der Wahl einer Ratingskala zwischen Zeit- Qualitäts- und Häufigkeitsskalen unterschieden werden kann. Für die vorliegende Arbeit wurde eine Qualitätsskala angefertigt, da die Unterschiede der qualitativen Ausprägung von körpereigenen Unmutsäusserungen vor und während der Intervention betrachtet werden.

5.2.3.3 Planung der Verhaltensbeurteilung

Die zeitliche Dimension der Verhaltensbeurteilung wird in Kapitel 5.2 dargestellt. Da die Beobachtungen im Schultag integriert sind, müssen die Zeiträume genau definiert sein, um möglichst effizient arbeiten zu können und den übrigen Schülerinnen und Schülern weiterhin gerecht zu werden.

Tabelle 14 Planung der Beobachtungszeiträume

	Laura	Fareed
Montag	10.15 - 10.30	13.45 - 14.00
Dienstag	10.15 - 10.30	08.30 - 08.45
Mittwoch	10.15 - 10.30	09.15 - 09.30
Donnerstag	10.15 - 10.30	09.15 - 09.30
Freitag	10.15 - 10.30	13.45 - 14.00

Die Ansprechperson während der Intervention ist die Verfasserin der vorliegenden Arbeit. Falls die Lernenden unerwartet ausfallen, sind drei zusätzliche Wochen eingeplant. Fällt die beurteilende Person unerwartet aus, sind die beiden 1:1 Begleitenden von Laura und Fareed in der Lage, die Verhaltensbeurteilung durchzuführen, damit eine nahtlose Beobachtungsphase gewährleistet werden kann. Die Beurteilungspläne werden zweimal wöchentlich während einer Beobachtungssituation, im Sinne der Objektivität von zwei Personen ausgefüllt. Für die Auswertung wird an den betroffenen Tagen jeweils der Mittelwert der beiden Beurteilungen verwendet. Die erhobenen Daten werden durch die Verfasserin der Arbeit ausgewertet.

5.2.3.4 Anfertigung eines Ratingplans

Wie Casale et al. (2019) empfehlen, wurden für die Ratingpläne die Skalenpunkte 0-5 verwendet. Nachfolgend sind die Pläne, wie sie in der vorliegenden Arbeit eingesetzt werden, ersichtlich:

Körpereigene Äusserung bei Unmut – Fared / von: _____ bis: _____

Nr.	Körperteil/-funktion	Äusserung	nicht	schwach	mittel	stark
1	Kopf	Bewegung/Drehung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Augen	Fixierung des betr. Gegenstandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Augen	Betr. Gegenstand verfolgen/suchen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Augen	Alternativer Gegenstand suchen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Gesicht	Angespannter/trauriger Ausdruck	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Gesicht	Grimassen schneiden/Augen aufreissen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Mund	Grinsen/lächeln	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Mund	Spucken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Atmung	Unruhiges Atmen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Atmung	Tiefes Ein- und Ausatmen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Laute	Stimmhafte Laute (plaudern)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Laute	Bestimmtes Wort sagen (bspw. Bündel)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Laute	Schreien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Arme	Betr. Person wegschieben/schupfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Hände	Auf betr. Gegenstand/Person zeigen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Hände	Gegenstand in Anspruch nehmen/in Sicherheit bringen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Hände	Gegenstand zurückfordern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Hände	Irgendwo drauf schlagen/jmd. schlagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	Hände	Hände in die Hosentasche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Hände	Hände ans Gesicht führen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	Beine	Aufstehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	Beine	Weglaufen/wegrutschen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	Beine	Stehenbleiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	Rumpf	Sich hinlegen/hinsetzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	Rumpf	Niedriger Tonus (schlaff werden, abstützen, müde werden)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Weitere Beobachtungen:

Körperteil/-funktion	Äusserung	Ausprägung
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Körpereigene Äusserung bei Unmut – Laura / von: _____ bis: _____

Nr.	Körperteil/-funktion	Äusserung	nicht	schwach	mittel	stark
1	Kopf	Schlagartige Vorwärtsbewegung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Kopf	Schlagartige Rückwärtsbewegung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Kopf	Aufschlagen an Wand/Tisch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Augen	Fixierung des betr. Gegenstandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Augen	Betr. Gegenstand Verfolgen/Suchen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Gesicht	Angespannter Ausdruck	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Mund	Öffnen/Schliessen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Mund	Schmatz-Bewegung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Mund	Spucken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Atmung	Starke Luftstösse von sich geben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Atmung	Stöhn-Geräusche/Winseln	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Atmung	Tiefes Ein- und Ausatmen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Laute	Stimmhafte Laute (Aua, B, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Laute	Weinen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Arme	In die Luft schlagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Hände	Hand verkrampft sich (Streckung oder Faust)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Hände	Irgendwo drauf schlagen/klopfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Hände	Hand ans Ohr halten/am Kopf «kratzen»	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	Hände	Hände zurückziehen/verstecken (unter Tisch)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Beine	Aufstehen/weglaufen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	Beine	Krebstschritt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	Beine	Auf- und abspringen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	Füsse	Stampfen/Auf Stelle treten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	Rumpf	Nach vorne neigen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	Rumpf	Versteifen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Weitere Beobachtungen:

Körperteil/-funktion	Äusserung	Ausprägung
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Abbildung 13 Ratingpläne der vorliegenden Arbeit

In Anhang 6 sind ausgefüllte Ratingpläne vor und während der Interventionsphase exemplarisch ersichtlich.

5.2.3.5 Gütekriterien

Um die *Objektivität* und *Reliabilität* zu erhöhen, werden die Beurteilungen zweimal wöchentlich von einer zweiten Person ausgefüllt. Weiter werden die Situationen gefilmt und können wenn nötig, von zusätzlichen Fachpersonen überprüft werden. Für den Nachweis der *Validität* werden bei der Interpretation der Ergebnisse die Perspektiven von aussenstehenden Personen berücksichtigt. Konkret werden bei Fared seine Lehrperson und seine Bezugsperson des Schulbereichs miteinbezogen. Bei Laura sind die Perspektiven der zwei Betreuungspersonen aus dem Schulbereich sowie die ihrer Bezugsperson vom Wohnbereich ausschlaggebend. Die Berücksichtigung der *Ökonomie* ist der Grund, weshalb auf eine Ausdehnung der Intervention an den Wochenenden verzichtet wird. Hinsichtlich der Informationsleistung, die erbracht werden müsste, stünde der personelle und zeitliche Aufwand nicht im Verhältnis zur erwarteten Nützlichkeit.

6 Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse aus der direkten Verhaltensbeurteilung dargestellt und ausgewertet. Die gesammelten Verlaufsdaten aus den ausgefüllten DVB-Ratingplänen, deren Mittelwerte sowie Trends werden in Form von Diagrammen dargestellt. Um die erste Analyse der visuellen Inspektion zu ergänzen, werden die Mittelwerte, Trends und Mediane mittels deskriptiver Statistik berechnet und aufgeführt. Zusätzlich werden Effektstärkemasse berechnet. Dazu wird der Prozentsatz aller nicht überlappender Daten (PAND), der Prozentsatz der Daten ober- resp. unterhalb des Medians (POM) und des Trends (POM-T), sowie die Nicht-Überlappung aller Datenpaare (NAP) ermittelt (vgl. Kapitel 5.1.5). Am Ende des Kapitels werden einige Auffälligkeiten in den Ergebnissen beleuchtet. In Lauras Fall wurden die Verhaltensbeurteilungen in der Grundratenphase an 19 Tagen und in der Interventionsphase an 32 Tagen durchgeführt. Bei Fareed beinhaltet die A-Phase 20 und die B-Phase 30 Messzeitpunkte. In den abgebildeten Diagrammen der Kapitel 6.1 bis 6.4 wird die totale Intensität aller Äusserungen, also die Summe aller Beurteilungswerte eines Messzeitpunktes, welche die Intensität der 25 körpereigenen Unmutsäusserungen widerspiegeln (im Folgenden: SaBW oder totaler Intensitätswert) auf der Y-Achse dargestellt. Die Messzeitpunkte in Tagen werden auf der X-Achse dargestellt.

6.1 Verlaufsdaten

Die folgenden Abbildungen zeigen den Verhaltensverlauf der beiden Lernenden sowohl vor als auch während der Intervention. Es ist zu erkennen, wie sich die Intensität aller 25 beobachteten körpereigenen Unmutsäusserungen in Situationen der Unzufriedenheit verändert hat.

Laura

Abbildung 14 Verlaufsdaten (Laura)

Bei der ersten visuellen Inspektion der Verlaufsdaten von Laura fällt auf, dass die Werte der Summe aller körpereigenen Unmutsäusserungen in der Grundratenphase stark variieren. Lediglich vier Datenpunkte liegen unter einem totalen Intensitätswert von 30. Dagegen sind in der Interventionsphase keine Werte oberhalb von 30 zu beobachten und die Verteilung der Werte ist regelmässiger. Zusätzlich sticht hervor, dass die Datenpunkte in der B-Phase abfallend sind. So liegen ab Messzeitpunkt 20 der Interventionsphase alle Werte unter einer totalen Intensität von 10.

Fareed

Abbildung 15 Verlaufsdaten (Fareed)

Die erste visuelle Inspektion des Liniendiagramms von Fareed zeigt, dass in der Grundratenphase keine Werte unter 40 liegen. Weiter kann ein extremer Höchstwert von mehr als 90 beobachtet werden. Während in der A-Phase keine klare Tendenz zu erkennen ist, sind die Werte in der Interventionsphase abfallend. Es ist interessant, dass in der B-Phase keine Werte über 50 auftauchen, während in der A-Phase lediglich vier Datenpunkte unterhalb von 50 liegen. Das Schaubild der Interventionsphase zeigt beginnend eine Abnahme des totalen Intensitätswerts, wobei dieser nach 14 Messzeitpunkten wieder ansteigt und sich dann erneut vermindert.

6.2 Mittelwert des Verhaltensverlaufs

Die folgenden Grafiken zeigen Säulendiagramme, welche Auskunft über den gesamten Verhaltensverlauf der beiden Lernenden und der Intensität ihrer Unmutsäusserungen geben. Die Interventionsphase wird durch eine grüne Linie von der Grundratenphase optisch unterteilt. Die rote Gerade zeigt den Mittelwert (arithmetisches Mittel) aller Summen eines Messzeitpunktes des gesamten Verhaltensverlaufs.

Laura

Abbildung 16 Mittelwert des Verhaltensverlaufs (Laura)

Das Säulendiagramm von Lauras Mittelwert ihres Verhaltensverlaufs während der DVB zeigt eine klare Tendenz. Die Werte in der A-Phase sind ausnahmslos oberhalb des Mittelwerts von 20.1. Die Datenpunkte der ersten drei Messzeitpunkte in der B-Phase sind ebenfalls noch über dem Mittelwert. Ab Messzeitpunkt 23 sind alle SaBW unterhalb des Mittelwerts, zeigen jedoch noch Schwankungen, wobei die Werte insgesamt immer geringer werden. Anhand des Säulendiagramms können die Daten ober- und unterhalb des Mittelwerts in beiden Phasen als Prozentsatz berechnet werden:

Tabelle 15 Daten ober- und unterhalb des Mittelwerts (Laura)

	A-Phase	B-Phase
Daten oberhalb des Mittelwerts	100%	9.4%
Daten unterhalb des Mittelwerts	0%	90.6%

Fareed

Abbildung 17 Mittelwert des Verhaltensverlaufs (Fareed)

Aus dem Schaubild des Mittelwerts der Ergebnisse aus der DVB geht hervor, dass bei Fareed eine Tendenz zu erkennen ist. Alle SaBW der Grundratenphase überschreiten den Mittelwert, welcher bei 36.2 liegt. In der Interventionsphase sind beginnend einige Datenpunkte oberhalb oder nahe dem Mittelwert. Auffällig ist, dass die totalen Intensitätswerte zwischen Messzeitpunkt 29 und 34 klar unterhalb des Mittelwerts liegen, dann aber erneut ansteigen, sodass an Tag 36 der Mittelwert einmalig überschritten wird. Ab diesem Zeitpunkt sinken die SaBW, bis sie sich an den letzten Messzeitpunkten bei einem totalen Intensitätswert von 10 befinden. Auf der Basis des Säulendiagramms können die Daten ober- und unterhalb des Mittelwerts in beiden Phasen als Prozentsatz berechnet werden:

Tabelle 16 Daten ober- und unterhalb des Mittelwerts (Fareed)

	A-Phase	B-Phase
Daten oberhalb des Mittelwerts	100%	13.3%
Daten unterhalb des Mittelwerts	0%	86.7%

6.3 Mittelwerte im Vergleich

Da die Grundraten- und die Interventionsphase sowohl bei Laura als auch bei Fareed unterschiedlich viele Messzeitpunkte beinhalten, werden ergänzend zum Mittelwert des gesamten Verhaltensverlaufs die einzelnen Mittelwerte der beiden Phasen in einem Liniendiagramm dargestellt.

Laura

Abbildung 18 Mittelwerte im Vergleich (Laura)

Fareed

Abbildung 19 Mittelwerte im Vergleich (Fareed)

Bei beiden Lernenden zeigt die visuelle Inspektion die Mittelwerte der beiden Phasen. Das Resultat ist, dass die Mittelwerts-Linie in der Interventionsphase deutlich niedriger ist. Um die Ergebnisse zu verdeutlichen, werden sie in den nachfolgenden Tabellen sowohl als absolute Zahl, als auch als Prozentsatz berechnet. Um den absoluten Mittelwert zu erhalten, wird die SaBW aller Messzeitpunkte addiert und durch die Anzahl der Messzeitpunkte geteilt. Da bei beiden Lernenden der maximale Intensitätswert pro Messzeitpunkt bei 125 (25 körpereigene Unmutsäusserungen * 5) läge, entspricht dies 100%. Auf dieser Basis

kann der Mittelwert als Prozentsatz berechnet werden, indem der absolute Mittelwert durch 125 geteilt und mit 100 multipliziert wird.

Tabella 17 Berechnungen des Mittelwerts (Laura)

	A-Phase	B-Phase
Mittelwert als absolute Zahl	38	9.5
Mittelwert als Prozentsatz	30.4%	7.6%

Tabella 18 Berechnungen des Mittelwerts (Fareed)

	A-Phase	B-Phase
Mittelwert als absolute Zahl	62.5	19
Mittelwert als Prozentsatz	37.4%	15.2%

Die Prozentzahlen der Mittelwerte machen deutlich, dass die totale Intensität der körpereigenen Unmutsäusserungen bei beiden Lernenden in der Interventionsphase niedriger ist als in der Grundratenphase. Bei Laura sinkt der Wert um 22.8% und bei Fareed um 22.2%. Die Entwicklung des Mittelwertes ist bei den beiden Lernenden demnach fast identisch.

6.4 Trends im Vergleich

Im Folgenden sind Liniendiagramme dargestellt, welche den Trend über den Verhaltensverlauf der Grundraten- und der Interventionsphase beider Lernenden visuell vermitteln.

Laura

Abbildung 20 Trends im Vergleich (Laura)

Fareed

Abbildung 21 Trends im Vergleich (Fareed)

Mittels visueller Inspektion kann festgestellt werden, dass sowohl Lauras als auch Fareeds Verhaltensverlauf in der A-Phase einen stabilen Trend aufweisen. Bei Laura ist dieser leicht steigend und bei Fareed gering fallend. Beide Trends der B-Phasen zeigen ein klares Gefälle. Um dieses Bekenntnis zu unterstreichen, werden die Steigungen aller Trends berechnet und in den nachfolgenden Tabellen festgehalten:

Tabelle 19 Steigung der Trends (Laura)

	A-Phase	B-Phase
Formel des Trends	$y = 0.0421x + 37.632$	$y = -0.5438x + 18.442$
Steigung (gerundet)	0.04	-0.54

Tabelle 20 Steigung der Trends (Fareed)

	A-Phase	B-Phase
Formel des Trends	$y = -0.0654x + 62.637$	$y = -0.7544x + 30.66$
Steigung (gerundet)	-0.07	-0.75

Da die Trends in den Diagrammen als lineare Funktionen bestimmt sind, lautet ihre Formel $y = mx + b$, wobei m die Steigung anzeigt. Ist die Steigung positiv, deutet dies auf einen steigenden Trend hin. Ist sie negativ, bedeutet es, dass der Trend fallend ist. Bei Laura ist der Trend in der A-Phase mit einer Steigung von 0.04 leicht zunehmend. In der B-Phase ist die Steigung mit -0.54 negativ, was ein fallender Trend bedeutet. Wie durch die visuelle Inspektion vermutet, ist bei Fareed der Trend in der Grundratenphase mit einer Steigung von -0.07 bereits gering fallend. Die Steigung prägt sich in der Interventionsphase stark aus.

Mit einer Steigung von -0.75 ist der Trend in der B-Phase um das Zehnfache stärker fallend als in der A-Phase.

6.5 Median

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Mediane der jeweiligen Grundraten- und Interventionsphase der DVB-Ergebnisse beider Lernenden.

Tabelle 21 Median (Laura)

	A-Phase	B-Phase
Median	0	0

Tabelle 22 Median (Fareed)

	A-Phase	B-Phase
Median	3	0

Der Median wird so berechnet, dass alle Beurteilungswerte einer Phase in eine Reihenfolge gebracht werden und der zentrale Wert evaluiert wird. In Lauras Fall waren dies in der A-Phase 475 Werte (19 Messzeitpunkte * 25 Verhaltensweisen) und in der B-Phase 800 Werte (32 Messzeitpunkte * 25 Verhaltensweisen). Es fällt auf, dass beide Mediane den Wert 0 aufweisen. Bei Fareed mussten in der Grundrate 500 Werte (20 Messzeitpunkte * 25 Verhaltensweisen) und in der Interventionsphase 750 (30 Messzeitpunkte * 25 Verhaltensweisen) Werte in eine Reihenfolge gebracht werden. In seinem Fall ist der Median der A-Phase mit 3 deutlich höher als der der B-Phase mit 0.

6.6 Effektstärkemasse

6.6.1 PAND

Für die Berechnung des Prozentsatzes aller nicht überlappender Daten wurden die Beurteilungswerte aus der DVB, pro definierte Verhaltensweise und unterteilt in die Grundraten- und Interventionsphase, in eine Reihenfolge gebracht. In einem zweiten Schritt wurden alle Werte, die sich in der Interventionsphase wiederholen, markiert. Die Anzahl markierter Werte ist identisch mit den überlappenden Daten. In einem letzten Schritt wurde pro Verhaltensweise der Prozentsatz aller nicht überlappender Daten berechnet, indem die Anzahl nichtmarkierter Werte durch die Gesamtzahl aller Werte geteilt und mit 100 multipliziert wurde. Bei Laura ist die Gesamtzahl aller Werte 51 (19 Werte aus der A-Phase und 32 Werte aus der B-Phase) und bei Fareed 50 (20 Werte aus der A-Phase und 30 Werte aus der B-Phase). Die umfassende Berechnung ist in Anhang 7.1/7.2 ersichtlich. Die Mittelwerte aller berechneten Prozentzahlen sind in den folgenden Tabellen zu erkennen.

Tabelle 23 PAND (Laura)

PAND	74.4%
-------------	--------------

Tabelle 24 PAND (Fareed)

PAND	77%
-------------	------------

Die PAND-Werte liegen bei beiden Lernenden über 70 und unter 80%. Daraus lässt sich schliessen, dass die Unterschiede zwischen der Grundraten- und Interventionsphase nicht zufällig zustande gekommen sind und ein kleiner bis mittlerer Effekt vorliegt (vgl. Kapitel 5.1.5.2).

Um zu erschliessen, ob sich der PAND-Wert während der Intervention entwickelt hat, wurden die PAND-Werte der ersten 19, resp. 20 und während der zweiten 19, resp. 20 Messzeitpunkten der B-Phase getrennt voneinander berechnet und in den nachfolgenden Säulendiagrammen ausgewertet. Die blauen Säulen stellen den ersten Zeitraum der Interventionsphase und die roten Säulen den zweiten Zeitraum der Interventionsphase dar. Auf der X-Achse sind die 25 Verhaltensweisen und auf der Y-Achse der PAND-Wert in Prozenten definiert. Die genaue Darstellung der Berechnung ist in Anhang 7.3/7.4 ersichtlich.

Laura:
Tag 1-19 der B-Phase

Laura:
Tag 14-32 der B-Phase

Abbildung 22 Entwicklung PAND (Laura)

Fareed:
Tag 1-20 der B-Phase

Fareed:
Tag 11-30 der B-Phase

Abbildung 23 Entwicklung PAND (Fareed)

Aus den Schaubildern ist ersichtlich, dass der PAND-Wert bei Laura im zweiten Teil der Interventionsphase bei 14 der 25 Verhaltensweisen höher als im ersten Teil ist. In den übrigen 11 Fällen sind die Werte in beiden Teilen übereinstimmend. Bei Fareed ist der PAND-Wert bei 16 der 25 Verhaltensweisen im zweiten Teil der Interventionsphase höher. Interessant ist jedoch, dass bei einer Verhaltensweise der PAND-Wert in der ersten Phase höher ist als im zweiten Teil. Es handelt sich dabei um die Unmutsäußerung in Form von Suchen eines alternativen Gegenstandes. Die restlichen 8 PAND-Werte sind in beiden Teilen der Interventionsphase gleichbleibend.

6.6.2 POM

Zur Berechnung des Prozentsatzes der Daten oberhalb des Medians wurde die Anzahl Datenpunkte, die oberhalb des Medians der A-Phase liegt, durch die Gesamtzahl aller Datenpunkte der Interventionsphase geteilt und mit 100 multipliziert (siehe Anhang 7.5/7.6). Da in der vorliegenden Arbeit eine Abnahme der Verhaltensweisen erzielt werden möchte, ist der Prozentsatz unterhalb des Medians (PUM) wichtig und wird in einem zweiten Schritt berechnet.

Tabelle 25 POM (Laura)

POM	Median der A-Phase	0
	Anzahl Daten aus B-Phase über 0	121
	Gesamtzahl Datenpunkte in Phase B	800
	$121 : 800 = 0.151$ $0.151 * 100 = 15.1\%$ POM = 15.1% PUM = 84.9%	

Tabelle 26 POM (Fareed)

POM	Median der A-Phase	3
	Anzahl Daten aus B-Phase über 0	66
	Gesamtzahl Datenpunkte in Phase B	750
	$66 : 750 = 0.088$ $0.088 * 100 = 8.8\%$ POM = 8.8% PUM = 91.2%	

In Lauras Fall liegen 84.9% und bei Fareed 91.2% aller Datenpunkte in der Interventionsphase unterhalb des Medians der Grundratenphase. Im Falle Lauras kann ein moderater und bei Fareed ein starker Effekt schlussgefolgert werden (vgl. Kapitel 5.1.5.3).

6.6.3 POM-T

Wie beim POM, sind für die vorliegende Arbeit auch beim POM-T die Daten unterhalb des Trends relevant. Um diese herauszufinden, wird in einem ersten Schritt der medianbasierte Trend berechnet, indem die Grundratenphase in zwei gleich grosse Abschnitte aufgeteilt wurde. Die Differenz zwischen den beiden Medianen (siehe Anhang 7.7/7.8) wurde durch die Gesamtzahl der Messzeitpunkte aus der A-Phase geteilt, wodurch der Wert ausgemacht wird, um den sich der Median (ausgehend von MedianA1) pro Messzeitpunkt der Grundratenphase verändert.

Tabelle 27 POM-T (Laura)

POM-T	MedianA1	1
	MedianA2	0
	Differenz zw. MedianA1 und MedianA2	1
	Gesamtzahl Messzeitpunkte A-Phase	18
	$1 : 18 = -0.06$	

Tabelle 28 POM-T (Fareed)

POM-T	MedianA1	2
	MedianA2	3
	Differenz zw. MedianA1 und MedianA2	1
	Gesamtzahl Messzeitpunkte A-Phase	20
	$1 : 20 = \mathbf{0.05}$	

Als zweiter Schritt wird anhand des Trends eine Prognose gestellt, wie hoch der Median am Ende der Interventionsphase sein müsste. Dafür werden die Anzahl Datenpunkte der B-Phase mit dem Medianbasierten Trend multipliziert und anschliessend der MedianA1 addiert (wenn der Wert positiv ist) oder subtrahiert (wenn der Wert negativ ist). Zum Schluss wird geschaut, wie viele Mediane der B-Phase oberhalb resp. unterhalb des zu erwartenden Wertes liegen.

Tabelle 29 POM-T (Laura)

POM-T	MedianA1	1
	Trend der A-Phase	-0.06
	Gesamtzahl Messzeitpunkte B-Phase	32
	$32 * -0.06 = \mathbf{-1.92}$	
	$1 (\text{MedianA1}) - 1.92 = \mathbf{-0.92}$	

Da bei Laura der medianbasierte Trend negativ ist, und der MedianA1 lediglich 1 beträgt, würde die Prognose bei 31 Messzeitpunkten in der B-Phase in den Minusbereich fallen. Aus diesem Grund macht die weitere Berechnung des POM-T wenig Sinn, da die Werteskala nur bis 0 geht und dementsprechend alle Daten gezwungenermassen oberhalb der Prognose liegen würden.

Tabelle 30 POM-T (Fareed)

POM-T	MedianA1	2
	Trend der A-Phase	0.05
	Gesamtzahl Messzeitpunkte B-Phase	30
	$30 * 0.05 = \mathbf{1.5}$	
	$2 (\text{MedianA1}) + 1.5 = \mathbf{3.5}$	
	Mediane oberhalb des zu erwartenden Wertes (3.5)	0
	Mediane unterhalb des zu erwartenden Wertes (3.5)	30
	$0 : 30 * 100 = 0\%$	
	POM-T = 0% PUM-T = 100%	

In Fareeds Fall ist der medianbasierte Trend positiv. Der zu erwartende Median in der B-Phase ist 3.5. Alle Mediane liegen unterhalb des zu erwartenden Wertes, was auf einen starken Effekt schliessen lässt (vgl. Kapitel 5.1.5.4).

6.6.4 NAP

Um die Nicht-Überlappung aller Datenpaare zu berechnen, wurden alle möglichen Daten pro Verhaltensweise aus A- und B-Phase miteinander paarweise verglichen (siehe Anhang 7.9/7.10). So wurde beispielsweise der Wert der Verhaltensweise 1 aus Messzeitpunkt 1 der Grundratenphase mit allen Daten der Verhaltensweise 1 aus der Interventionsphase nacheinander ins Rennen geschickt. Dabei erhielt der tiefere Wert einen ganzen Punkt. Sind die Werte gleich, bekamen beide einen halben Punkt. Dies wurde mit allen möglichen Datenpaaren durchgeführt. Anhand der Punktzahl wurde ein Prozentwert der nicht-überlappenden Datenpaare pro Verhaltensweise berechnet, indem die Punktzahl der Interventionsphase durch die Gesamtzahl aller möglichen Datenpaare geteilt und anschliessend mit 100 multipliziert wurde. Zum Schluss wurden die 25 Prozentwerte addiert und durch die Gesamtzahl der Verhaltensweisen geteilt, um einen durchschnittlichen NAP-Wert zu erhalten.

Tabelle 31 NAP (Laura)

NAP	Gesamtzahl Datenpunkte A-Phase	19
	Gesamtzahl Datenpunkte B-Phase	32
	Mögliche Datenpaare	$19 * 32 = 608$
	Gesamtzahl Verhaltensweisen	25
	$1742.105 : 25 = \mathbf{69.68}$	
\emptyset NAP = 69.7%		

Tabelle 32 NAP (Fareed)

NAP	Gesamtzahl Datenpunkte A-Phase	20
	Gesamtzahl Datenpunkte B-Phase	30
	Mögliche Datenpaare	600
	Gesamtzahl Verhaltensweisen	25
	$1849 : 25 = \mathbf{73.96}$	
\emptyset NAP = 74%		

Sowohl bei Laura als auch bei Fareed ist auf der Basis des NAPs festzustellen, dass die Unterschiede zwischen der Grundraten- und der Interventionsphase nicht zufällig zustande gekommen sind. Die durchschnittlichen NAP-Werte deuten auf einen mittleren Effekt hin.

6.7 Auffälligkeiten der einzelnen Verhaltensweisen

In diesem Kapitel wird auf einige Besonderheiten der einzelnen Diagramme aller Verhaltensweisen eingegangen. Die dazugehörigen Abbildungen sind im Anhang 8 ersichtlich.

6.7.1 Auffälligkeiten bei Laura

Bei Laura ist überraschend, dass sie während der gesamten DVB die Verhaltensweise *Schlagartige Rückwärtsbewegung* (Diagramm 2) nicht gezeigt hat. Die Verhaltensweisen *Kopf aufschlagen* (Diagramm 3), *Spucken* (Diagramm 9), *Weinen* (Diagramm 14) und *Arme in die Luft schlagen* (Diagramm 15) sind sich insofern ähnlich, als dass sie in der Grundratenphase lediglich ein- bis dreimal und in der Interventionsphase überhaupt nicht geäußert werden. Interessant ist, dass viele Verhaltensweisen wie *Schlagartige Vorwärtsbewegung*, *Gegenstand mit den Augen verfolgen*, *Stimmhafte Laute von sich geben*, *Hände zurückziehen*, *Seitwärtsschritt*, *Auf- und Abspringen* und *Auf der Stelle treten* (Diagramme 1, 5, 13, 19, 21, 22, 23) während der A-Phase regelmässig und ab Start der Intervention oder kurz danach nicht mehr geäußert werden. Ebenfalls auffällig sind die Diagramme 6 und 24, welche die Verhaltensweisen *Angespannter Gesichtsausdruck* und *Mit dem Oberkörper wippen* widerspiegeln, denn diese zeigen auch während der Interventionsphase die höchsten Werte.

6.7.2 Auffälligkeiten bei Fareed

Den Grafiken ist zu entnehmen, dass Fareed die Verhaltensweise *Spucken* (Diagramm 8) sowohl vor als auch während der Interventionsphase nie und die Verhaltensweise *Hände in die Hosentasche* (Diagramm 19) kaum gezeigt hat. Es fällt auf, dass die Verhaltensweisen *Fixierung des Gegenstandes mit den Augen*, *Gegenstand mit den Augen suchen*, *Angespannter Gesichtsausdruck*, *Plaudern*, *Gegenstand zurückfordern* und *Niedriger Tonus* (Diagramme 2, 3, 5, 11, 17, 25) auch während der Interventionsphase stark vertreten sind. Bei den Verhaltensweisen *Bewegung des Kopfes*, *Alternativer Gegenstand suchen*, *Grimassen schneiden*, *Unruhiges Atmen*, *Tiefes Ein- und Ausatmen*, *Bestimmtes Wort sagen*, *Schreien*, *Person wegschupfen*, *Irgendwo draufschlagen*, *Hände ans Gesicht führen*, *Aufstehen*, *Weglaufen* und *Sich hinlegen/hinsetzen* kann eine deutliche Abnahme der Häufigkeit und Intensität beobachtet werden.

6.8 Art des Taster-Einsatzes

Während der DVB wurde zwischen dreierlei Einsatzmöglichkeiten des Tasters unterschieden. Einerseits wurde der Taster in Form von Modeling (vgl. Kapitel 4) verwendet. Dies geschah dann, wenn die Lernenden auch nach einem äusseren Impuls den Taster nicht selbständig bedienten. Weiter wurde auseinandergehalten, ob Laura und Fareed den Taster ohne oder mit zusätzlichem Impuls einsetzten. Die Impulse unterschieden sich situativ, wobei taktile (bei Laura) und verbale (bei Fareed) Hinweise überwogen. Laura wurde der Taster beispielsweise auf ihre Oberschenkel gelegt, sodass sie ihn spüren konnte. Fareed wurde meist verbal darauf aufmerksam gemacht, dass er drücken müsse, wenn er die Aktivität fortgesetzt haben möchte. In den folgenden Säulendiagrammen wird in Zusammenhang gebracht, in welcher Form der Taster eingesetzt wurde und wie stark die körpereigenen Unmutsäusserungen dabei waren.

Laura

Abbildung 24 Art des Taster-Einsatzes (Laura)

Durch die visuelle Inspektion kann aus Lauras Diagramm entnommen werden, dass die Unmutsäusserungen zu Beginn der Interventionsphase am stärksten waren und der Einsatz des Tasters durch Modeling oder aufgrund eines Impulses zustande kam. Es sticht hervor, dass ihre körpereigenen Unmutsäusserungen deutlich geringer waren, wenn sie den Taster selbständig und ohne äusseren Anreiz bedient hat. Weiter fällt auf, dass sie den Taster bereits am fünften Tag der B-Phase selbständig bedienen konnte, aber im Verlaufe der Intervention stets wieder äussere Anregungen benötigte.

Fareed

Abbildung 25 Art des Taster-Einsatzes (Fareed)

Bei der visuellen Inspektion von Fareeds Diagramm kann festgestellt werden, dass der Taster zu keinem Zeitpunkt durch Modeling zum Einsatz kam. Es fällt zudem auf, dass auch bei ihm die körpereigenen Unmutsäußerungen geringer waren, wenn er den Taster ohne äusseren Impuls bedienen konnte. Interessant ist, dass zwischen Tag 15 und 20 erneute Anreize notwendig waren, obschon er den Taster sowohl davor als auch danach mehrheitlich selbständig bedient hat.

7 Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus der DVB unter Einbezug verschiedener Aspekte der vorliegenden Arbeit interpretiert. Auf der Basis der ausgewerteten Ergebnisse erfolgt eine pointierte Einschätzung des Entwicklungserfolgs der Intervention, dessen möglichen Ursachen und die Beantwortung der in Kapitel 2 formulierten Fragestellung. Weiter enthält das Kapitel eine kritische Reflexion, welche die Auseinandersetzung mit dem forschungsmethodischen Vorgehen und mit aufgetretenen Vorteilen und Schwierigkeiten während der Durchführung enthält.

7.1 Interpretation der Ergebnisse

In der vorliegenden Arbeit wurde untersucht, ob sich eine passende UK-Massnahme positiv auf das Verhalten der Betroffenen auswirkt. Den beiden beobachteten Lernenden wurden dazu sprechende Tasten zur Verfügung gestellt. In Kapitel 2 wird beschrieben, dass die Kommunikation ein Grundbedürfnis des Menschen ist. Bei nicht gelingender Kommunikation wird Frustration ausgelöst. In der vorliegenden Arbeit wird diese Frustration in Situationen der Unzufriedenheit in Form von körpereigenen Unmutsäusserungen beobachtet. Es wird eine Abnahme erwartet, wenn die Möglichkeit einer erfolgreichen Kommunikation mit Hilfe des Tasters besteht.

7.1.1 Interpretation von Lauras Ergebnissen

Die Ergebnisse der erfolgten DVB-Verlaufsmessung (vgl. Kapitel 6.1) zeigen bei Laura, dass die Intensität der körpereigenen Unmutsäusserungen während der Einsatzmöglichkeit des Tasters geringer war als davor. Dies liefert einen ersten Hinweis darauf, dass die durchgeführte Intervention in ihrem Fall erfolgreich war. Der ermittelte Prozentsatz der Daten ober- resp. unterhalb des Mittelwerts des gesamten Verhaltensverlaufs (vgl. Kapitel 6.2) und die verglichenen Mittelwerte der Intensität aller Unmutsäusserungen der Grundraten- und Interventionsphase (vgl. Kapitel 6.3) unterstreichen diese Tendenz. Beim Mittelwert des Verhaltensverlaufs muss jedoch beachtet werden, dass die A-Phase kürzer war als die B-Phase und dementsprechend weniger Werte aus der Grundratenphase zur Berechnung des Mittelwertes verwendet wurden. Dies könnte ein Grund dafür sein, dass 100% der Daten in der Grundratenphase oberhalb des Mittelwertes liegen. Trotzdem ist die totale Intensität in der Interventionsphase deutlich niedriger als in der Grundratenphase. Aus den Trends der beiden Phasen (vgl. Kapitel 6.4) lässt sich ebenfalls ableiten, dass die Intervention den gewünschten Effekt hatte, denn dieser ist in der Grundratenphase leicht steigend und in der Interventionsphase stark sinkend.

Dass der Median (vgl. Kapitel 6.5) sowohl in der Grundraten- als auch in der Interventionsphase bei 0 liegt, könnte auf einen situationsbedingten Faktor zurückgeführt werden. Die Ratingskala beinhaltet 25 mögliche Verhaltensweisen. Dass Laura in einer Beobachtungssituation alle 25 möglichen Unmutsäusserungen

zeigt, ist sehr unwahrscheinlich. Aus diesem Grund gab es in der Bewertung viele 0-Werte, was einen 0-Median in beiden Phasen zur Folge hat. Dementsprechend ist der Median für die Interpretation von Lauras Ergebnissen nicht aussagekräftig.

Die ermittelten Werte der Effektstärkemasse PAND, PUM und NAP (vgl. Kapitel 6.6) zeigen bei Laura vorwiegend, dass die Intervention einen mittelstarken Effekt erzielt hat. Daraus lässt sich ebenfalls schliessen, dass die körpereigenen Unmutsäusserungen aufgrund einer erfolgreichen Intervention abgenommen haben.

Die beginnend höheren Werte in der Interventionsphase beim Mittelwertvergleich (vgl. Kapitel 6.3) deuten darauf hin, dass sich Laura erst mit dem Taster vertraut machen musste. Als sie erkannt hat, dass sie die von ihr gewünschte Aktivität fortsetzen kann, wenn sie den Taster betätigt, schien es, als ob die Unmutsäusserungen durch die Verwendung des Tasters ersetzt wurden. Beim Analysieren der Resultate der Art des Taster-Einsatzes (vgl. Kapitel 6.8) lässt sich dies bestätigen. Zu Beginn wurde der Taster durch Modeling eingesetzt. Laura musste zuerst lernen, dass sie auf diesen Button drücken muss damit die Aktivität fortgesetzt wird. Bei den Messzeitpunkten 22 und 23 lässt sich sehen, dass Laura den Taster nach einem Impuls betätigt. Dass sie darauf hingewiesen werden muss, den Taster einzusetzen, erklärt die dennoch hohen Intensitätswerte. In der Zeitspanne zwischen Unterbruch der Aktivität und Betätigung des Tasters hat sie vermutlich die körpereigenen Unmutsäusserungen gezeigt. Diese Beobachtung lässt sich auch für die weiteren Messzeitpunkte ableiten. Die Erkenntnis, dass die Unmutsäusserungen intensiver sind, wenn Laura den Taster erst nach einem äusseren Anreiz betätigt, zeigt dass der erfolgreiche Einsatz eines passenden UK-Hilfsmittels dazu führt, dass die körpereigenen Unmutsäusserungen abnehmen.

Wie in Kapitel 5.1.7 beschrieben, lassen sich Verhaltensveränderungen auf mehrere Ursachen zurückführen. Die Intervention muss demnach nicht der alleinige Grund für das veränderte Verhalten sein. Um dem auf den Grund zu gehen, werden die Resultate der einzelnen Verhaltensweisen genauer analysiert. Schlagartige Rückwärtsbewegungen, mit dem Kopf aufschlagen, Spucken, Weinen oder die Arme in die Luft schlagen, sind Verhaltensweisen, die Laura äussert, wenn sie wirklich aufgelöst ist. Um den Ratingplan zu erstellen, wurde Laura vorgängig in zufälligen Situationen der Unzufriedenheit beobachtet und die gezeigten Verhaltensweisen wurden notiert und verwendet. Da in den Beobachtungssequenzen jedoch Situationen provoziert wurden, in denen Laura eine unterbrochene Begebenheit fortsetzen wollte, war sie selten richtig aufgebracht, sondern meistens eher unzufrieden. Hier kann von einem durch die Lernende bedingten Faktor gesprochen werden. Lauras Gemütszustand war in künstlich erzeugten Situationen nicht so intensiv, wie aufgrund der vorgängig gemachten Beobachtungen erwartet werden konnte. Aus diesem Grund sagen diese *extremen* Verhaltensweisen wenig aus über den Effekt der Intervention.

Wie sich herausstellte, hatte Laura oft einen Gesichtsausdruck, der von der beurteilenden Person als angespannt wahrgenommen wurde, selbst wenn sie ansonsten keinen Unmut geäußert hat. Zudem wippte sie in Situationen, in denen sie wahrscheinlich Freude zeigte, denn sie lachte oder gurrte dabei zufrieden. Diese Verhaltensweisen sind dementsprechend nicht zwingend ein Zeichen des Unmuts. In diesem Fall kann von einem durch den Beurteilenden bedingten Faktor gesprochen werden. Vor der Erstellung des Ratingplans wurde das Wippen als negative Äußerung aufgefasst und fälschlicherweise als Unmutsäußerung gewertet. Die Fehlinterpretation des Gesichtsausdruckes wäre bei einer anderen beurteilenden Person möglicherweise nicht passiert.

Weitere durch die Lernende bedingte Faktoren sind, dass Laura nach Messzeitpunkt 36 während der Interventionsphase über zwei Wochen krank war und deshalb keine Übungen zur Verwendung des Tasters machen konnte. Die kurzzeitig angestiegenen Intensitätswerte könnten darauf zurückzuführen sein.

Überdies wurde der Taster von Laura teilweise mehrfach gedrückt, obwohl die Aktivität noch oder schon wieder am Laufen war. Sie hat sich offensichtlich über das durch Drücken erzeugte Geräusch amüsiert. Es ist davon auszugehen, dass auch ein anderes Gerät, welches nicht zur unterstützten Kommunikation gedacht gewesen wäre, hin und wieder von ihr gedrückt worden wäre. Dementsprechend ist ein zufälliges Drücken während des Unterbruchs der Aktivität nicht auszuschließen. Trotzdem wurden die Unmutsäußerungen dabei reduziert.

7.1.2 Interpretation von Fareeds Ergebnissen

Die Verhaltensverlaufsresultate aus der DVB (vgl. Kapitel 6.1) zeigen, dass Fareed deutlich weniger intensive körpereigene Unmutsäußerungen zeigte, als er den Taster zur Verfügung hatte. Daraus lässt sich schließen, dass die Intervention auch bei Fareed erfolgreich war. Aus den Daten ober- resp. unterhalb des Mittelwerts des gesamten Verhaltensverlaufs (vgl. Kapitel 6.2) kann geschlossen werden, dass Fareed eine deutliche Abnahme der körpereigenen Unmutsäußerungen zeigte, sobald er den Taster kannte und selbständig anwandte. Wie die Art des Taster-Einsatzes bestätigt, waren die Äußerungen dann schwächer, wenn er den Taster selbständig ohne äusseren Impuls betätigte (vgl. Kapitel 6.8). Bei Fareed war keine Phase des Modeling notwendig, da er bereits nach dem fünften Messzeitpunkt verstanden zu haben schien, wie und zu welchem Zweck er den Taster einsetzen kann. Falls er den Taster nicht direkt betätigte, genügte ein verbaler Impuls, um ihn dazu zu bewegen. Der auffällige Anstieg des totalen Intensitätswerts in der Interventionsphase kann mit einem situationsbedingten Faktor begründet werden. Zwischen Messzeitpunkt 34 und 35 fand ein Unterbruch der Übungs- und Beobachtungssequenzen mit dem Taster von acht Tagen statt. Grund dafür war der krankheitsbedingte Ausfall von Fareeds Betreuungsperson, was zur Folge hatte, dass er in einer anderen Klasse, in einem anderen Gebäude untergebracht wurde. Die

temporäre Betreuung über die Intervention und die DVB in Kenntnis zu setzen, sodass sie die Beurteilungen oder Übungen ebenfalls hätte durchführen können, wäre ein enormer Aufwand gewesen, weshalb darauf verzichtet wurde. Diese Pause könnte auch ausschlaggebend dafür gewesen sein, dass Fareed nach mehrfachem selbständigem Betätigen des Tasters erneute verbale Anreize benötigte (vgl. Kapitel 6.8). Dass die körpereigenen Unmutsäusserungen nach Messzeitpunkt 43 erneut sinken, spricht ebenfalls dafür, dass sich Fareed nach dem Unterbruch ein zweites Mal mit dem Taster vertraut machen musste, um diesen dann selbständig einzusetzen.

Obwohl bei Fareed der Median (vgl. Kapitel 6.5) ebenfalls auf eine erfolgreiche Intervention hinweist, ist dieser Wert für die vorliegende Arbeit nicht aussagekräftig. Mediane sind dann für die Interpretation hilfreich, wenn Ausreisser bei den erhobenen Daten zu erwarten sind. Da aufgrund der Ratingskala lediglich Werte von 0-5 eintreten konnten, ergibt die Interpretation des Medians kaum Sinn, da die Erfolgsanzeige vermutlich durch einen glücklichen Zufall zustande gekommen ist.

Auch deutet der Mittelwertvergleich der Grundraten- und Interventionsphase auf eine erfolgreiche Intervention hin (vgl. Kapitel 6.3). Obwohl der Trend bei Fareed in der B-Phase ein deutlich stärkeres Gefälle aufweist, sind die Effektstärkemasse für eine Unterstreichung des Effekts der Intervention wichtig, da der Trend der A-Phase schon leicht negativ ist (vgl. Kapitel 6.4).

Aus dem PAND und dem NAP lässt sich ein mittelstarker Effekt schliessen, während der POM für einen starken und der POM-T gar für einen sehr starken Effekt sprechen (vgl. Kapitel 6.6). Daraus kann gefolgert werden, dass ein Zusammenhang zwischen dem Einsatz des Tasters und der Abnahme von körpereigenen Unmutsäusserungen bei Fareed besteht und die Intervention erfolgreich war.

Die Verhaltensweise des Suchens nach einem alternativen Gegenstand ist bei Fareed in der zweiten Phase der Intervention stärker ausgeprägt als in der ersten (vgl. Kapitel 6.6.1). Dies kann durch einen situations- bzw. lernendenbedingten Faktor erklärt werden. Fareed sass während den Beobachtungssituationen meistens entweder eher antriebslos auf einem Stuhl bzw. Sofa oder lief sehr aktiv umher. Wenn er sass, brauchte es für ihn einen starken Beweggrund, um sich zu erheben. Wurde ihm für die Beobachtungssequenz beispielsweise sein Lieblingsspielzeug weggenommen und war der Taster dann nicht unmittelbar neben ihm, entschied er sich meist dafür, einen alternativen Gegenstand zu suchen, anstatt sich zum Taster zu bewegen, um das eigentliche Spielzeug wiederzubekommen. Der Taster wurde teilweise bewusst nicht direkt neben ihm platziert, sodass er den Taster wirklich aus eigenem Willen benutzte und nicht, weil es sich gerade anerbote. Immer öfter geschah es jedoch, dass sich Fareed dafür entschied, die Mühe auf sich zu nehmen und sich zu dem Taster hinzubewegen, um sein bevorzugtes Spielzeug wieder zu erhalten.

Dies kann ein Hinweis dafür sein, dass er das Ursache-Wirkungs-Prinzip verstanden hat und die positive Konsequenz nach dem Verwenden des Tasters bereits kannte. In Situationen in denen Fareed sehr aktiv war, lief er rasch im Raum umher und es schien, als wäre er orientierungslos. Während diesen Sequenzen war es ebenfalls schwierig, den Taster sinnvoll im Raum zu platzieren. Wurde Fareed dann beispielsweise sein Spielzeug weggenommen, hatte der Taster für ihn oft nicht die erste Priorität, sondern der erste Gegenstand, der ihm auf seinem Rundgang durch den Raum begegnete.

Dass die Verhaltensweisen wie den Gegenstand mit den Augen zu fixieren, den Gegenstand zu suchen oder zurückzufordern, einen angespannten Gesichtsausdruck zu machen, zu plaudern oder der Abnahme des Tonus auch in der Interventionsphase sehr präsent waren (vgl. Kapitel 6.7), könnte verschiedene Ursachen haben. Es ist jedoch naheliegend, dass der nicht griffbereite Taster dafür verantwortlich war und er im Konflikt mit sich selbst stand.

Generell war es eine Herausforderung, bei Fareed Situationen zu provozieren, in denen er eine Aktivität fortgesetzt haben wollte. Nebst seinem Lieblingsspielzeug gibt es fast nichts, das für Fareed eine grosse Bedeutung hat. Aus diesem Grund geschah es einige Male, dass er den im Schrank versorgten Taster rausnahm und drückte. Es kann davon ausgegangen werden, dass er damit erreichen wollte, sein Lieblingsspielzeug zu erhalten. Dies würde ebenfalls darauf hindeuten, dass er das Ursache-Wirkungs-Prinzip internalisiert hat, den Taster dabei jedoch in direkte Verbindung mit einem bestimmten Gegenstand brachte.

Um ihm die breite Einsatzmöglichkeit des Tasters klar zu machen, wurde dieser bei Fareed auch in Essenssituationen eingesetzt, denn das Essen ist nebst seinem Lieblingsspielzeug im Schulsetting das einzige wirklich bedeutsame für ihn. Hier kann von einem durch den Lernenden bedingten Faktor gesprochen werden. Es hängt von Fareeds Bedürfnissen ab, ob er den Taster benutzen möchte, um eine Situation fortzusetzen. An Messzeitpunkt 49 (vgl. Kapitel 6.2/6.8) wurde der Taster beispielsweise während dem Znüni-Essen zur Verfügung gestellt. Fareed hatte an diesem Tag Orangen dabei, welche er bekanntlich nicht gerne mag. Als er ein Stück gegessen hatte, wurde die Orange entfernt. Fareed hielt seine Hand in die Nähe des Tasters, drückte ihn jedoch nicht. Selbst als die Betreuungsperson mehrfach einen verbalen Impuls gab, drückte er ihn erst nach einiger Zeit und mit Widerwillen. Als er die Orange zurückerhielt, ass er nicht weiter. Aus dieser Situation kann geschlossen werden, dass Fareed durch das Nicht-Drücken des Tasters vermeiden wollte, die Orange weiter essen zu müssen, was wiederum für sein Verständnis des Ursache-Wirkungs-Prinzips spricht.

7.2 Beantwortung der Fragestellung

Im Sinne des forschungsmethodischen Vorgehens und in Anlehnung an die evidenzbasierte Praxis steht nach der Durchführung einer Fördermassnahme und deren Evaluation die Entscheidung über die Gültigkeit der Förderhypothese (vgl. Kapitel 5.1.1) bzw. die Beantwortung der zu Beginn formulierten Fragestellung an. In der vorliegenden Arbeit wurde der folgenden Fragestellung nachgegangen:

Inwiefern verändern sich die körpereigenen Unmutsäusserungen, wenn Lernende ohne verständliche Lautsprache in Situationen der Unzufriedenheit eine einfache Kommunikationshilfe in Form von Tastern zur Verfügung haben?

Bei der Beantwortung der Fragestellung ist zentral zu erwähnen, dass sie nicht generalisiert werden kann und es keine Patentlösung bezüglich Unterstützer Kommunikation gibt. Dementsprechend wären Taster nicht für alle Menschen ohne verständliche Lautsprache die geeignete Kommunikationshilfe. Die Beantwortung der Förderfrage bezieht sich auf die beiden Lernenden Laura und Fareed, für welche in der vorliegenden Arbeit anhand diagnostischer Methoden die sprechenden Tasten als die geeignete unterstützende Kommunikationshilfe befunden wurden. Die Beantwortung basiert auf den Ergebnissen der direkten Verhaltensbeurteilung und deren Interpretation.

Laura und Fareed wurden beabsichtigt in Situationen gebracht, in denen sie eine, durch die beurteilende Person, unterbrochene Aktivität fortsetzen wollten. Bei Laura war dies meist beim Musikhören, beim Spielen mit einer ihrer favorisierten Spielsachen oder beim Schauen von Tiervideos. Bei Fareed handelte es sich um Situationen während dem Spiel mit seinem Lieblingsspielzeug oder beim Essen. Bei beiden Lernenden konnte eine Abnahme der körpereigenen Unmutsäusserungen festgestellt werden, als sie die Möglichkeit hatten, in solchen Situationen einen Taster mit der Anweisung *Nochmals* einzusetzen.

Der erfolgreiche Einsatz des Tasters muss wohlbedacht sowie stetig geübt und begleitet werden, besonders wenn die betroffene Person das Ursache-Wirkungs-Prinzip noch nicht verinnerlicht hat, wie es bei Laura der Fall war. Modeling oder Impulse zu geben, hilft Erfolgserlebnisse zu erzeugen und die Lernenden zu motivieren, den Taster selbständig und gewollt einzusetzen.

7.3 Kritische Reflexion

Die Intervention konnte zum grössten Teil wie geplant durchgeführt werden. Bei beiden Lernenden gab es jedoch einen ungeplanten Beurteilungsunterbruch während der Interventionsphase, welcher sich in den Resultaten bemerkbar machte. Da im Vornherein drei Wochen zusätzlich eingeplant wurden, konnte die DVB trotz Ausfällen wie kalkuliert während 4 Wochen in der A-Phase und 6 Wochen in der B-Phase umgesetzt werden.

Die Lernenden wurden für die Erstellung einer Ratingskala zwei Wochen lang beobachtet. Die körpereigenen Äusserungen wurden festgehalten, wenn sie unruhig, unzufrieden oder aufgebracht waren. An dieser Stelle wurde nicht beachtet, dass die Situationen während der DVB nicht natürlich zustande gekommen waren, sondern Unmut beabsichtigt hervorgerufen wurde. Daher wurden einige der vorgängig aufgetretenen körpereigenen Äusserungen während der DVB kaum oder sogar nie geäussert.

Die Qualitätsskala erwies sich für das zu beobachtende Zielverhalten als geeignet. Eine Häufigkeitsskala hätte nicht die Aussagekraft über den Effekt der Intervention gehabt. Es stellte sich auch heraus, dass für die Beobachtung zweier Lernenden während des Schulalltags eine genaue zeitliche Planung und Vorbereitung unerlässlich ist. Zudem half es enorm, dass die 1:1 Begleitenden der Lernenden ausführlich über das Projekt und den Ratingplan informiert waren und die Beurteilungen dementsprechend speditiv vorwärts gehen konnten. Sie sind auch diejenigen Personen, welche die Lernenden am besten kennen und die Verfasserin der Arbeit dabei unterstützen konnten, geeignete Situationen für die DVB zu gestalten. Überdies zeigte sich, dass es sinnvoll war, die DVB zweimal wöchentlich von einer zusätzlichen Person beurteilen zu lassen. Die Verfasserin der Arbeit ertappte sich hin und wieder dabei, die Beurteilung von ihren subjektiven Wahrnehmungen und Wünschen beeinflussen zu lassen. Als die Lernenden begannen, die Taster ohne Impuls selbständig zu betätigen, waren freudige Emotionen nicht zu unterdrücken und schwierig auszublenzen. Durch den Vergleich mit einer zweiten Beurteilung konnte festgestellt werden, ob die Objektivität nicht abhandengekommen war. Da die Beurteilungen grösstenteils reliabel waren, kann davon ausgegangen werden, dass dies nicht der Fall war und es der Autorin gelungen ist, eine beobachtende und nicht wertende Rolle einzunehmen.

Infolge der bereits erwähnten Herausforderung, die Beobachtungen in den Schulalltag einer Klassenlehrerin zu integrieren, war es notwendig, die Beurteilungen in direktem Anschluss an die Beobachtungszeit vorzunehmen, denn nur so wurden sie vor der Beeinflussung zusätzlicher Eindrücke und Reize bewahrt. Dies gelingt, wenn der Ratingplan gut vorbereitet und unkompliziert auszufüllen ist.

Linien- und Säulendiagramme eigneten sich für die Darstellung der Ergebnisse gut. Die visuelle Inspektion erwies sich als überaus ökonomische Strategie zur Datenauswertung. Trotzdem erwies sich der Miteinbezug von verschiedenen Effektstärkemassen als wertvoll. In der vorliegenden Arbeit hätte die bare visuelle Inspektion den Eindruck eines absoluten Erfolges der Intervention erwecken können. Durch die Zahlenwerte wurden diese ersten Erkenntnisse relativiert und die Validität der Schlussfolgerung erhöht. Die Berechnung von vier unterschiedlichen Effektstärkemassen mag auf den ersten Blick als zu ausführlich erscheinen. Weil alle ein ähnliches Ergebnis vorweisen, kann jedoch abschliessend mit hoher Gewähr gesagt werden, dass die Intervention bei beiden Lernenden einen mittelgrossen Effekt mit sich brachte.

Das Modell der evidenzbasierten Praxis ist für das heilpädagogische Handlungsfeld wertvoll, denn es ist allgemein bekannt, dass Förderung ein ewiger Kreislauf ist. Dieser basiert auf einer gut begründeten und theoretisch fundierten Wahl einer bestimmten Fördermethode und kann nur fortgeführt werden, wenn diese regelmässig evaluiert wird. Die direkte Verhaltensbeurteilung im Kontext einer Einzelfallstudie erwies sich als überaus geeignete Methode zur Evaluation einer ausgewählten Förderung.

8 Fazit und Ausblick

Sich nicht mit Lautsprache äussern zu können, ist eine tiefgreifende Erschwernis für eine gelingende Kommunikation. Wieso der Unterstützten Kommunikation in diesem Kontext eine hohe Bedeutung zukommt, hat sich der Verfasserin im Rahmen der vorliegenden Arbeit deutlich gezeigt. Die Lernenden, Laura und Fareed, wurden beide in Situationen gebracht, in welchen Menschen mit Lautsprache durch eine verbale Mitteilung hätten äussern können, dass sie eine Veränderung der Situation wollten. Aufgrund der fehlenden Lautsprache mussten Laura und Fareed durch körpereigene Formen versuchen, dies zum Ausdruck zu bringen. Es ist eindrücklich, mit welcher Intensität die körpereigenen Unmutsäusserungen bei beiden Lernenden in der Grundratenphase getätigt wurden. Weder bei Laura noch bei Fareed gab es eine einzige beobachtete Situation, in der keine eindeutigen körpereigenen Unmutsäusserungen getätigt wurden. Das zeigt, wie frustrierend es ist, wenn selbst banal erscheinende Bedürfnisse nicht kommuniziert und keine eigenen Entscheidungen getroffen werden können.

Die deutliche Abnahme der körpereigenen Unmutsäusserungen bei beiden Lernenden zeichnet die Auswirkung einer erfolgreichen Kommunikation aus, welche in der vorliegenden Arbeit durch den Einsatz von einer einfachen elektronischen Kommunikationshilfe in Form eines Tasters ermöglicht wurde. Es bestätigte sich, dass es auch für Menschen ohne Lautsprache, welche aufgrund einer schweren mehrfachen Beeinträchtigung diverse Einschränkungen haben, sich auf der basal-perzeptiven bzw. der konkret-gegenständlichen Aneignungsstufe befinden und noch kein bzw. ein selektives Verständnis des Ursache-Wirkungsprinzips haben, eine geeignete Möglichkeit zur Unterstützten Kommunikation gibt. Es ist bedenklich, dass Lernende im Alter von 18 bzw. 15 Jahren eine sichtbar ungeeignete oder gar keine Form von UK zu nutzen vermögen.

Aus diesem Grund ist es für die Autorin ein Anliegen, dass die Kommunikationshilfen bei beiden Lernenden über den Rahmen der vorliegenden Arbeit hinaus zum Einsatz kommen. Fareed erhielt im Anschluss an die DVB einen zweiten Taster mit der Äusserung *Stopp*. Zurzeit übt er die Unterscheidung der beiden Taster (*Nochmals* und *Stopp*) in möglichst vielen Situationen während des Schulalltags. Als nächster Schritt ist geplant, weitere sprechende Tasten einzuführen, bis irgendwann auf eine Kommunikationshilfe mit mittlerer Komplexität umgestiegen werden kann. Es ist angedacht, dafür eine Kommunikationshilfe mit statischer Oberfläche einzusetzen (vgl. Kapitel 2.4.2.2).

Laura ist dabei, das generalisierte Verständnis des Ursache-Wirkungsprinzips aufzubauen. Sie verwendet bislang noch den einen Taster mit der Äusserung *Nochmals*, mit dem Ziel, dass irgendwann keine äusseren Impulse mehr nötig sind. Auch bei ihr ist vorgesehen, als nächster Schritt einen *Stopp*-Taster einzuführen.

Für die Autorin hat die Planung, Durchführung und Evaluation der Intervention zur Erkenntnis geführt, dass sie der Wichtigkeit einer erfolgreichen Kommunikation und der daraus resultierenden Bedeutung von unterstützten Kommunikationsmöglichkeiten in ihrer Tätigkeit als Klassenlehrerin an einer heilpädagogischen Schule mehr Beachtung schenken wird. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf das multimodale Kommunikationskonzept gelegt, welches betont, dass eine Form der Kommunikation die anderen nicht ausschliesst, sondern ergänzt. Eine Kombination von körpereigenen und körperexternen Kommunikationsmitteln ist für Menschen ohne verständliche Lautsprache erstrebenswert, denn sie ist der Schlüssel zu einer gelingenden Kommunikation. Ebenso hat die Autorin festgestellt, wie bedeutend eine umfassende Einschätzung des Entwicklungsstandes der Betroffenen ist, bevor eine Kommunikationshilfe gewählt wird. Eine über- oder unterfordernde Form der UK kann fatal sein, besonders wenn diese auf Biegen und Brechen eingesetzt werden sollte. Es liegt in der Verantwortung der schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen, in Zusammenarbeit mit entsprechenden Therapeuten, eine geeignete Möglichkeit zur Unterstützten Kommunikation zu finden und diese stets zu evaluieren, sodass sie angepasst oder weiterentwickelt werden kann. In der Hoffnung, dass damit nicht bis zum Teenager-Alter gewartet wird, möchte die Autorin der vorliegenden Arbeit in Zukunft eine UK-fördernde Haltung in ihr Arbeitsfeld tragen.

8.1 Persönliche Danksagung

Ein grosser Dank geht an Prof. Dr. Melanie Willke. Sie hat diese Arbeit stets wertschätzend, interessiert und mit grosser Kompetenz begleitet. Ein weiterer Dank geht an die lieben Arbeitskolleginnen aus dem Heilpädagogischen Zentrum. Sie sind dem Projekt *Sprechende Tasten* von Beginn an offen gegenübergetreten und haben mich bei der Durchführung aller Beobachtungen unterstützt und ergänzt. Petra Wyss gilt ein besonderer Dank für das zuverlässige Korrekturlesen der Arbeit. Auch meiner Schwester, meinen Eltern und meinen Freunden möchte ich für die Unterstützung bei allen Prozessen danken. Zum Schluss geht der grösste Dank an die beiden Lernenden, welche die Intervention durch ihre Neugier und ihr Streben nach gelingender Kommunikation erst möglich gemacht haben.

9 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Teilbereiche der Kommunikation (Castañeda et al., 2020, S. 17).....	5
Abbildung 2 Bedeutung der Kommunikation (Kulf, 2010, S. 29)	8
Abbildung 3 Teilbereiche der Kommunikation ohne Laut- und Schriftsprache (Castañeda et al., 2020, S. 19).....	8
Abbildung 4 Teilbereiche der Kommunikation mit Unterstützter Kommunikation (Castañeda et al., 2020, S. 21).....	10
Abbildung 5 Porta-Gebärde für nochmals (tanne.ch, 2022)	12
Abbildung 6 (v.l.n.r.) BigMack, LittleMack, BigPoint (Castañeda et al., 2020, S. 75)	13
Abbildung 7 Sprechende Tasten (v.l.n.r.) iTalk2 mit Ebenen, BigPoint mit Ebenen, iTalk4 mit Ebenen (Castañeda, 2020, S. 76).....	13
Abbildung 8 Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF nach WHO (WHO, 2011)	15
Abbildung 9 Verlaufsmodell evidenzbasierte Praxis (nach Casale et al., 2019).....	41
Abbildung 10 Sechs Entscheidungen bei DVB nach Huber (Huber, 2016).....	47
Abbildung 11 Skalenformate der DVB (Casale et al., 2019, S. 70)	48
Abbildung 12 Verlaufsmodell evidenzbasierter Praxis im Kontext der vorliegenden Arbeit (nach Casale et al., 2019).....	51
Abbildung 13 Ratingpläne der vorliegenden Arbeit.....	54
Abbildung 14 Verlaufsdaten (Laura).....	55
Abbildung 15 Verlaufsdaten (Fareed)	56
Abbildung 16 Mittelwert des Verhaltensverlaufs (Laura)	57
Abbildung 17 Mittelwert des Verhaltensverlaufs (Fareed).....	58
Abbildung 18 Mittelwerte im Vergleich (Laura)	59
Abbildung 19 Mittelwerte im Vergleich (Fareed).....	59
Abbildung 20 Trends im Vergleich (Laura)	60
Abbildung 21 Trends im Vergleich (Fareed)	61
Abbildung 22 Entwicklung PAND (Laura)	63
Abbildung 23 Entwicklung PAND (Fareed)	64
Abbildung 24 Art des Taster-Einsatzes (Laura).....	69
Abbildung 25 Art des Taster-Einsatzes (Fareed)	70

10 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Beziehungen zwischen stimmlicher/nicht-stimmlicher und verbaler/non-verbaler Kommunikation (Kulf, 2010, S. 23).....	4
Tabelle 2 Stufen der Sprachentwicklung in den ersten Lebensmonaten (Petermann et al., 2016, S. 15)....	6
Tabelle 3 Stadien der kognitiven Entwicklung nach Piaget (Braun & Orth, 2014, S. 01.026.017)	18
Tabelle 4 Kommunikation einschätzen nach Leber (Leber, 2018)	20
Tabelle 5 Kommunikation unterstützten nach Leber (Leber, 2018)	21
Tabelle 6 ICF-CY-basierte Beschreibung von Laura	22
Tabelle 7 ICF-CY-basierte Beschreibung von Fareed	25
Tabelle 8 Inhaltsanalyse zu Lauras Aneignungsmöglichkeiten nach Terfloth & Bauersfeld	28
Tabelle 9 Inhaltsanalyse zu Fareeds Aneignungsmöglichkeiten nach Terfloth & Bauersfeld	29
Tabelle 10 Analyse der Entwicklung von Intentionalität bei Laura und Fareed nach Piaget	30
Tabelle 11 Einschätzung von Lauras Kommunikation nach Leber	31
Tabelle 12 Einschätzung von Fareeds Kommunikation nach Leber	34
Tabelle 13 Zeitliche Dimension der vorliegenden Arbeit	52
Tabelle 14 Planung der Beobachtungszeiträume.....	53
Tabelle 15 Daten ober- und unterhalb des Mittelwerts (Laura)	57
Tabelle 16 Daten ober- und unterhalb des Mittelwerts (Fareed)	58
Tabelle 17 Berechnungen des Mittelwerts (Laura)	60
Tabelle 18 Berechnungen des Mittelwerts (Fareed)	60
Tabelle 19 Steigung der Trends (Laura).....	61
Tabelle 20 Steigung der Trends (Fareed)	61
Tabelle 21 Median (Laura).....	62
Tabelle 22 Median (Fareed)	62
Tabelle 23 PAND (Laura).....	63
Tabelle 24 PAND (Fareed)	63
Tabelle 25 POM (Laura)	65
Tabelle 26 POM (Fareed).....	65
Tabelle 27 POM-T (Laura).....	65
Tabelle 28 POM-T (Fareed).....	66
Tabelle 29 POM-T (Laura).....	66
Tabelle 30 POM-T (Fareed).....	66
Tabelle 31 NAP (Laura)	67
Tabelle 32 NAP (Fareed).....	67

11 Literaturverzeichnis

- Boenisch, J. (2009). *Kinder ohne Lautsprache. Grundlagen, Entwicklungen und Forschungsergebnisse zur Unterstützten Kommunikation*. Karlsruhe: Loeper.
- Boenisch, J. Neue (2019) Ansätze Unterstützter Kommunikation bei schwerer Behinderung. In Mohr, L., Fröhlich, A. & Zündel, M. (Hrsg.) *Basale Stimulation. Das Handbuch* (S. 361-381). Bern: Hogrefe.
- Boenisch, J., Willke, M. und Sachse, S. K. (2020). Elektronische Kommunikationshilfen in der UK. In Boenisch, J. & Sachse, S. (Hrsg.). *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (S. 250-258). Stuttgart: Kohlhammer.
- Braun, U. (2005). *Unterstützte Kommunikation. Kinder mit cerebralen Bewegungsstörungen*. Düsseldorf: selbstbestimmtes Leben.
- Braun, U. & Kristen, U. (2014) Körpereigene Kommunikationsformen. In Jordan, S. (Hrsg.) (2017) *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (13. Aufl.), (S. 02.003.001-02.007.001). Karlsruhe: Loeper
- Braun, U. & Orth, S. (2014) Unterstützte Kommunikation und erste Zeichen mit schwerstbehinderten Kindern. In Jordan, S. (Hrsg.) (2017) *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (13. Aufl.), (01.026.016.-01.026.022). Karlsruhe: Loeper
- Casale, G., Huber, C., Hennemann, T. & Grosche, M. (2019). *Direkte Verhaltensbeurteilung in der Schule. Eine Einführung in die Praxis*. München: Ernst Reinhardt.
- Castañeda, C., Fröhlich, N. & Waigand, M. (Hrsg.) (2020). *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung für Eltern, pädagogische Fachkräfte, Therapeuten und Interessierte*. Heigenbrücken: ukcouch.de.
- Grimm, H. (2012). *Störungen der Sprachentwicklung. Grundlagen – Ursachen – Diagnose – Intervention – Prävention* (3. Aufl.) Göttingen: Hogrefe.
- Grötzbach, H., Hollenweger Haskel, J. & Iven, D. (2014). Einführung in die ICF. In Grötzbach, H., Hollenweger Haskel, J. & Iven, D. (Hrsg.). *ICF und ICF-CY in der Sprachtherapie. Umsetzung und Anwendung in der logopädischen Praxis* (2. überarb. Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner.
- Grünke, M. (2012). Auswertung von Daten aus kontrollierten Einzelfallstudien mit Hilfe von Randomisierungstests. *Empirische Sonderpädagogik*, 3/4, 247-264.
- Herrmann, T. & Garbe, C. (2020). UK-Diagnostik – eine Einführung. In Boenisch, J. & Sachse, S. (Hrsg.). *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (S. 250-258). Stuttgart: Kohlhammer.

- Hillenbrand, C. (2015). Evidenzbasierung sonderpädagogischer Praxis: Widerspruch oder Gelingensbedingung? *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 66(7), 312-324.
- Huber, C. (2016). Verhaltensverlaufsdagnostik. In Seifried, K., Drewes, S. & Hasselhorn, M. (Hrsg.), *Handbuch Schulpsychologie. Psychologie für die Schule*. (2. Aufl.), (S.150-160). Stuttgart: Kohlhammer.
- Huber, C. & Rietz, C. (2015). Direct Behaviour Rating (DBR) als Methode zur Verhaltensverlaufsdagnostik in der Schule: Ein systematisches Review von Methodenstudien. *Empirische Sonderpädagogik*, 2, 75-98.
- Jain, A. & Spiess, R. (2012). Versuchspläne der experimentellen Einzelfallforschung. *Empirische Sonderpädagogik*, 3/4, 211-245.
- Julius, H., Schlosser, R.W. & Goetze, H. (2000). *Kontrollierte Einzelfallstudien*. Göttingen: Hogrefe.
- Kraus de Camargo, O. & Simon, L. (2013). *Die ICF-CY in der Praxis*. Bern: Hogrefe.
- Kraus de Camargo, O. & Simon, L. (2020). Die ICF in der Praxis: Fallbeispiele und Übungen. In Kraus de Camargo, O., Simon, L., Ronen, G. M. & Rosenbaum, P. L. (Hrsg.). *Die ICF-CY in der Praxis* (2. überarb. Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Kulf, C., (2010). *Kommunikation und Behinderung. Möglichkeiten und Bedeutung der unterstützten Kommunikation bei Menschen mit schwerstmehrfacher Behinderung*. Saarbrücken: vdm.
- Lage, D. (2014) Entstehungsgeschichte der Unterstützten Kommunikation. In Jordan, S. (Hrsg.) (2017) *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (13. Aufl.), (S. 15.002.002-15.002.010). Karlsruhe: Loeper
- Leber, I. (2018). *Kommunikation einschätzen und unterstützen* (8. Aufl.). Karlsruhe: Loeper.
- Leisner, S. (2021). Schau Hin. Vorsymbolische Kommunikationssignale und motivierende Elemente finden. München: Rehavista.
- Lüke, C. & Vock, S. (2019). *Unterstützte Kommunikation bei Kindern und Erwachsenen*. In Thiel, M., Wanke, M. & Weber, S. (Hrsg.). *Praxiswissen Logopädie*. Berlin: Springer.
- Mohr, L. (2019). Schwerste Behinderung 1: Grundlagen. In Schäfer, H. (Hrsg.) *Handbuch – Förderschwerpunkt geistige Entwicklung* (S. 314-320). Weinheim: Beltz.
- Mohr, L. (2021). *Beobachten – Grundlegende Konzepte* [Vorlesungsfolien]. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. Zürich.

- Nonn, K. (2020). Sprachentwicklung unterstützt kommunizierender Kinder. In Boenisch, J. & Sachse, S. (Hrsg.). *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (S. 91-107). Stuttgart: Kohlhammer.
- Petermann, F., Melzer, J. und Rissling, J. K. (2016). *Sprachdiagnostik im Kindesalter*. Göttingen: Hogrefe.
- Reisenberger, U. (2019). Anbahnung intentionaler Kommunikation. In Mohr, L., Fröhlich, A. & Zündel, M. (Hrsg.) *Basale Stimulation. Das Handbuch* (S. 339-359). Bern: Hogrefe.
- Renner, K.-H. (2005): Verhaltensbeobachtung. In H. Weber & T. Rammsayer (Hrsg.), *Handbuch der Persönlichkeitspsychologie und Differentiellen Psychologie* (Handbuch der Psychologie, 2) (S. 149-157). Göttingen: Hogrefe.
- Sarimski, K. (2019). Kommunizieren und Menschen erfahren. In Mohr, L., Fröhlich, A. & Zündel, M. (Hrsg.) *Basale Stimulation. Das Handbuch* (S. 119-136). Bern: Hogrefe.
- Seidel, T. & Prenzel, M. (2010): Beobachtungsverfahren: Vom Datenmaterial zur Datenanalyse. In: H. Helling & B. Schmitz (Hrsg.), *Handbuch Statistik, Methoden und Evaluation* (Handbuch der Psychologie, 13) (S. 139-152). Göttingen u. a.: Hogrefe.
- Terfloth, K. & Bauersfeld, S. (2015). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten. Didaktik für Förder- und Regelschule*. (2. überarb. Aufl.). München: Reinhardt.
- Trexler-Walde, L., Luong, T. M. & Bassara-Stachowiak, E. (2006). *Grundlagen der kognitiven Entwicklung nach Piaget*. Freie Universität: Berlin.
- Ulber, D. & Imhof, M. (2014). *Beobachtung in der Frühpädagogik. Theoretische Grundlagen, Methoden, Anwendung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Wachsmuth, S. (2020). Geschichte der Unterstützten Kommunikation. In Boenisch, J. & Sachse, S. (Hrsg.). *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (S. 74-87). Stuttgart: Kohlhammer.
- WHO – Weltgesundheitsorganisation (Hrsg.) (2011). *ICF-CY – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Hans Huber.
- Wilken, E. (2021). Kommunikation und Teilhabe. In Wilken, E. (Hrsg.). *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis* (6. Aufl.) (S. 7-17). Stuttgart: Kohlhammer.

12 Anhang

Anhang 1 Checkliste ICF-CY	87
Anhang 2 Aneignungsmöglichkeiten nach Terfloth und Bauersfeld	97
Anhang 3 Schau Hin nach Rehavista (Vorlage)	98
Anhang 4 Kommunikation einschätzen nach Leber (Vorlage)	99
Anhang 5 Kommunikation einschätzen nach Leber (ausgefüllt)	103
Anhang 6 Ausgefüllte Ratingpläne (exemplarisch)	104
6.1 Ratingpläne (Laura)	104
6.2 Ratingpläne (Fareed)	106
Anhang 7 Berechnungen zur Auswertung der Ergebnisse	108
7.1 Berechnung PAND (Laura)	108
7.2 Berechnung PAND (Fareed)	109
7.3 Berechnung Entwicklung PAND (Laura)	110
7.4 Berechnung Entwicklung PAND (Fareed)	110
7.5 Berechnung POM (Laura)	112
7.6 Berechnung POM (Fareed)	113
7.7 Berechnung POM-T (Laura)	114
7.8 Berechnung POM-T (Fareed)	115
7.9 Berechnung NAP (Laura)	116
7.10 Berechnung NAP (Fareed)	117
Anhang 8 Auswertung der einzelnen Verhaltensweisen	118
8.1 Laura	118
8.2 Fareed	125

Anhang 1 Checkliste ICF-CY

Quelle: Kraus de Camargo, O., Simon, L., Ronen, G. M. & Rosenbaum, P. L. (Hrsg.) (2020). *Die ICF-CY in der Praxis*. (2. Aufl.). Bern: Hogrefe.

Körperfunktionen

Mentale Funktionen		1	2	I	F	N
	Globale mentale Funktionen					
b110	Funktionen des Bewusstseins					
b114	Funktionen der Orientierung					
b117	Funktionen der Intelligenz					
b122	Globale psychosoziale Funktionen					
b125	Dispositionen und intrapersonelle Funktionen					
b126	Funktionen von Temperament und Persönlichkeit					
b130	Funktionen der psychischen Energie und des Antriebs					
b134	Funktionen des Schlafs					
	Spezifische mentale Funktionen					
b140	Funktionen der Aufmerksamkeit					
b144	Funktionen des Gedächtnises					
b147	Psychomotorische Funktionen					
b152	Emotionale Funktionen					
b156	Funktionen der Wahrnehmung					
b167	Kognitiv-sprachliche Funktionen					

Sinnesfunktionen und Schmerz		1	2	I	F	N
	Seh- und verwandte Funktionen					
b210	Funktionen des Sehens (Sehsinn)					
	Hör- und Vestibularfunktionen					
b230	Funktionen des Hörens (Hörsinn)					
	Weitere Sinnesfunktionen					
b260	Die Propriozeption betreffende Funktion					
b265	Funktionen des Tastens (Tastsinn)					
	Schmerz					
b280	Schmerz					

Funktionen des Verdauungs-, des Stoffwechsel- und des endokrinen Systems						
		1	2	I	F	N
Funktionen im Zusammenhang mit dem Verdauungssystem						
b510	Funktionen der Nahrungsaufnahme					
b515	Verdauungsfunktionen					
b525	Defäkationsfunktionen					
b530	Funktionen der Aufrechterhaltung des Körpergewichts					
Funktionen im Zusammenhang mit dem Stoffwechsel und dem endokrinen System						
b540	Allgemeine Stoffwechselfunktionen					
b555	Funktionen der endokrinen Drüse					
b560	Funktionen der Aufrechterhaltung des Körperwachstums					

Funktionen des Urogenital- und reproduktiven Systems						
		1	2	I	F	N
b610	Harnbildungsfunktionen					
b620	Miktionsfunktionen					

Stimm- und Sprechfunktionen						
		1	2	I	F	N
b310	Funktionen der Stimme					
b320	Artikulationsfunktionen					
b330	Funktionen des Redeflusses und Sprechrhythmus					
b340	Alternative stimmliche Äußerungen					

Kardiovaskuläre Funktionen						
		1	2	I	F	N
Herzfunktionen						
b410	Herzfunktionen					
Funktionen des hämatologischen und des immunologischen Systems						
b430	Funktionen des hämatologischen Systems					
b435	Funktionen des Immunsystems					
Funktionen des Atmungssystems						
b440	Atmungsfunktionen					
	Weitere Funktionen und Empfindungen, die das kardiovaskuläre und Atmungssystem betreffen					
b455	Funktionen der kardiorespiratorischen Belastbarkeit					

Neuromuskuloskeletale und bewegungsbezogene Funktionen						
		1	2	I	F	N
Funktionen der Gelenke und Knochen						
b710	Funktionen der Gelenkbeweglichkeit					
b715	Funktionen der Gelenkstabilität					
Funktionen der Muskeln						
b730	Funktionen der Muskelkraft					
b735	Funktionen des Muskeltonus					
b740	Funktionen der Muskelausdauer					
Funktionen der Bewegung						
b755	Funktionen der unwillkürlichen Bewegungsreaktion					
b760	Funktionen der Kontrolle von Willkürbewegungen					
b761	Spontanbewegungen					
b765	Funktionen der unwillkürlichen Bewegungen					
b770	Funktionen der Bewegungsmuster beim Gehen					

Körperstrukturen

Strukturen des Nervensystems						
		1	2	I	F	N
s110	Struktur des Gehirns					
s120	Struktur des Rückenmarks und mit ihm in Zusammenhang stehende Strukturen					

Auge, Ohr und mit ihnen in Zusammenhang stehende Strukturen						
		1	2	I	F	N
s210	Struktur der Augenhöhle (Orbita)					
s220	Struktur des Augapfels (Bulbus)					
s230	Strukturen um das Auge herum					
s240	Struktur des äußeren Ohres					
s250	Struktur des Mittelohres					
s260	Struktur des Innenohres					

Funktionen der Haut und Hautanhangsgebilde						
		1	2	I	F	N
Funktionen der Haut						
b810	Schutzfunktionen der Haut					
b820	Heilfunktionen der Haut					
b830	Andere Funktionen der Haut					
b840	Auf die Haut bezogene Empfindungen					
Funktionen des Haars und der Nägel						
b850	Funktionen des Haars					
b860	Funktionen der Nägel					

Strukturen, die an der Stimme und am Sprechen beteiligt sind						
		1	2	I	F	N
s310	Struktur der Nase					
s320	Struktur des Mundes					
s330	Struktur des Pharynx					
s340	Struktur des Kehlkopfes					

Strukturen des kardiovaskulären, des Immun- und des Atmungssystems						
		1	2	I	F	N
s410	Struktur des kardiovaskulären Systems					
s420	Struktur des Immunsystems					
s430	Struktur des Atmungssystems					

Mit dem Verdauungs-, Stoffwechsel- und endokrinen System in Zusammenhang stehende Strukturen						
		1	2	I	F	N
s510	Struktur der Speicheldrüsen					
s520	Struktur der Speiseröhre					
s530	Struktur des Magens					
s540	Struktur des Darms					
s550	Struktur der Bauchspeicheldrüse					
s560	Struktur der Leber					
s570	Struktur der Gallenwege					
s580	Struktur der endokrinen Drüsen					

Mit dem Urogenital- und Reproduktionssystem Strukturen in Zusammenhang stehende Strukturen						
		1	2	I	F	N
s610	Struktur der ableitenden Harnwege					
s620	Struktur des Beckenbodens					
s630	Struktur des Geschlechtsorgane					

Mit der Bewegung in Zusammenhang stehende Strukturen						
		1	2	I	F	N
s710	Struktur der Kopf- und Halsregion					
s730	Struktur der oberen Extremitäten					
s740	Struktur der Beckenregion					
s750	Struktur der unteren Extremitäten					
s760	Struktur des Rumpfes					

Strukturen der Haut und Hautanhangsgebilde						
		1	2	I	F	N
s810	Struktur der Hautregionen					
s820	Struktur der Hautanhangsgebilde					
s830	Struktur der Nägel					
s840	Struktur der Haare					

Aktivitäten und Partizipation (Teilhabe)

Lernen und Wissensanwendung						
		1	2	I	F	N
	Bewusste sinnliche Wahrnehmungen					
d110	Zuschauen					
d115	Zuhören					
d120	Andere bewusste sinnliche Wahrnehmungen					
	Elementares Lernen					
d130	Nachmachen, nachahmen					
d131	Lernen durch Handeln mit Gegenständen					
d132	Informationen erwerben					
d133	Sprache erwerben					
d134	Zusätzliche Sprache erwerben					
d135	Üben					
d137	Konzepte aneignen					
d155	Sich Fertigkeiten aneignen					
	Wissensanwendung					
d160	Aufmerksamkeit fokussieren					
d161	Aufmerksamkeit lenken					
d163	Denken					
d175	Probleme lösen					
d177	Entscheidungen treffen					

Allgemeine Aufgaben und Anforderungen						
		1	2	I	F	N
d210	Eine Einzelaufgabe übernehmen					
d220	Mehrfachaufgaben übernehmen					
d230	Die tägliche Routine durchführen					
d240	Mit Stress und anderen psychischen Anforderungen umgehen					
d250	Sein Verhalten steuern					

Kommunikation		1	2	I	F	N
	Kommunizieren als Empfänger					
d310	Kommunizieren als Empfänger gesprochener Mitteilungen					
d3100	Auf die menschliche Stimme reagieren					
d3101	Einfache gesprochene Mitteilungen verstehen					
d3102	Komplexe gesprochene Mitteilungen verstehen					
d315	Kommunikation als Empfänger nonverbaler Mitteilungen					
d3150	Kommunikation als Empfänger von Gesten und Gebärden					
d3151	Kommunikation als Empfänger von allgemeinen Zeichen und Gebärden					
d3152	Kommunikation als Empfänger von Zeichnungen und Fotos					
d320	Kommunikation als Empfänger von Mitteilungen in Gebärdensprache					
	Kommunizieren als Sender					
d330	Sprechen					
d331	Präverbale Äußerungen					
d335	Nonverbale Mitteilungen produzieren					
d340	Mitteilungen in Gebärdensprache ausdrücken					
	Konversation und Gebrauch von Kommunikationsgeräten und -techniken					
d350	Konversation					

Mobilität		1	2	I	F	N
Die Körperposition ändern und aufrechterhalten						
d410	Eine elementare Körperposition wechseln					
d415	In einer Körperposition verbleiben					
d4150	In liegender Position verbleiben					
d4151	In hockender Position verbleiben					
d4152	In kniender Position verbleiben					
d4153	In sitzender Position verbleiben					
d4154	In stehender Position verbleiben					
d4155	Kopfhaltung beibehalten					
d420	Sich verlagern					
Gegenstände tragen, bewegen und handhaben						
d430	Gegenstände anheben und tragen					
d435	Gegenstände mit den unteren Extremitäten bewegen					
d440	Feinmotorischer Handgebrauch					
d4400	Einen Gegenstand aufnehmen					
d4401	Einen Gegenstand ergreifen					
d4402	Einen Gegenstand handhaben					
d4403	Einen Gegenstand loslassen					
d445	Hand- und Armgebrauch					
Gehen und sich fortbewegen						
d450	Gehen					
d455	Sich auf andere Weise fortbewegen					
d460	Sich in verschiedenen Umgebungen fortbewegen					
d465	Sich unter Verwendung von Geräten / Ausrüstungen fortbewegen					
Sich mit Transportmitteln fortbewegen						
d470	Transportmittel benutzen					

Selbstversorgung		1	2	I	F	N
d510	Sich waschen					
d530	Die Toilette benutzen					
d540	Sich Kleiden					
d550	Essen					
d560	Trinken					

Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen		1	2	I	F	N
Allgemeine interpersonelle Interaktionen						
d710	Elementare interpersonelle Aktivitäten					
d7100	Respekt und Wärme in Beziehungen					
d7101	Anerkennung in Beziehungen					
d7102	Toleranz in Beziehungen					
d7103	Kritik in Beziehungen					
d7104	Soziale Zeichen in Beziehungen					
d7105	Körperlicher Kontakt in Beziehungen					
d7106	Unterscheidung bekannter Personen					
Besondere interpersonelle Beziehungen						
d730	Mit Fremden umgehen					
d760	Familienbeziehungen					

Bedeutende Lebensbereiche		1	2	I	F	N
Erziehung / Bildung						
d810	Informelle Bildung / Ausbildung					
Wirtschaftliches Leben						
d880	Sich mit Spielen beschäftigen					
d8800	Solitärspiel					
d8801	Beobachtungsspiel					
d8802	Parallelspiel					
d8803	Gemeinsames Kooperationsspiel					

Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben						
		1	2	I	F	N
d910	Gemeinschaftsleben					
d920	Erholung und Freizeit					
d930	Religion und Spiritualität					
d940	Menschenrechte					
d950	Politisches Leben und Staatsbürgerschaft					

Umweltfaktoren

Produkte und Technologien						
		1	2	I	F	N
e110	Produkte oder Substanzen für den persönlichen Verbrauch					
e115	Produkte und Technologien zum persönlichen Gebrauch im alltäglichen Leben					
e1152	Produkte und Technologien zum Spielen					
e120	Produkte und Technologien zur persönlichen Mobilität drinnen und draußen und zum Transport					
e125	Produkte und Technologien zur Kommunikation					
e165	Vermögenswerte					

Natürliche und vom Menschen veränderte Umwelt						
		1	2	I	F	N
e215	Bevölkerung					
e250	Laute und Geräusche					
e260	Luftqualität					

Unterstützung und Beziehungen						
		1	2	I	F	N
e310	Engster Familienkreis					
e315	Erweiterter Familienkreis					
e320	Freunde					
e325	Bekannte, Seinesgleichen (Peers), Kollegen, Nachbarn und andere Gemeindemitglieder					
e330	Autoritätspersonen					
e340	Persönliche Hilfs- und Pflegepersonen					
e350	Domestizierte Tiere					
e355	Fachleute der Gesundheitsberufe					
e360	Andere Fachleute					

Einstellungen						
		1	2	I	F	N
e410	Individuelle Einstellungen der Mitglieder des engsten Familienkreises					
e415	Individuelle Einstellungen der Mitglieder des erweiterten Familienkreises					
e430	Individuelle Einstellungen von Autoritätspersonen					
e450	Individuelle Einstellungen von Fachleuten der Gesundheitsberufe					
e465	Gesellschaftliche Normen, Konventionen und Weltanschauungen					

Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze						
		1	2	I	F	N
e525	Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze des Wohnungswesens					
e540	Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze des Transportwesens					
e555	Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze von Vereinigungen und Organisationen					
e570	Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze der sozialen Sicherheit					
e575	Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze der allgemeinen sozialen Unterstützung					
e580	Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze des Gesundheitswesens					
e585	Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze des Bildungs- und Ausbildungswesens					

Anhang 2 Aneignungsmöglichkeiten nach Terfloth und Bauersfeld

Quelle: Manser, R. (2020). *Entwicklungstheorien – Kognition, Wahrnehmung, Motorik* [Vorlesungsfolien]. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. Zürich.

Kognition und Aneignungsmöglichkeiten

Lernniveau	Handlungs- und Denkmöglichkeit	Aneignungs- und Präsentationsmöglichkeiten ¹	Lernen	Handlungsbezug	Bedeutungsträger (Medium) für die Lernenden
3	Konkret-operativ	<ul style="list-style-type: none"> begrifflich-abstrakt 	Lernen durch Ziel- und Sachorientierung bestimmt (denkend handeln)	<ul style="list-style-type: none"> Denkhandeln Reflexion des eigenen Handelns Denken ist reversibel 	<ul style="list-style-type: none"> Zeichen und Zeichensysteme Sprache und Sprachsysteme
2b	Präoperativ mittelbar anschaulich (vorstellend)	<ul style="list-style-type: none"> konkret-vorstellend (Anschauung) 	Über das Handeln das Denken lernen (planen lernen)	<ul style="list-style-type: none"> Von der Handlung zur vollständig vorgestellten Handlung Handlung innerlich vornehmen Mittelbare Anschauung 	<ul style="list-style-type: none"> Sprache Ikonsche Darstellungen Bildliche Darstellungen
2a	Präoperativ unmittelbar anschaulich	<ul style="list-style-type: none"> konkret-gegenständlich (Symbolik) 	Das Handeln selbst und ansatzweise das denkende Handeln lernen	<ul style="list-style-type: none"> Konkrete Handlung mit unmittelbarer Anschauung Erfahrungen mit der dinglichen und personalen Welt stehen im Zentrum des Handelns und Denkens 	<ul style="list-style-type: none"> Sprache Bilder, bildliche Darstellungen Konkrete Handlungen Konkretes Material Erste Symbole und Symbolhandlungen
1b	Sensomotorisch (Stadium IV-VI, 2. und 3. Zirkulärreaktion)	<ul style="list-style-type: none"> konkret-gegenständlich 	Lernen durch Entdeckung von Effekten, Erkunden von Gegenständen, Erwerb von ersten Fertigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> Ursache - Wirkung Beziehungen der Objekte Objekte 	<ul style="list-style-type: none"> Konkrete Gegenstände
1a	Sensomotorisch (Stadium I - III Reflexe und 1. Zirkulärreaktion)	<ul style="list-style-type: none"> basal-perzeptiv 	Lernen durch Reflexe, Bedürfnisse, Wirkertfahrungen und Begegnungen bestimmt	<ul style="list-style-type: none"> Ereignisse Eigener Körper 	<ul style="list-style-type: none"> Wahrnehmungsreize bzw. -impulse (Exterozeption) Bewegungsreize bzw. -impulse (Propriozeption)

WJ.SL6:Kognition und Aneignungsmöglichkeiten

¹ (in Anlehnung an Terfloth/Bauersfeld 2012)

Anhang 3 Schau Hin nach Rehavista (Vorlage)

Quelle: Leisner, S. (2021). Schau Hin. Vorsymbolische Kommunikationssignale und motivierende Elemente finden.

München: Rehavista.

Auditiv	
Kopf	Aktivität Drehung/Bewegung Andere:
Augen	Fixierung Verfolgen/Suchen Öffnen/Schließen Andere:
Gesicht	Angespannt Entspannt Grimmassieren Andere:
Mund	Aktivität Öffnen/Schließen Zungenbewegung Kau-/Schmatzbewegung Lächeln Andere:
Laute	Stimmhafte Laute Lachen Weinen Andere:
Arme	Aktivität Annähernd Andere:
Hände	Aktivität Fingeraktivität Kontakt Andere:
Beine	Aktivität Andere:
Rumpf	Aktivität Andere:
Vegetative Zeichen	Schwitzen Erröten Erblassen Speichelfluss Tonus Andere:
Atmung	Unruhig Anhalten Tiefes Einatmen Andere:
Andere	Unterbrechen von Stereotypen
Interpretation:	

Anhang 4 Kommunikation einschätzen nach Leber (Vorlage)

Quelle: Leber, I. (2018). *Kommunikation einschätzen und unterstützen* (8. Aufl.). Karlsruhe: Loeper.

Name:

Datum:

A: Ich Nichtintentionale Kommunikation

- Die Person äußert ihre Empfindungen (Wohlsein / Unwohlsein) durch **angeborene Verhaltensweisen**. Die Bezugspersonen deuten die Äußerungen und reagieren so, als wolle die Person eine Mitteilung machen. So lernt sie durch Erfahrung, dass sie ihre Umwelt beeinflussen und eine Interaktion erwarten kann.
- Sie beginnt auf Ansprache zu **reagieren** und angebotenen **Blickkontakt** zu halten.
- Das **soziale Lächeln** entwickelt sich.
- Objekte werden kurz **mit dem Blick verfolgt**. Nach und nach wird die **Umgebung** mit dem Körper und den Sinnen erkundet.

	Inhalte: Was? Wobei? Mit wem?	Formen: So äußere ich mich:
Aufmerksam werden: Das mag ich!		
Das beruhigt mich!		
Unzufriedenheit: Das beunruhigt mich!		
So reagiere ich auf Ansprache: (Protodialoge)		
Freude ausdrücken		durch Lächeln oder Lachen

Name:

Datum:

B: Ich und Du auf dem Weg zur intentionalen Kommunikation

- Die Person weiß, dass sie Menschen und Dinge beeinflussen kann. Dabei konzentriert sie sich entweder auf einen Mensch oder auf ein Ding, z. B. durch gezieltes Greifen nach Dingen. Personen und Objekte werden mit dem Blick verfolgt.
Sie verhält sich anders, wenn eine Person in der Nähe ist und versucht, auf sich aufmerksam zu machen. Dabei fängt sie an, Unterschiede zwischen Personen zu machen.
- Die Umwelt wird viel mit dem Mund erkundet. Teilweise versteckte Objekte werden als Objekt erkannt.
- Die Person beginnt auf den eigenen Namen zu reagieren.

Kommunikative Funktion:	Kommunikationsinhalt:	Formen: So äußere ich mich:
Freude zeigen	Wobei?	
Fordern von Aufmerksamkeit	Von wem?	
F. d. Fortsetzens unterbrochener Handlungen	Welche?	
Fordern von Handlungen	Welche?	
Fordern von sichtbaren Gegenständen	Welche?	
Zeichen für etwas (z.B. Schoßbreiter)	Welche?	
Reaktion auf Ereignis (Z.B. etwas fällt herunter)	Welche?	
Abneigung zeigen / Protest zeigen	Wogegen?	
Mittel-Zweck Zusammenhänge herstellen	Mit welchem Effekt?	(Z. B. Drücken von einer oder zwei Tasten?)

Name:

Datum:

C1: Ich und Du und die Dinge

Intentionale Kommunikation

- Die Person weiß, dass sie mit einem Partner **über Dinge kommunizieren** kann (Triangulärer Blick).
- Sie sucht Blickkontakt und fängt an, der **Blickrichtung** der anderen zu **folgen**.
- Sie **fordert** andere **zu Handlungen auf**, indem sie an der Hand zieht oder ein Objekt zeigt oder gibt.
- Möchte sie ein Objekt haben, **streckt** sie die **Hand** danach **aus**.

Fähigkeiten / Verstehen	Welche?	Wie zu erkennen?
Erkennt Personen Fremdel?		
Objektpermanenz (sucht verschwundene Gegenstände)		
Mittel-Zweck (Z. B. drückt auf Schalter - erwartet Licht)		
Situationsverständnis: (erwartet Handlung Z. B. Jacke - möchte raus)		
Wortverständnis situationsabhängig		
Erste Gebärden oder Zeichen für etwas		
Interesse an Fotos		

Name:

Datum:

D1: Ich und Du und die Dinge und ein Symbol

Symbolische Kommunikation

- Die Person weiß, dass sie mit einem Partner **über Symbole** über Dinge situationsunabhängig **kommunizieren** kann (Quadrangulärer Blick).
- Sie **zeigt** mit dem **Finger** auf Gegenstände oder Bilder.
- Sie **folgt dem Blick** der Bezugspersonen.
- Sie erkennt Personen und Dinge und **vermisst** diese, wenn sie nicht da sind.
- Sie **erkennt Bildsymbole** und ist dies motorisch möglich, lernt sie **Gebärden** durch Nachahmung. Sie erkennt, dass mit **Sprachausgabegeräten** kommuniziert werden kann.

	Verstehen (auch situationsunabhängig): Sprachverständnis, Bildverständnis, Gebärdenverständnis zu erkennen an:
Namen von Personen oder Tieren	
Begriffe für Gegenstände	
Begriffe für Handlungen	
Kleine Wörter	
Reaktion auf „Nein“	
Anderes	

Anhang 5 Kommunikation einschätzen nach Leber (ausgefüllt)

Name: F.

Datum: 24.11.21

**C1: Ich und Du
und die Dinge**
Intentionale Kommunikation

- Die Person weiß, dass sie mit einem Partner **über Dinge kommunizieren** kann (Triangulärer Blick).
- Sie sucht Blickkontakt und fängt an, der **Blickrichtung** der anderen zu **folgen**.
- Sie **fordert** andere zu **Handlungen auf**, indem sie an der Hand zieht oder ein Objekt zeigt oder gibt.
- Möchte sie ein Objekt haben, **streckt** sie die **Hand** danach aus.

	Fähigkeiten / Verstehen	Welche?	Wie zu erkennen?
1	Erkennt Personen / Fremdeln?		Rennt hin lacht und freut sich
2	<i>furchtigniert auch bei anderen</i> Objektpermanenz (sucht verschwundene Gegenstände) <i>- ofensichtl. verstecken</i>	Bündel den ich verschwinden lassen habe. <i>Vor seinen Augen?</i>	Schaut überall nach ↳ meine Hosen / Jackentaschen, Hände
3	Mittel-Zweck (Z. B. drückt auf Schalter - erwartet Licht)	<i>Noch mehr?</i>	Kommt in den Raum und macht ohne aufforderung Licht
4	Situationsverständnis: (erwartet Handlung Z. B. Jacke - möchte raus)	- Anziehen rausgehen - Reinkommen abziehen	- Laufft automatisch raus wenn er angezogen ist.
5	Wortverständnis situationsabhängig	zb. Türe zu oder Heft in Rucksack versorgen Züni holen etc. <i>Wortverständnis?</i>	Führt dinge aus ohne das ich darauf zeige
6	Erste Gebärden oder Zeichen für etwas	Führt mich zum Kasten meine Hand zum Schloss, damit ich auf mache und er *	
7	Interesse an Fotos	Schaut Fotos -> Bücher an -> (zeigt Reaktion wenn er sich erkennt) ->	Schaut genau hin (lange)

* den Bündel herausnehmen kann.

Anhang 6 Ausgefüllte Ratingpläne (exemplarisch)

6.1 Ratingpläne (Laura)

Grundratenphase

CD

Körpereigene Äusserung bei Unmut – [REDACTED] 25.1. / von: 10:30 bis: 10:40

Nr.	Körperteil/-funktion	Äusserung	nicht	schwach	mittel	stark
1	Kopf	Schlagartige Vorwärtsbewegung	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 5
2	Kopf	Schlagartige Rückwärtsbewegung	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 5
3	Kopf	Aufschlagen an Wand/Tisch	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 5
4	Augen	Fixierung des betr. Gegenstandes	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 5
5	Augen	Betr. Gegenstand Verfolgen/Suchen	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 5
6	Gesicht	Angespannter Ausdruck	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 5
7	Mund	Öffnen/Schliessen	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 5
8	Mund	Schmatz-Bewegung	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 5
9	Mund	Spucken	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 5
10	Atmung	Starke Luftstösse von sich geben	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 5
11	Atmung	Stöhn-Geräusche/Winseln	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 5
12	Atmung	Tiefes Ein- und Ausatmen	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 5
13	Laute	Stimmhafte Laute (Aua, B, etc.)	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 5
14	Laute	Weinen	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 5
15	Arme	In die Luft schlagen	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 5
16	Hände	Hand verkrampft sich (Streckung oder Faust)	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 5
17	Hände	Irgendwo drauf schlagen/klopfen	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 5
18	Hände	Hand ans Ohr halten/am Kopf «kratzen»	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 5
19	Hände	Hände zurückziehen/verstecken (unter Tisch)	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 5
20	Beine	Aufstehen/weglaufen	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 5
21	Beine	Krebsschritt	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 5
22	Beine	Auf- und abspringen	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 5
23	Füsse	Stampfen/Auf Stelle treten	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 5
24	Rumpf	Nach vorne neigen	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 5
25	Rumpf	Versteifen	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 5

Weitere Beobachtungen:

Körperteil/-funktion	Äusserung	Ausprägung
		<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5

Interventionsphase

Körpereigene Äusserung bei Unmut - [REDACTED]

5.3. / von: 9⁴⁵ bis: 9⁵⁰

Nr.	Körperteil/-funktion	Äusserung	nicht	schwach	mittel	stark		
1	Kopf	Schlagartige Vorwärtsbewegung	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
2	Kopf	Schlagartige Rückwärtsbewegung	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
3	Kopf	Aufschlagen an Wand/Tisch	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
4	Augen	Fixierung des betr. Gegenstandes	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
5	Augen	Betr. Gegenstand Verfolgen/Suchen	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
6	Gesicht	Angespannter Ausdruck	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
7	Mund	Öffnen/Schliessen	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
8	Mund	Schmatz-Bewegung	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
9	Mund	Spucken	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
10	Atmung	Starke Luftstösse von sich geben	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
11	Atmung	Stöhn-Geräusche/Winseln	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
12	Atmung	Tiefes Ein- und Ausatmen	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
13	Laute	Stimmhafte Laute (Aua, B, etc.)	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
14	Laute	Weinen	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
15	Arme	In die Luft schlagen	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
16	Hände	Hand verkrampft sich (Streckung oder Faust)	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
17	Hände	Irgendwo drauf schlagen/klopfen	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
18	Hände	Hand ans Ohr halten/am Kopf «kratzen»	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
19	Hände	Hände zurückziehen/verstecken (unter Tisch)	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
20	Beine	Aufstehen/weglaufen	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
21	Beine	Krebsschritt	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
22	Beine	Auf- und abspringen	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
23	Füsse	Stampfen/Auf Stelle treten	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
24	Rumpf	Nach vorne neigen	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
25	Rumpf	Versteifen	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5

Nr.	Körperteil/-funktion	Äusserung	Ausprägung					
			0 = nicht eingesetzt 1 = selbst in Hand, geführt gedrückt 2 = allein gedrückt					
26	Hände	Taster einsetzen	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6.2 Ratingpläne (Fareed)

Grundratenphase

Körpereigene Äusserung bei Unmut – [REDACTED] 7.2.22 / von: 14:50 bis: 14:55

Nr.	Körperteil/-funktion	Äusserung	nicht	schwach	mittel	stark
1	Kopf	Bewegung/Drehung	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 5
2	Augen	Fixierung des betr. Gegenstandes	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 5
3	Augen	Betr. Gegenstand verfolgen/suchen	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 5
4	Augen	Alternativer Gegenstand suchen	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 5
5	Gesicht	Angespannter/trauriger Ausdruck	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 5
6	Gesicht	Grimassen schneiden/Augen aufreissen	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 5
7	Mund	Grinsen/lächeln	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 5
8	Mund	Spucken	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 5
9	Atmung	Unruhiges Atmen	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 5
10	Atmung	Tiefes Ein- und Ausatmen	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 5
11	Laute	Stimmhafte Laute (plaudern)	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 5
12	Laute	Bestimmtes Wort sagen (bspw. Bändel)	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 5
13	Laute	Schreien	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 5
14	Arme	Betr. Person wegschieben/schupfen	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 5
15	Hände	Auf betr. Gegenstand/Person zeigen	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 5
16	Hände	Gegenstand in Anspruch nehmen/in Sicherheit bringen	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 5
17	Hände	Gegenstand zurückfordern	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 5
18	Hände	Irgendwo drauf schlagen/jmd. schlagen	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 5
19	Hände	Hände in die Hosentasche	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 5
20	Hände	Hände ans Gesicht führen	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 5
21	Beine	Aufstehen	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 5
22	Beine	Weglaufen/wegrutschen	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 5
23	Beine	Stehenbleiben	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 5
24	Rumpf	Sich hinlegen/hinsetzen	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 5
25	Rumpf	Niedriger Tonus (schlaff werden, abstützen, müde werden)	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 5

Weitere Beobachtungen:

Körperteil/-funktion	Äusserung	Ausprägung					
		<input type="checkbox"/>					
		0	1	2	3	4	5

Interventionsphase

Körpereigene Äusserung bei Unmut – [REDACTED]

15.3. / von: 8¹⁵ bis: 8³⁰

Nr.	Körperteil/-funktion	Äusserung	nicht	schwach	mittel	stark		
1	Kopf	Bewegung/Drehung	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
2	Augen	Fixierung des betr. Gegenstandes	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
3	Augen	Betr. Gegenstand verfolgen/suchen	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
4	Augen	Alternativer Gegenstand suchen	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
5	Gesicht	Angespannter/trauriger Ausdruck	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
6	Gesicht	Grimassen schneiden/Augen aufreissen	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
7	Mund	Grinsen/lächeln	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
8	Mund	Spucken	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
9	Atmung	Unruhiges Atmen	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
10	Atmung	Tiefes Ein- und Ausatmen	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
11	Laute	Stimmhafte Laute (plaudern)	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
12	Laute	Bestimmtes Wort sagen (bspw. Bändel)	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
13	Laute	Schreien	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
14	Arme	Betr. Person wegschieben/schupfen	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
15	Hände	Auf betr. Gegenstand/Person zeigen	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
16	Hände	Gegenstand in Anspruch nehmen/in Sicherheit bringen	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
17	Hände	Gegenstand zurückfordern	<input type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
18	Hände	Irgendwo drauf schlagen/jmd. schlagen	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
19	Hände	Hände in die Hosentasche	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
20	Hände	Hände ans Gesicht führen	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
21	Beine	Aufstehen	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
22	Beine	Weglaufen/wegrutschen	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
23	Beine	Stehenbleiben	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
24	Rumpf	Sich hinlegen/hinsetzen	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
25	Rumpf	Niedriger Tonus (schlaff werden, abstützen, müde werden)	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5

Nr.	Körperteil/-funktion	Äusserung	Ausprägung		
			0 = nicht eingesetzt 1 = selbst in Hand, geführt gedrückt 2 = allein gedrückt		
26	Hände	Taster einsetzen	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2

7.2 Berechnung PAND (Fareed)

1	A Phase B Phase	00111122222334555555 00000000000000000000112222233	9 Zahlen überlappen → 100 : 50 x 41 = 82%
2	A Phase B Phase	00001113333344555555 000000000000000002233333444555	14 Zahlen überlappen → 100 : 50 x 36 = 72%
3	A Phase B Phase	00001111344555555555 000000000000001222222333445555	12 Zahlen überlappen → 100 : 50 x 38 = 76%
4	A Phase B Phase	00003444445555555555 00000000000000000000000002345	7 Zahlen überlappen → 100 : 50 x 43 = 86%
5	A Phase B Phase	22334444445555555555 000000000000000112222223344445	9 Zahlen überlappen → 100 : 50 x 41 = 82%
6	A Phase B Phase	01111122333444444555 000000000000000000000000011223	6 Zahlen überlappen → 100 : 50 x 44 = 88%
7	A Phase B Phase	000000000000001223355 000000000000000000022333334	17 Zahlen überlappen → 100 : 50 x 39 = 66%
8	A Phase B Phase	00000000000000000000 0000000000000000000000000000000	20 Zahlen überlappen → 100 : 50 x 30 = 60%
9	A Phase B Phase	00000011233344555555 00000000000000000000000002244	9 Zahlen überlappen → 100 : 50 x 41 = 82%
10	A Phase B Phase	00001111333333555555 0000000000000000000000023345	7 Zahlen überlappen → 100 : 50 x 43 = 86%
11	A Phase B Phase	22333444555555555555 00000000000000112233344445555	12 Zahlen überlappen → 100 : 50 x 38 = 76%
12	A Phase B Phase	00000000012233455555 000000000000000000000000015	11 Zahlen überlappen → 100 : 50 x 39 = 78%
13	A Phase B Phase	00000001122334455555 0000000000000000000000000123	10 Zahlen überlappen → 100 : 50 x 40 = 80%
14	A Phase B Phase	00001122444455555555 00000000000000000122223344445	12 Zahlen überlappen → 100 : 50 x 38 = 76%
15	A Phase B Phase	00000000012225555555 00000000000000000000023335	12 Zahlen überlappen → 100 : 50 x 38 = 76%
16	A Phase B Phase	00000334444555555555 000000000000000122223334455555	14 Zahlen überlappen → 100 : 50 x 36 = 72%
17	A Phase B Phase	00000235555555555555 00000000000001233333333455555	12 Zahlen überlappen → 100 : 50 x 38 = 76%
18	A Phase B Phase	00000011223333344555 00000000000000000000000000000	6 Zahlen überlappen → 100 : 50 x 44 = 88%
19	A Phase B Phase	00000000000000000005 0000000000000000000000000123	19 Zahlen überlappen → 100 : 50 x 31 = 62%
20	A Phase B Phase	00000000001122345555 000000000000000000000000013	13 Zahlen überlappen → 100 : 50 x 37 = 74%
21	A Phase B Phase	00000000135555555555 000000000000000000000000034	9 Zahlen überlappen → 100 : 50 x 41 = 82%
22	A Phase B Phase	00133334444555555555 0000000000000000000000012345	6 Zahlen überlappen → 100 : 50 x 44 = 88%
23	A Phase B Phase	00000000000000012455 0000000000000000000001334	17 Zahlen überlappen → 100 : 50 x 33 = 66%
24	A Phase B Phase	00000000000334555555 00000000000000000000022233	14 Zahlen überlappen → 100 : 50 x 36 = 72%
25	A Phase B Phase	00012234455555555555 00000000000000012233344444445	10 Zahlen überlappen → 100 : 50 x 40 = 80%

7.3 Berechnung Entwicklung PAND (Laura)

1	A Phase B Phase Teil 1 (Tag 1-19) B Phase Teil 2 (Tag 14-32)	000000000111134445 000000000000000013 000000000000000000	B-Phase Teil 1: 12 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 26 = 68.4% B-Phase Teil 2: 10 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 28 = 73.7%
2	A Phase B Phase Teil 1 (Tag 1-19) B Phase Teil 2 (Tag 14-32)	000000000000000000 000000000000000000 000000000000000000	B-Phase Teil 1: 19 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 19 = 50% B-Phase Teil 2: 19 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 19 = 50%
3	A Phase B Phase Teil 1 (Tag 1-19) B Phase Teil 2 (Tag 14-32)	000000000000000002 000000000000000000 000000000000000000	B-Phase Teil 1: 18 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 20 = 52.6% B-Phase Teil 2: 18 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 20 = 52.6%
4	A Phase B Phase Teil 1 (Tag 1-19) B Phase Teil 2 (Tag 14-32)	000000011233335555 0000000000000002234 000000000000022444	B-Phase Teil 1: 9 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 29 = 76.3% B-Phase Teil 2: 8 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 30 = 78.9%
5	A Phase B Phase Teil 1 (Tag 1-19) B Phase Teil 2 (Tag 14-32)	000000011233445555 000000000000000003 000000000000000002	B-Phase Teil 1: 8 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 30 = 78.9% B-Phase Teil 2: 8 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 30 = 78.9%
6	A Phase B Phase Teil 1 (Tag 1-19) B Phase Teil 2 (Tag 14-32)	011233344444455555 000001122233444445 000000001122233334	B-Phase Teil 1: 13 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 25 = 65.8% B-Phase Teil 2: 8 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 30 = 78.9%
7	A Phase B Phase Teil 1 (Tag 1-19) B Phase Teil 2 (Tag 14-32)	0000011112222333555 0000000000011123334 000000000000000002	B-Phase Teil 1: 12 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 26 = 68.4% B-Phase Teil 2: 6 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 32 = 84.2%
8	A Phase B Phase Teil 1 (Tag 1-19) B Phase Teil 2 (Tag 14-32)	0000000000001123345 0000000000000000222 0000000000000000002	B-Phase Teil 1: 13 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 25 = 65.8% B-Phase Teil 2: 13 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 25 = 65.8%
9	A Phase B Phase Teil 1 (Tag 1-19) B Phase Teil 2 (Tag 14-32)	000000000000000005 000000000000000000 000000000000000000	B-Phase Teil 1: 18 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 20 = 52.6% B-Phase Teil 2: 18 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 20 = 52.6%
10	A Phase B Phase Teil 1 (Tag 1-19) B Phase Teil 2 (Tag 14-32)	0000011222223344455 0000000000000012245 0000000000000000012	B-Phase Teil 1: 10 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 28 = 73.7% B-Phase Teil 2: 7 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 31 = 81.6%
11	A Phase B Phase Teil 1 (Tag 1-19) B Phase Teil 2 (Tag 14-32)	000000022233334455 000000000000111235 000000000000000000	B-Phase Teil 1: 10 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 28 = 73.7% B-Phase Teil 2: 8 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 30 = 78.9%
12	A Phase B Phase Teil 1 (Tag 1-19) B Phase Teil 2 (Tag 14-32)	0000011122223344555 0000000000000000124 0000000000000000123	B-Phase Teil 1: 8 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 30 = 78.9% B-Phase Teil 2: 8 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 30 = 78.9%
13	A Phase B Phase Teil 1 (Tag 1-19) B Phase Teil 2 (Tag 14-32)	0000000000122333345 0000000000000000235 0000000000000000000	B-Phase Teil 1: 13 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 25 = 65.8% B-Phase Teil 2: 10 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 28 = 73.7%
14	A Phase B Phase Teil 1 (Tag 1-19) B Phase Teil 2 (Tag 14-32)	0000000000000000134 0000000000000000000 0000000000000000000	B-Phase Teil 1: 16 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 22 = 57.9% B-Phase Teil 2: 16 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 22 = 57.9%
15	A Phase B Phase Teil 1 (Tag 1-19) B Phase Teil 2 (Tag 14-32)	0000000000000000023 0000000000000000000 0000000000000000000	B-Phase Teil 1: 17 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 23 = 60.5% B-Phase Teil 2: 17 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 23 = 60.5%
16	A Phase B Phase Teil 1 (Tag 1-19) B Phase Teil 2 (Tag 14-32)	0000111222233444455 000000000122222334 0000000000000000023	B-Phase Teil 1: 12 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 26 = 68.4% B-Phase Teil 2: 6 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 32 = 84.2%
17	A Phase B Phase Teil 1 (Tag 1-19) B Phase Teil 2 (Tag 14-32)	000011222222334455 00000000011122234 0000000000000001122	B-Phase Teil 1: 12 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 26 = 68.4% B-Phase Teil 2: 8 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 30 = 78.9%
18	A Phase B Phase Teil 1 (Tag 1-19) B Phase Teil 2 (Tag 14-32)	0000011223333444445 0000000000000000233 0000000000000000002	B-Phase Teil 1: 8 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 30 = 78.9% B-Phase Teil 2: 6 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 32 = 84.2%
19	A Phase B Phase Teil 1 (Tag 1-19) B Phase Teil 2 (Tag 14-32)	0000000001122233345 0000000000000000000 0000000000000000000	B-Phase Teil 1: 9 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 29 = 76.3% B-Phase Teil 2: 9 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 29 = 76.3%
20	A Phase B Phase Teil 1 (Tag 1-19) B Phase Teil 2 (Tag 14-32)	000000333444445555 000000000000000345 0000000000000000000	B-Phase Teil 1: 10 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 28 = 73.7% B-Phase Teil 2: 7 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 31 = 81.6%
21	A Phase B Phase Teil 1 (Tag 1-19) B Phase Teil 2 (Tag 14-32)	000000001112233335 0000000000000000000 0000000000000000000	B-Phase Teil 1: 9 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 29 = 76.3% B-Phase Teil 2: 9 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 29 = 76.3%
22	A Phase B Phase Teil 1 (Tag 1-19) B Phase Teil 2 (Tag 14-32)	0000000000000000222 0000000000000000000 0000000000000000000	B-Phase Teil 1: 16 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 22 = 57.9% B-Phase Teil 2: 16 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 22 = 57.9%
23	A Phase B Phase Teil 1 (Tag 1-19) B Phase Teil 2 (Tag 14-32)	000000001222333455 0000000000000000001 0000000000000000000	B-Phase Teil 1: 10 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 28 = 73.7% B-Phase Teil 2: 9 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 29 = 76.3%
24	A Phase B Phase Teil 1 (Tag 1-19) B Phase Teil 2 (Tag 14-32)	000000223334455555 000000112233333345 000000112222233334	B-Phase Teil 1: 13 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 25 = 65.8% B-Phase Teil 2: 12 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 26 = 68.4%
25	A Phase B Phase Teil 1 (Tag 1-19) B Phase Teil 2 (Tag 14-32)	00000000001122335 000000000000001234 000000000000000123	B-Phase Teil 1: 14 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 24 = 63.2% B-Phase Teil 2: 14 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 24 = 63.2%

7.4 Berechnung Entwicklung PAND (Fareed)

1	A Phase B Phase Teil 1 (Tag 1-20) B Phase Teil 2 (Tag 11-30)	00111122222334555555 000000000000000122223 000000000000000112223	B-Phase Teil 1: 8 Zahlen überlappen → 100 : 40 x 32 = 80% B-Phase Teil 2: 8 Zahlen überlappen → 100 : 40 x 32 = 80%
2	A Phase B Phase Teil 1 (Tag 1-20) B Phase Teil 2 (Tag 11-30)	00001113333344555555 00000000000023344555 000000000000223333444	B-Phase Teil 1: 11 Zahlen überlappen → 100 : 40 x 29 = 72.5% B-Phase Teil 2: 10 Zahlen überlappen → 100 : 40 x 30 = 75%
3	A Phase B Phase Teil 1 (Tag 1-20) B Phase Teil 2 (Tag 11-30)	00001111344555555555 00000000122233345555 00000000022222234455	B-Phase Teil 1: 11 Zahlen überlappen → 100 : 40 x 29 = 72.5% B-Phase Teil 2: 9 Zahlen überlappen → 100 : 40 x 31 = 77.5%
4	A Phase B Phase Teil 1 (Tag 1-20) B Phase Teil 2 (Tag 11-30)	00003444455555555555 0000000000000000245 00000000000000000345	B-Phase Teil 1: 6 Zahlen überlappen → 100 : 40 x 34 = 85% B-Phase Teil 2: 7 Zahlen überlappen → 100 : 40 x 33 = 82.5%
5	A Phase B Phase Teil 1 (Tag 1-20) B Phase Teil 2 (Tag 11-30)	22334444455555555555 00000000112223344445 0000000011222222344	B-Phase Teil 1: 9 Zahlen überlappen → 100 : 40 x 31 = 77.5% B-Phase Teil 2: 5 Zahlen überlappen → 100 : 40 x 35 = 87.5%
6	A Phase B Phase Teil 1 (Tag 1-20) B Phase Teil 2 (Tag 11-30)	0111112233344444555 00000000000000001123 00000000000000000012	B-Phase Teil 1: 5 Zahlen überlappen → 100 : 40 x 35 = 87.5% B-Phase Teil 2: 3 Zahlen überlappen → 100 : 40 x 37 = 92.5%
7	A Phase B Phase Teil 1 (Tag 1-20) B Phase Teil 2 (Tag 11-30)	00000000000001223355 0000000000000233334 00000000000000000233	B-Phase Teil 1: 16 Zahlen überlappen → 100 : 40 x 24 = 60% B-Phase Teil 2: 16 Zahlen überlappen → 100 : 40 x 24 = 60%
8	A Phase B Phase Teil 1 (Tag 1-20) B Phase Teil 2 (Tag 11-30)	00000000000000000000 00000000000000000000 00000000000000000000	B-Phase Teil 1: 20 Zahlen überlappen → 100 : 40 x 20 = 50% B-Phase Teil 2: 20 Zahlen überlappen → 100 : 40 x 20 = 50%
9	A Phase B Phase Teil 1 (Tag 1-20) B Phase Teil 2 (Tag 11-30)	00000011233334455555 00000000000000002244 000000000000000000024	B-Phase Teil 1: 9 Zahlen überlappen → 100 : 40 x 31 = 77.5% B-Phase Teil 2: 8 Zahlen überlappen → 100 : 40 x 32 = 80%
10	A Phase B Phase Teil 1 (Tag 1-20) B Phase Teil 2 (Tag 11-30)	00001111333333555555 0000000000000023345 00000000000000002334	B-Phase Teil 1: 7 Zahlen überlappen → 100 : 40 x 33 = 82.5% B-Phase Teil 2: 6 Zahlen überlappen → 100 : 40 x 34 = 85%
11	A Phase B Phase Teil 1 (Tag 1-20) B Phase Teil 2 (Tag 11-30)	22333444555555555555 00000000013344445555 00000000012233444455	B-Phase Teil 1: 8 Zahlen überlappen → 100 : 40 x 32 = 80% B-Phase Teil 2: 9 Zahlen überlappen → 100 : 40 x 31 = 77.5%
12	A Phase B Phase Teil 1 (Tag 1-20) B Phase Teil 2 (Tag 11-30)	00000000012233455555 00000000000000000005 00000000000000000001	B-Phase Teil 1: 10 Zahlen überlappen → 100 : 40 x 30 = 75% B-Phase Teil 2: 10 Zahlen überlappen → 100 : 40 x 30 = 75%
13	A Phase B Phase Teil 1 (Tag 1-20) B Phase Teil 2 (Tag 11-30)	00000001122344455555 00000000000000000123 000000000000000000012	B-Phase Teil 1: 10 Zahlen überlappen → 100 : 40 x 30 = 75% B-Phase Teil 2: 9 Zahlen überlappen → 100 : 40 x 31 = 77.5%
14	A Phase B Phase Teil 1 (Tag 1-20) B Phase Teil 2 (Tag 11-30)	00001122444445555555 00000000122223344445 00000000000000000122	B-Phase Teil 1: 12 Zahlen überlappen → 100 : 40 x 28 = 70% B-Phase Teil 2: 7 Zahlen überlappen → 100 : 40 x 33 = 82.5%
15	A Phase B Phase Teil 1 (Tag 1-20) B Phase Teil 2 (Tag 11-30)	00000000012222555555 00000000000000000233 000000000000000000335	B-Phase Teil 1: 11 Zahlen überlappen → 100 : 40 x 29 = 72.5% B-Phase Teil 2: 11 Zahlen überlappen → 100 : 40 x 29 = 72.5%
16	A Phase B Phase Teil 1 (Tag 1-20) B Phase Teil 2 (Tag 11-30)	00000334444555555555 00000222233344555555 00000000000012233455	B-Phase Teil 1: 14 Zahlen überlappen → 100 : 40 x 26 = 65% B-Phase Teil 2: 10 Zahlen überlappen → 100 : 40 x 30 = 75%
17	A Phase B Phase Teil 1 (Tag 1-20) B Phase Teil 2 (Tag 11-30)	00000235555555555555 00000012333333455555 0000000000133333455	B-Phase Teil 1: 11 Zahlen überlappen → 100 : 40 x 29 = 72.5% B-Phase Teil 2: 8 Zahlen überlappen → 100 : 38 x 32 = 80%
18	A Phase B Phase Teil 1 (Tag 1-20) B Phase Teil 2 (Tag 11-30)	00000011223333344555 00000000000000000000 00000000000000000000	B-Phase Teil 1: 6 Zahlen überlappen → 100 : 40 x 34 = 85% B-Phase Teil 2: 6 Zahlen überlappen → 100 : 40 x 34 = 85%
19	A Phase B Phase Teil 1 (Tag 1-20) B Phase Teil 2 (Tag 11-30)	00000000000000000005 00000000000000000123 00000000000000000023	B-Phase Teil 1: 17 Zahlen überlappen → 100 : 40 x 23 = 57.5% B-Phase Teil 2: 17 Zahlen überlappen → 100 : 40 x 23 = 57.5%
20	A Phase B Phase Teil 1 (Tag 1-20) B Phase Teil 2 (Tag 11-30)	00000000000112234555 00000000000000000013 00000000000000000000	B-Phase Teil 1: 13 Zahlen überlappen → 100 : 40 x 27 = 67.5% B-Phase Teil 2: 11 Zahlen überlappen → 100 : 40 x 29 = 72.5%
21	A Phase B Phase Teil 1 (Tag 1-20) B Phase Teil 2 (Tag 11-30)	00000000135555555555 00000000000000000034 00000000000000000000	B-Phase Teil 1: 9 Zahlen überlappen → 100 : 40 x 31 = 77.5% B-Phase Teil 2: 8 Zahlen überlappen → 100 : 40 x 32 = 80%
22	A Phase B Phase Teil 1 (Tag 1-20) B Phase Teil 2 (Tag 11-30)	00133334444555555555 00000000000000012345 00000000000000000012	B-Phase Teil 1: 6 Zahlen überlappen → 100 : 40 x 34 = 85% B-Phase Teil 2: 3 Zahlen überlappen → 100 : 40 x 37 = 92.5%

7.5 Berechnung POM (Laura)

7.6 Berechnung POM (Fareed)

Gesamtzahl Datenpunkte der Interventionsphase, die über 3 (Median A-Phase) liegen

Anzahl Datenpunkte der Interventionsphase, die über 3 (Median A-Phase) liegen

7.7 Berechnung POM-T (Laura)

MedianA1

3	0	0	4	4	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2	0	0	0	0
0	3	1	3	0	0	1	5	2
0	3	5	1	0	2	1	4	0
5	4	3	1	5	4	4	3	0
2	5	5	1	3	2	3	5	1
0	3	4	0	0	3	1	5	0
0	0	0	0	5	0	0	0	0
0	1	2	3	2	2	2	4	0
5	3	2	4	5	0	2	4	3
0	2	1	1	0	3	2	4	0
0	0	1	5	3	3	2	0	3
1	0	0	0	3	0	0	0	0
0	0	0	0	2	0	0	0	0
3	0	1	1	2	0	2	2	0
5	2	2	4	0	1	2	2	3
5	3	0	4	0	3	1	0	3
0	0	1	0	2	2	0	0	2
4	4	3	3	5	0	0	0	3
3	1	3	1	0	1	0	0	3
0	0	0	0	2	0	0	0	0
4	1	0	5	0	2	2	0	3
3	2	3	0	0	2	0	5	5
0	0	0	0	1	0	0	0	0
1								

MedianA2

1	0	0	0	5	0	4	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5	5	5	0	0	5	0	3
3	5	5	5	0	0	5	0	4
4	4	1	2	5	3	5	4	4
1	0	0	0	0	3	1	0	2
1	2	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	5	4	5	3	4
3	0	0	0	0	0	2	3	0
1	5	2	0	5	2	0	4	5
2	0	4	0	0	0	3	0	0
0	0	0	0	0	0	0	4	0
0	0	0	0	3	0	0	0	0
2	4	1	4	5	0	4	5	3
2	2	1	0	3	2	0	5	4
1	3	0	2	2	4	4	0	4
1	3	3	0	3	0	4	5	0
4	4	0	0	5	0	4	0	5
2	2	0	0	5	0	0	0	3
2	0	0	0	0	2	0	0	0
3	0	0	0	5	0	0	2	3
5	5	0	5	0	4	4	0	3
0	0	5	0	5	1	3	2	3
0								

7.8 Berechnung POM-T (Fareed)

MedianA1

0	1	3	2	2	2	1	2	4	3
0	5	3	5	1	3	4	1	4	3
5	5	5	4	1	1	5	3	5	1
5	5	0	3	4	4	5	4	5	5
5	5	2	5	5	5	4	4	5	3
4	0	2	1	4	4	1	4	1	4
0	0	0	0	1	3	0	2	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2	0	5	4	1	1	3	3
3	0	0	3	5	0	1	0	3	1
5	5	4	4	5	5	3	5	5	4
0	5	0	0	0	0	5	1	5	5
0	0	1	2	5	5	0	1	5	2
4	4	0	0	5	5	4	2	5	1
0	0	5	5	1	5	0	2	0	0
5	5	4	4	5	5	4	5	5	4
0	5	5	5	5	5	5	5	5	0
1	3	3	3	1	5	0	4	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2	0	0	3	0	1	0	1
5	1	0	5	0	0	0	0	5	5
3	4	0	4	5	5	3	3	5	1
0	0	5	0	2	0	4	1	0	0
0	4	0	0	0	3	0	0	0	0
5	5	3	5	5	0	4	2	1	0
2									

MedianA2

5	1	5	5	2	5	5	0	5	1
5	5	5	5	0	3	1	0	0	3
5	5	5	5	4	0	0	0	0	1
5	5	5	5	5	0	0	5	0	4
5	5	5	5	4	3	2	5	4	4
5	2	5	5	3	4	1	3	3	1
5	0	0	0	0	2	3	0	5	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	4	5	5	0	3	0	5	3	0
5	1	5	5	5	3	3	5	3	1
5	5	5	5	2	5	2	3	5	3
0	0	5	0	2	2	0	3	4	3
5	4	0	5	4	4	0	0	3	0
5	5	5	5	4	2	0	0	4	1
5	0	2	5	2	0	0	0	0	2
5	3	0	5	5	0	0	3	0	0
5	5	5	5	5	2	0	0	0	3
4	3	0	5	0	2	0	3	5	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2	5	4	5	5
5	5	0	0	0	5	5	5	3	5
5	5	5	5	3	5	4	4	5	0
0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
0	0	5	0	5	3	5	5	0	5
5	2	5	5	5	0	4	5	5	5
3									

7.9 Berechnung NAP (Laura)

1	305	0	0	0	4	0	0	10,5	10,5	10,5	0,17	10,5	0,17	0,17	0,17	5	0	0,17	4	0	0,17	0,17	0,17	0,17	172,5		
2	0,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304		
3	0,16	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288		
4	0,20,5	3,5	1	3	3,5	0,20,5	0,20,5	1	3	5	0	2,5	3,5	5	0	5	0	0,20,5	0,20,5	5	0	0	3	3,5	0,20,5	160,5	
5	0,17	3,0,5	5	0	1	2	0	2,4,5	1	2	4	0	0,17	3,0,5	5	0	5	0	0,17	0,17	5	0	0,17	4	0	0,17	108,5
6	50,5	4,4	3	3,5	1,9,5	50,5	4,4	4,4	3,3,5	0,26,5	4,4	4,4	1,9,5	2,1,5	50,5	3,3,5	50,5	4,4	4,4	50,5	4,4	4,4	50,5	4,4	50,5	139,5	
7	24,5	5	0	5	0	16,5	3,5	2,4,5	3,5	5	0	16,5	16,5	0,20	0,20	0,20	0,20	3,5	16,5	0,20	2,4,5	2,4,5	2,4,5	2,4,5	151,5		
8	0,17,5	3	0	4	0	0,17,5	0,17,5	3	0	1,3	5	0	0,17,5	1,3	2,1,5	0,17,5	0,17,5	0,17,5	0,17,5	0,17,5	0,17,5	0,17,5	0,17,5	0,17,5	0,17,5	217,5	
9	0,16	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288		
10	0,19	1,5	2	3	3	2	2	2	3	2	3	4,1,5	0,19	1,5	0,19	0,19	0,19	50,5	4,1,5	50,5	3	2	4,1,5	2	3	129,5	
11	50,5	3,1,5	2,2,5	4,1	50,5	0,19	2,2,5	4,1	3,1,5	3,1,5	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	2,2,5	3,1,5	0,19	3,1,5	0,19	3,1,5	0,19	3,1,5	151		
12	0,16,5	2,2,5	1	4	14	0,18,5	3,1,5	2,2,5	40,5	0,18,5	1	4	5	0	2,2,5	0,18,5	5	0	2,2,5	0,18,5	40,5	5	0	3,1,5	118,5		
13	0,17,5	0,17,5	1	3	59,5	3,1,5	3,1,5	2,2,5	0,17,5	3,1,5	2,2,5	0,17,5	4,1	0,17,5	0,17,5	0,17,5	3,1,5	0,17,5	0,17,5	0,17,5	0,17,5	0,17,5	0,17,5	0,17,5	190,5		
14	1	0	0	16	0	16	3	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	256		
15	0,16	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	272		
16	3	2	0	21	18,5	1,7,5	2	6	0,21	2	6	2	6	0,21	2	6	40,5	1,9,5	40,5	5	0	0,21	40,5	5	0	133,5	
17	5	0	2,4,5	2,4,5	40,5	0,22	1,9,5	2,4,5	2,4,5	3,1,5	2,4,5	2,4,5	1,9,5	0,22	3,1,5	2,4,5	0,22	5	0	40,5	0,22	40,5	0,22	40,5	142,5		
18	5	0	3	1	0,17,5	4	0	0,17,5	3	1	1	3	3	1	0,17,5	2,2,5	2,2,5	4	0	4	0	0,17,5	4	0	4	100	
19	0,16	0,16	1	0	0,16	2	0	2	0	0,16	0,16	2	0	1	0	3	0	3	0	0,16	3	0	0,16	4	0	144	
20	4,1,5	4,1,5	3,2,5	3,2,5	50,5	0,17,5	0,17,5	0,17,5	3,2,5	4,1,5	4,1,5	0,17,5	0,17,5	50,5	0,17,5	4,1,5	0,17,5	4,1,5	0,17,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	133,5		
21	3	0	1	0	3	0	1	0	0,16	0,16	3	0	2	0	0,16	0,16	5	0	0,16	0,16	0,16	0,16	3	0	0	128	
22	0,16	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	256		
23	4	0	10,5	0,16,5	5	0	0,16,5	2	0	2	0	0,16,5	3	0	0,16,5	0,16,5	0,16,5	5	0	0,16,5	0,16,5	2	0	3	0	143	
24	3,8,5	2,17	3,8,5	0,27	0,27	2	17	0,27	50,5	50,5	50,5	50,5	0,27	50,5	0,27	50,5	0,27	4	2	4	2	0,27	3,8,5	0,27	252		
25	0	18	0	18	0	18	13,5	0,18	0,18	0,18	0	18	0,18	0,18	0,18	5	0	0,18	5	0	13,5	3,1,5	2,2,5	3,1,5	2	13	213

Punkte A-Phase	Punkte B-Phase	NAP in %
172.5	435.5	71.6282895
304	304	50
288	320	52.6315789
160.5	447.5	73.6019737
108.5	499.5	82.1546053
139.5	468.5	77.0559211
151.5	456.5	75.0822368
217.5	390.5	64.2269737
288	320	52.6315789
129.5	478.5	78.7006579
151	457	75.1644737
118.5	489.5	80.5098684
190.5	417.5	68.6677632
256	352	57.8947368
272	336	55.2631579
133.5	474.5	78.0427632
142.5	465.5	76.5625
100	508	83.5526316
144	464	76.3157895
139.5	468.5	77.0559211
128	480	78.9473684
256	352	57.8947368
149	459	75.4934211
255	353	58.0592105
213	395	64.9671053
		69.6842105

Anhang 8 Auswertung der einzelnen Verhaltensweisen

8.1 Laura

8.2 Fareed

